

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

«Ich bin ein Kletterprofi, ich bin ein Äffchen geworden»

Wie Kinder in der Psychomotoriktherapie bei der Überwindung ihrer Höhenangst begleitet werden können.

Eingereicht von: Anita Heimlicher

Begleitperson: Melanie Nideröst

Zweite Fachperson: Sina Grolimund

Datum der Abgabe: 17.05.2024

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, wie Kinder im Alter von vier bis acht Jahren mit Höhenangst in der Psychomotoriktherapie begleitet werden können. Auf Basis theoretischer Erkenntnisse und Interviews mit Expert*innen aus angrenzenden Disziplinen wird deutlich, dass die Psychomotoriktherapie eine bedeutende Rolle in der Bewältigung von Höhenangst spielen kann. Durch ihren ganzheitlichen Ansatz werden nicht nur die emotionalen, sondern auch die motorischen und sozialen Aspekte der Höhenangst adressiert, wodurch sie sich von anderen Therapiemethoden wie beispielsweise der Psychotherapie unterscheidet.

Nebst dem Einsatz von Interventionen wie Rollenspiel, Entspannungstechniken und Hilfsmitteln wie der Angst-Skala oder Helferfiguren, welche in der Psychomotoriktherapie kindgerecht und erlebnisorientiert angeboten werden können, wird auch das Verhalten der therapeutischen Fachperson als wichtiger Faktor dargestellt. Im Zentrum der Therapie steht die Förderung der Selbstwirksamkeit des Kindes. Dies soll helfen, den durch die Höhenangst erfahrenen Kontrollverlust zu durchbrechen. Die Erkenntnisse aus den Interviews, verbunden mit denen der theoretischen Auseinandersetzung, stellen eine Herangehensweise dar, die bei Kindern mit Höhenangst Therapieerfolge versprechen.

Die Arbeit betont zudem die präventive Bedeutung der Psychomotoriktherapie, die wichtig ist, um einer Manifestierung oder Ausweitung der Höhenangst entgegenzuwirken. Des Weiteren bietet der gut ausgestattete Psychomotorik-Therapieraum mit Balancier- und Klettermöglichkeiten ideale Bedingungen für die Konfrontation und Bewältigung der Höhenangst.

Bis dato liegen keine spezifischen Konzepte oder Handlungsanweisungen zur Behandlung von Höhenangst in der Psychomotoriktherapie vor, was weiterführende Forschungen erforderlich macht. Diese Bachelorarbeit bietet erste Ansätze und Handlungsanweisungen für die Praxis und unterstreicht den Bedarf an weiterer Forschung in diesem Bereich.

Danksagung

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, die mich während der Erstellung meiner Bachelorarbeit unterstützt haben.

Ein besonderer Dank geht an meine Begleitperson, Melanie Nideröst, die mich während des gesamten Arbeitsprozesses betreut hat und mir in den Besprechungen viele wertvolle Ratschläge und Tipps für die Entwicklung dieser Arbeit geben konnte.

Herzlich bedanke ich mich auch bei Verena Muheim für die methodische Beratung, die entscheidend zur Qualität dieser Arbeit beigetragen hat.

Ein grosser Dank gilt den drei Expert*innen, die bereitwillig ihre Zeit und ihr umfangreiches Fachwissen in den Interviews mit mir geteilt haben. Ihre Einblicke waren für die Tiefe und Breite meiner Forschung von unschätzbarem Wert.

Ein besonderer Dank geht an meinen Ehemann, Ben Heimlicher, für seine Geduld und Ermutigung in dieser anspruchsvollen Phase. Seine Unterstützung war eine grosse Hilfe für mich. Ebenso danke ich auch meiner Therapeutin, die in schwierigen Phasen meine Perspektive erweitert und mich bestärkt hat, meine Ressourcen zu nutzen.

Schliesslich danke ich Andreas Heimlicher, meinem Schwiegervater, für sein sorgfältiges Korrekturlesen, seine Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Danksagung	3
Abkürzungsverzeichnis	5
1 Hinführung zum Thema	6
1.1 Ausgangslage und Problemstellung	6
1.2 Persönlicher Bezug	7
1.3 Ziel der Arbeit und erste Fragestellung	7
1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	7
1.5 Thematische Eingrenzung	8
2 Theoretische Grundlagen	9
2.1 Angst im Allgemeinen	9
2.2 Spezifische Phobien	10
2.3 Höhenangst	11
2.4 Psychomotoriktherapie	18
3 Forschungsfrage	23
4 Forschungsmethodik	24
4.1 Auswahl der Erhebungsmethode	24
4.2 Datenerhebung	24
4.3 Verwendete Materialien und technische Hilfsmittel	29
4.4 Methodenkritik	29
5 Darstellung der Ergebnisse	30
5.1 Zielsetzungen des Angebotes	30
5.2 Vorgehensweise	31
5.3 Genannte Ansätze und Methoden	32
5.4 Interventionen und Instrumente	32
5.5 Grundsätze für therapeutisches Verhalten	34
5.6 Weiteres Potenzial für die Psychomotoriktherapie	36

5.7	Motorische Fähigkeiten.....	37
5.8	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	38
6	Diskussion.....	39
6.1	Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse.....	39
6.2	Zusammenführung der theoretischen Aspekte und empirischen Ergebnisse.....	39
6.3	Beantwortung der Fragestellung	43
6.4	Limitationen	44
6.5	Ausblick	45
7	Literaturverzeichnis	46
8	Abbildungsverzeichnis	50
9	Tabellenverzeichnis.....	50
10	Anhang	51
10.1	Anhang 1: Selbständigkeitserklärung.....	51
10.2	Anhang 2: Einverständnis- und Datenschutzerklärung	52
10.3	Anhang 3: Interviewleitfaden.....	56
10.4	Anhang 4: Codierleitfaden	58
10.5	Anhang 5: Transkripte	61

Abkürzungsverzeichnis

PMT	Psychomotoriktherapie
PM-TH.....	Psychomotoriktherapeut*in bzw. Psychomotoriktherapeut*innen

1 Hinführung zum Thema

Angststörungen zählen zu den häufigsten Störungen des Kindes- und Jugendalters und stellen eine erhebliche Herausforderung für die Entwicklung von Kindern dar (Essau, 2014; Walitza & Melfsen, 2016). Sie äussern sich bei den Betroffenen auf emotionaler, sozialer sowie auch auf körperlicher Ebene. Dies unterstreicht die Relevanz von PMT in der Begleitung von Kindern mit Ängsten. So wurde in der Studie von Amft und Amft (2003) deutlich, dass affektive Auffälligkeiten direkt nach den motorischen am häufigsten bei Kindern in der PMT anzutreffen sind. Darüber hinaus ist der Anteil isolierter motorischer oder affektiver Auffälligkeiten eher gering, vielmehr treten diese häufig kombiniert auf.

Die Relevanz der Begleitung von Kindern mit Ängsten wird ebenfalls durch folgende Aussage deutlich:

«Wenn man davon ausgeht, dass Ängste auch Lerngelegenheiten bieten (z. B. mehr Mut gewinnen oder sich überwinden können), die als überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21 auch festgehalten sind (z. B. *sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden*), dann hat die Schule eine wichtige unterstützende Funktion dabei. Lehrpersonen [und sonderpädagogische Fachpersonen, darunter PM-TH] können im Umgang mit Ängsten und Ängstlichkeit von Kindern und Jugendlichen viel bewirken». (Florin, 2022, S. 110)

Phobien, denen auch die Höhenangst zuzuordnen ist, nehmen innerhalb des Spektrums der Angststörungen eine vorherrschende Rolle ein (Essau, 2014).

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Aus eigener Praxiserfahrung und im Gespräch mit PM-TH fällt mir auf, dass sich viele Kinder nicht trauen die Sprossenwand hochzuklettern oder auf eine Leiter zu steigen. Einige davon erklären sogleich, dass sie Höhenangst haben und deshalb nicht in die Höhe klettern möchten. Diese Beobachtung wird durch mehrere Fallbeispiele untermauert, die der Verband Psychomotorik Schweiz auf seiner Website (n. d.) aufführt und die verdeutlichen, dass die Angst in die Höhe zu klettern bei Kindern, welche die PMT besuchen, verbreitet ist. Ebenso wird die Thematik der Höhenangst auch in Informationsmaterialien verschiedener Fachstellen für PMT, wie etwa der Stadt Bülach (n. d.), explizit erwähnt, was die Bedeutung dieses Themas unterstreicht.

Obwohl die Thematik der Höhenangst eine deutliche Relevanz in der PMT aufweist, existieren bis dato weder spezifische Konzepte noch Handlungsanweisungen, die aufzeigen, wie Kinder mit Höhenangst in der PMT begleitet werden können. Solche wären jedoch essenziell, damit Kinder ihre Höhenangst überwinden und sich, wie es der Titel dieser Arbeit umschreibt, als «Kletterprofi» oder «Äffchen» erleben können.

1.2 Persönlicher Bezug

Während mehreren Jahren arbeitete ich saisonal in einem Hochseilgarten und war dort für die Instruktion und Sicherheit der Besucher*innen zuständig. Während diese meist mit der ungewohnten Höhe beim Klettern umzugehen wussten, benötigten einige Gäste, die während der Aktivität in eine Angstsituation gerieten, die Begleitung von uns Mitarbeitenden. Dabei verfolgten wir den Ansatz, eine Person darin zu unterstützen, das Hindernis möglichst selbstständig zu bewältigen. Immer wieder durfte ich miterleben, wie Menschen ihre Angstblockade lösen und ihre Grenzen dadurch ausweiten konnten.

Dem Thema Höhenangst kommt im Hochseilgarten eine grosse Bedeutung zu. Dies zeigt sich dadurch, dass vom Geschäftsführer des Hochseilgartens spezifische Kurse angeboten werden, um Höhenangst zu überwinden. Sein vorhandenes Know-How werde ich durch ein Interview in meine Arbeit einfließen lassen.

1.3 Ziel der Arbeit und erste Fragestellung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, wie Kinder in der PMT bei der Bewältigung ihrer Höhenangst begleitet und unterstützt werden können. Ziel ist es, anhand der gesammelten Erkenntnisse eine Hilfestellung für die therapeutische Arbeit in der PMT zu erstellen. Mit Fokus auf dieses Ziel lässt sich aus der zuvor beschriebenen Ausgangslage und Problemstellung die folgende Fragestellung ableiten:

Wie können Kinder im Alter von vier bis acht Jahren mit Höhenangst in der PMT begleitet werden?

Mit der Beantwortung dieser Fragestellung möchte diese Arbeit einen Beitrag leisten, die offene Forschungslücke etwas zu schliessen. Dies soll sich in Form von einigen konkreten Handlungsempfehlungen manifestieren, die in der psychomotorischen Praxis bei Kindern mit Höhenangst angewendet werden können.

1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Um das eben beschriebene Ziel zu erreichen, findet in einem ersten Schritt eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Höhenangst und den Ansätzen zur Begleitung betroffener Personen aus angrenzenden Disziplinen statt. Im theoretischen Teil wird zunächst das Thema Angst im Allgemeinen vorgestellt und anschliessend die spezifischen Phobien, zu denen auch die Höhenangst gehört, diskutiert. Darauf aufbauend wird die Höhenangst mit ihren Ursachen und Symptomen näher beleuchtet, sowie Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt. Des Weiteren wird in einem Kapitel die PMT zusammengefasst dargestellt, wobei insbesondere auf die Klientel sowie die Ziele und Arbeitsweise von PMTH eingegangen wird.

Als zweiter Schritt wurden – basierend auf der in Kapitel Forschungsfrage3 präzisierten Forschungsfrage – Interviews mit Fachpersonen aus angrenzenden Disziplinen geführt. Auf Basis der Erkenntnisse aus der theoretischen Literatur wurden Leitfragen für die Interviews formuliert, die möglichst ergiebige Resultate ermöglichten. Das methodische Vorgehen wird im Kapitel 4 dargestellt. Die Ergebnisse der Interviews wurden zusammengefasst und sind im Kapitel 5 nachzulesen.

Der dritte und letzte Schritt beinhaltete die Beantwortung der Hauptfragestellung. Dazu wurden die Ergebnisse aus den Interviews mit dem theoretischen Wissen verknüpft und diskutiert. Aus den daraus resultierenden Erkenntnissen wurden Handlungsempfehlungen für die PMT abgeleitet, welche im Kapitel 6 dargestellt werden.

1.5 Thematische Eingrenzung

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die Untersuchung von Interventionen und Grundsätzen zum therapeutischen Verhalten. So werden die Förderbereiche der PMT kurz erwähnt, jedoch nicht vertieft behandelt. Auf weitere Eingrenzungen wird in den jeweiligen Kapiteln hingewiesen.

2 Theoretische Grundlagen

Im Folgenden werden relevante Grundlagen zur Höhenangst verarbeitet. Dabei wird in einem ersten Schritt das Thema Angst im Allgemeinen und anschliessend die spezifischen Phobien, zu denen auch die Höhenangst gehört, vorgestellt. Darauf aufbauend wird näher auf die Höhenangst eingegangen und die Behandlungsmöglichkeiten aufgeführt. Des Weiteren wird die PMT in einem Kapitel zusammengefasst und ihre Klientel und Arbeitsweise dargestellt.

2.1 Angst im Allgemeinen

Angst ist eine natürliche, emotionale Reaktion, die als Schutzmechanismus dient. Sie bereitet den Menschen darauf vor, auf Bedrohungen zu reagieren, indem sie ein Schutzverhalten oder Vermeidungsreaktionen hervorruft. Ein leichtes Angstniveau setzt zudem Energien frei, die Höchstleistungen ermöglichen und kann zudem motivierend wirken, um beispielsweise eine Prüfung erfolgreich zu meistern (Essau, 2014; Schmidt-Traub, 2020).

Ängste sind im Kindesalter weit verbreitet und wandeln sich mit der Entwicklung des Kindes, wobei sie eng mit dem Alter sowie der kognitiven und sozialen Entwicklung verknüpft sind. Diese alterstypischen Ängste sind in der Regel mild und vorübergehend. Sie stellen keine pathologische Relevanz dar, denn die Kinder lernen normalerweise mit ihrer Angst umzugehen und sie zu kontrollieren (Fuhrmann & von Gontard, 2015). Erfolgreich bewältigte Angstsituationen bilden grundlegende Erfahrungen und unterstützen einen Menschen in seiner Persönlichkeitsentwicklung, besonders in Bezug auf Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Die Auseinandersetzung mit Angst und die Bewältigung von Angstgefühlen gehören somit zu einer gesunden und wichtigen Entwicklungsaufgabe (Thimme et al., 2021).

Unterschiedliche Bedingungen und Erfahrungen können jedoch dazu führen, dass sich die Angst zu einem pathologischen Zustand entwickelt, welcher die Wahrnehmung, das Verhalten und die persönliche Entwicklung stark beeinflusst, einschliesslich jener des Selbstvertrauens und der Selbstwahrnehmung. Dies tritt besonders dann auf, wenn die wahrgenommene Gefahr und die erlebte Angstintensität nicht mit dem Entwicklungsstand und den verfügbaren Bewältigungsstrategien übereinstimmen (Thimme, Deimel & Hölter, 2021). Dies bestätigt auch Steinhausen (2019). Laut ihm besteht ein fließender Übergang von normaler zu pathologischer Angst. Pathologische Ängste werden in der elften Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten [ICD-11], herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation [WHO] (2022), durch ihre extreme Intensität und lange Dauer definiert, welche einen hohen Leidensdruck und Einschränkungen im täglichen Leben auslösen. Die dabei fehlenden Bewältigungsstrategien können nebst Beeinträchtigungen in der Entwicklung auch zu Einschränkungen in sozialen Beziehungen führen. Unbehandelte Angststörungen bilden das Fundament für weitere

psychische Erkrankungen wie beispielsweise Depressionen oder Suchterkrankungen (Schneider, 2019; Steinhausen, 2019).

Die Entstehung pathologischer Ängste wird durch ein komplexes Zusammenspiel von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren beeinflusst (Essau, 2014; Petermann & Ulrich, 2019; Steinhausen, 2019; Thimme et al., 2021). Genetische Veranlagungen und familiäre Muster spielen eine fundamentale Rolle. So beeinflussen problematische Eltern-Kind-Bindungen und Erziehungsstile, wie überbehütendes oder kontrollierendes Verhalten, die Entwicklung von Angststörungen. Zudem haben Kinder ein deutlich höheres Risiko, eine Angststörung zu entwickeln, wenn ein Elternteil bereits unter Angst oder Depressionen leidet (Ebd.).

Innerhalb der Angststörungen stellen Phobien laut einer Metastudie von Essau (2014) die höchste Prävalenz dar. Im nachfolgenden Kapitel werden die spezifischen Phobien, zu welchen die Höhenangst gehört, deshalb näher beleuchtet.

2.2 Spezifische Phobien

Phobien sind bei Kindern und Jugendlichen weit verbreitet, aber nur eine Minderheit erreicht einen Schweregrad, der eine Behandlung erforderlich macht. Diese Phobien äussern sich in einer unverhältnismässig starken und anhaltenden Angst vor spezifischen Objekten, Situationen oder Tieren, obwohl keine reale Gefahr besteht. Die Angst manifestiert sich sofort bei Konfrontation mit dem auslösenden Reiz, und die Kinder neigen dazu, die gefürchtete Situation zu meiden oder ihr zu entfliehen (Schneider, 2019). Im Gegensatz zu Erwachsenen ist Kindern meist nicht bewusst, dass ihre Angst übertrieben ist. Häufig fürchten sie sich vor Tieren wie Hunden, Schlangen oder Insekten (Essau, 2014).

Phobische Reaktionen bei Kindern äussern sich durch starke körperliche Symptome wie Bauchschmerzen, Herzrasen und Schwitzen. Die Kinder fürchten zudem, dass der Kontakt mit dem Auslöser ihrer Phobie ihnen schadet, was zu Vermeidungsverhalten führt. Sie suchen daher oft Schutz bei vertrauten Personen und reagieren teilweise mit Weinen oder Aggression. Phobien können das Leben der Kinder stark beeinträchtigen, ihre Teilnahme an schulischen und sozialen Aktivitäten einschränken und das Familienleben stören. Das Vermeidungsverhalten ist umso stärker, je intensiver die Phobie ist und kann zur sozialen Isolation führen (Ebd.; Schneider, 2019).

Die spezifische Phobie umfasst in der ICD-11 (WHO, 2022) Ängste vor einer breiten und heterogenen Gruppe von phobischen Reizen, darunter die Akrophobie (Höhenangst). Sie werden unter dem Code «6B03 Spezifische Phobien» zusammengefasst und erhalten deswegen keinen eigenen Item-Code. Unterschieden nach ihrem Auslöser, können sie in fünf Subtypen unterteilt werden, welche nachfolgend in Tabelle 1 dargestellt sind.

Nicht zu den spezifischen Phobien gezählt und daher in dieser Arbeit nicht näher beleuchtet werden unter anderem die Agoraphobie, die generalisierte Angststörung, die soziale Angststörung oder selektiver Mutismus (Ebd.).

Tabelle 1. Subtypen der spezifischen Phobien

TYPUS	Beschreibung des Typus mit Beispielen	Bezeichnung spezifischer Phobien
Tiertypus	Angst vor einer bestimmten Tierart oder Tieren im Allgemeinen	<ul style="list-style-type: none"> • Zoophobie (Tiere) • Arachnophobie (Spinnen) • Entomophobie (Insekten)
Umweltypus	Angst vor Umweltphänomenen wie z.B. Höhen, Tiefe, Gewitter Wasser, Dunkelheit	<ul style="list-style-type: none"> • Akrophobie (Höhen) • Bathophobie (Tiefe) • Keraunophobie (Gewitter) • Aquaphobie (Wasser) • Lygophobie (Dunkelheit)
Blut-Spritzen-Verletzungstypus	Angst vor Spritzen, medizinischen oder zahnärztlichen Eingriffen, Angst vor dem Anblick von Blut oder Verletzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Trypanophobie (Spritzen) • Hämatophobie (Blut) • Dentalphobie (Zahnarzt)
Situativer Typus	Angst wird durch spezifische Situation ausgelöst, z.B. in geschlossenen Räumen, im Tunnel, auf Brücken, im Flugzeug	<ul style="list-style-type: none"> • Klaustrophobie (enge/geschlossene Räume) • Gephyrophobie (Überqueren von Brücken) • Aviophobie (Flugangst)
Anderer Typus	Angst vor allen anderen potenziell gefürchteten Ereignissen, z.B. Angst vor kostümierten Figuren, lauten Geräuschen oder vor Situationen, die zum Erbrechen oder Erröten führen könnten	<ul style="list-style-type: none"> • Coulrophobie (kostümierte Figuren) • Phonophobie (laute Geräusche) • Emetophobie (Erbrechen) • Erythrophobie (Erröten)

Anmerkung. Die erwähnten Bezeichnungen sind nicht abschliessend.

Quelle: Eigene Darstellung nach Schneider (2019, S. 526), Walitza und Melfsen (2016, S. 280–281), Wannemüller und Margraf (2022, S. 50)

2.3 Höhenangst

Die Höhenangst (Akrophobie) stellt innerhalb des Umwelt-Typus die am meisten verbreitete dar (Kapfhammer, Huppert, Grill, Fitz & Brandt, 2015). Im Folgenden wird näher auf diese spezifische Phobie eingegangen.

2.3.1 Definition und Prävalenz

Der Begriff «Höhenangst» wird sowohl im medizinischen als auch im nichtmedizinischen Kontext verwendet, allerdings mit unterschiedlichen Bedeutungen (Huppert, Wuehr & Brandt, 2020). Medizinisch gesehen bezeichnet er die Akrophobie, eine spezifische Phobie, die intensive Angst vor Höhen umfasst und in Klassifizierungssystemen wie der ICD-11 festgelegt ist. Im nichtmedizinischen, vor allem

angloamerikanischen Sprachgebrauch («fear of heights»), steht der Begriff jedoch für eine mildere Form der Unverträglichkeit gegenüber Höhen, die nicht die Kriterien einer spezifischen Phobie erfüllt (Ebd.).

In dieser Arbeit wird mit der Bezeichnung **Höhenangst** jeweils die nichtmedizinische Bedeutung gemeint, da dies in Bezug auf die Klientel in der PMT mehr Sinn macht. Sollte die medizinische Bedeutung angesprochen werden, so wird die Bezeichnung **Akrophobie** genutzt.

Was die Prävalenz betrifft, so beschreiben Huppert et al. (Ebd.), dass verschiedene Studien eine Häufigkeit von 3-6% belegen. Diese Studien konzentrierten sich allerdings auf die Symptome der Akrophobie, die hauptsächlich auf den Merkmalen von Panikattacken basieren. In zwei repräsentativen deutschlandweiten Studien konnte laut Huppert et al. (Ebd.) für die nichtmedizinische Höhenangst, von ihnen definiert als «visuelle Höhenintoleranz», eine Prävalenzrate von 28% bei Erwachsenen aufgezeigt werden. Ebenfalls untersucht wurde die Prävalenz bei Kindern im Alter von acht bis zehn Jahren, welche mit einem Wert von 34% belegt werden konnte.

2.3.2 Ursachen und Entwicklungen

Die Angst vor Höhen wird bei Kindern als natürlicher Schutzmechanismus angesehen, der sie vor Gefahren bewahren soll, die sie aufgrund ihrer Unreife noch nicht bewältigen können (Kapfhammer et al., 2015). Studien konnten aufzeigen, dass schon Kleinkinder, die das Krabbeln erlernen, zögern und Angst empfinden, wenn sie auf eine Situation stossen, die optisch wie ein Abgrund wirkt (Gibson & Walk, 1960, zitiert nach Ebd.). Die Angst nimmt zu, je weiter sich die Fähigkeit zur Fortbewegung entwickelt und kann nur dann erfolgreich bewältigt werden, wenn die Reaktion der Eltern unterstützend und positiv ist. Reagieren die Eltern jedoch mit Angst, verstärkt dies die Angst des Kindes (Hiatt, Campos & Emde, 1979, zitiert nach Ebd.). Ähnlich beschreiben auch Huppert et al. (2020), dass wenn Kinder während ihrer Entwicklung kontrollierten Höhenreizen ausgesetzt sind, dies helfen kann, ihre Angst zu überwinden. Andererseits kann ein zu schützendes Verhalten die Angst langfristig verstärken.

Lienert, Sägesser Wyss und Spiess (2016) heben hervor, dass auch mangelnde motorische Fähigkeiten, wie ein unsicheres Gleichgewicht aufgrund fehlender Rumpfstabilität, die Ursache sein könnte, weshalb ein Kind nicht klettern oder von einer Höhe herunterspringen möchte. Ergänzend beschreiben Kapfhammer et al. (2015) die physiologischen Grundlagen, die notwendig sind, um in Höhensituationen nicht das Gleichgewicht und die Kontrolle über den Stand und den Gang zu verlieren. Dabei spielt die integrierte Verarbeitung von visuellen, vestibulären und propriozeptiven Reizen, eine wesentliche

Rolle. Probleme im Gleichgewichtssinn, Angststörungen und Migräne können die richtige Verarbeitung dieser Signale erschweren und zu einem erheblichen Leidensdruck in Höhensituationen führen.

Wie sich dieser Leidensdruck äussern kann, wird im nachfolgenden Kapitel verdeutlicht.

2.3.3 Symptome und Auswirkungen

Huppert et al. (2020) beschreiben eine Reihe von Symptomen, welche von Höhenangst betroffene Personen während der Höhenexposition erleben. Dazu gehören Angstzustände, Hin- und Herschwindel, Unsicherheit und Gangunsicherheit, schwache Knie, innere Unruhe und vegetative Symptome wie Herzrasen, Schwitzen, Schläfrigkeit und Zittern. Weiter führen sie aus, dass die betroffenen Personen eine Art Versteifung des gesamten Körpers inklusive der Augenmuskeln zeigen. Dies mündet in einer Überempfindlichkeit der Gleichgewichtssensoren, vorsichtigeren Bewegungen und einem eingeschränkten Fokus. Dabei spielt nicht die tatsächliche Wahrnehmung der Höhe, sondern die irrationale Angst vor dem Fallen die wesentliche Rolle. Damit in Verbindung gebracht werden kann auch die niedrige Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die Kinder mit Angststörungen laut Schneider (2019) aufweisen. Dies bedeutet, dass sie denken, sie können Ereignisse in ihrem Leben kaum durch eigenes Handeln beeinflussen oder schwierige Situationen aus eigener Kraft bewältigen. Diese Wahrnehmung geringer Kontrolle kann dazu führen, dass Kinder eine Situation als unkontrollierbar empfinden, auch wenn sie diese eigentlich bewältigen könnten.

Die häufigsten Auslösesituationen der Höhenangst sind der Blick von Türmen, gefolgt vom Wandern und Bergsteigen, dem Besteigen von Leitern, dem Gang über eine Brücke und dem Blick aus einem Hochhausfenster (Huppert et al., 2020). Bei etwa der Hälfte der Betroffenen nehmen diese auslösenden Situationen zu und weiten sich auf andere Bereiche aus, die ursprünglich keine Angst auslösten. Dies kann dazu führen, dass die Betroffenen schliesslich in einer grösseren Vielzahl von Situationen Höhenangst erleben. Eine Bewältigungsstrategie der Betroffenen besteht darin, auslösende Situationen zu vermeiden, was zu Einschränkungen bei den täglichen Aktivitäten und der sozialen Teilhabe führt und somit die Lebensqualität vermindert (Ebd.).

Es wird also deutlich, dass sich die Symptome der Höhenangst auf körperlicher, emotionaler und sozialer Ebene zeigen. Demzufolge ist es folgerichtig, für die Behandlung der Höhenangst sämtliche Ebenen miteinzubeziehen.

2.3.4 Behandlung der Höhenangst

Basierend auf den bisher beschriebenen Ursachen und Symptomen der Höhenangst werden im Folgenden verschiedene Behandlungsmöglichkeiten sowie die empfohlene Vorgehensweise vorgestellt, welche helfen, mit der Höhenangst umzugehen und den entstandenen Leidensdruck zu verringern.

2.3.4.1 Verhaltenstherapeutische Ansätze

Zu den empirisch wirksamsten Behandlungsmöglichkeiten der Höhenangst zählen laut Huppert et al. (Ebd.) die Verhaltenstherapie sowie ihre Unterform, die kognitive Verhaltenstherapie. Die Therapie beinhaltet spezifische Verfahren, wie Expositionen, kognitive Verfahren und Entspannungstechniken, die darauf abzielen, die Angst zu reduzieren und die Betroffenen schrittweise an die angstauslösenden Situationen heranzuführen (Schneider & Margraf, 2019). Bei Expositionsverfahren werden Betroffene unter kontrollierten Bedingungen so

Abbildung 1. Angstthermometer
Quelle: Schneider (2004 in Schneider, 2019., S. 543)

lange mit einer gefürchteten Situation konfrontiert, bis ihre Angst nachlässt. Dabei lernen sie, dass sie die Situation und ihre Angst kontrollieren können. Dies erfolgt entweder in virtuellen oder in realen Situationen (in vivo), während zuvor erlernte Entspannungstechniken, wie die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson (1920, zitiert nach Ebd.) oder Fantasiegeschichten zur Anwendung kommen. Um die neu gelernten Verhaltensweisen nachhaltig zu integrieren, kommen zusätzlich zu den Expositionsverfahren kognitive Verfahren zum Einsatz, welche dazu dienen die Angstauslöser und ihre Symptome anders zu bewerten. Dazu zählen, Informationsvermittlung über die Angst und deren Ursache, das Erstellen einer Angsthierarchie bzw. die Anwendung einer Angstskala wie beispielsweise dem Angstthermometer (vgl. Abbildung 1), sowie auch das Erarbeiten von positiven Selbstinstruktionen (Sätze wie «Ich schaffe das» oder «Ich bin mutig»). Der Einsatz von kognitiven Elementen ist laut Schneider (2019) auch bei Kindern empfohlen, allerdings sollten die Informationen kindgerecht vermittelt und die Materialien entsprechend einfach aufbereitet sein.

Das Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie ist es, dass die Kinder ihre Angstauslöser und -symptome anders bewerten, Vermeidungsverhalten reduzieren und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen aufbauen können (Schneider & Margraf, 2019).

2.3.4.2 Bewegungstherapeutische Ansätze

Im Hinblick auf die Arbeitsweise der PMT, welche in Kapitel 2.4.4 näher erläutert wird, stellen bewegungstherapeutische Ansätze zur Behandlung von Ängsten eine wichtige Grundlage dar. Die von Thimme et al. (2021, S. 91, 236–244) formulierten Zielsetzungen für die Arbeit mit ängstlichen Kindern und Jugendlichen stellen dafür eine geeignete Grundlage dar. Sie werden nachfolgend in die verschiedenen Förderbereiche eingeteilt und tabellarisch dargestellt (vgl. Tabelle 2). Basierend auf den bisherigen theoretischen Erkenntnissen werden nur die für die Bewältigung von Höhenangst relevanten Zielsetzungen aufgeführt.

Tabelle 2. Zielsetzungen für ängstlichen Kinder und Jugendliche in der Bewegungstherapie

Motorisch-sensorischer Bereich	Kognitiver Bereich
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung funktioneller motorischer Basisfunktionen (Koordination, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit) • das Erlernen altersgerechter Entspannungstechniken zur Angst- und Stressregulation • Verbesserung der Körperwahrnehmung • die Wahrnehmung positiver Körperhaltungs- und Spannungszustände 	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung • Entwicklung von Problemlösefähigkeiten • Wahrnehmungsschulung (Fremdwahrnehmung/ Modelllernen) • Veränderung dysfunktionaler Denk- und Bewertungsmuster/ Attribuierung von Erfolg und Misserfolg • Förderung der realistischen Selbst- und Aufgabeneinschätzung • Bewusstmachung des Unterschieds von realer (berechtigter) vs. irrealer (unberechtigter) Angst • Förderung der Autonomie
Emotionaler Bereich	Sozialer Bereich
<ul style="list-style-type: none"> • Regulation und Abbau von Angstzuständen • Wahrnehmung positiver Emotionen/ Befindlichkeit/ Selbstzufriedenheit • Verbesserung der emotionalen Ausdruckfähigkeit/ Expressivität • Verbesserung der Affektregulation/ Impulskontrolle • Erhöhung der Frustrationstoleranz • Konfrontation mit aversiven Gefühlen sowie Verminderung von Vermeidungsverhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten • Abbau sozialer Isolation/des Rückzugsverhalten

Quelle: Eigene Darstellung nach Thimme et al. (2021)

Thimme et. al (2021) legen zudem grafisch dar (vgl. Abbildung 2), dass die einzelnen Zielbereiche miteinander in Verbindung stehen und gemeinsame Schnittmengen bilden. Die in Tabelle 2 vorgenommene Einteilung ist also nicht ganz trennscharf.

Ergänzend dazu empfehlen Huppert et al. (2020) dass Betroffene in angstauslösenden Situationen ihren Blick auf nahegelegene, feste Objekte richten und versuchen diese auch im Sichtfeld zu behalten, wenn der Blick weiter in die Ferne oder nach unten gerichtet wird. Dies hilft, die Balance zu halten. Des Weiteren sollten grossflächige Bewegungsreize, wie

Abbildung 2. Förderbereiche in der Bewegungstherapie
Quelle: Thimme et al. (2021, S. 91)

Wolken, die visuell induzierte Scheinbewegungen verursachen können, vermieden werden. Bei Bedarf können die Augen kurzzeitig geschlossen werden, um die Angst zu reduzieren.

2.3.4.3 Weitere Behandlungsmöglichkeiten

Nebst den oben beschriebenen Ansätzen gibt es weitere Behandlungsmöglichkeiten für die Höhenangst. Dazu zählen unter anderem spezifische Gruppen- oder Einzeltrainings, die im Bereich der Freizeitaktivitäten in Form von Kursen zur Bewältigung von Höhenangst angeboten werden. Wie solche Kurse aufgebaut sein können, kann in den Transkripten mit den beiden Expert*innen E1 und E2 (Anhang 5) nachgelesen werden. Zudem halten einige Erkenntnisse aus diesen Interviews Einzug in die Ergebnisse dieser Arbeit (vgl. Kapitel 5).

Des Weiteren gibt es Möglichkeiten wie Hypnosetherapie, Selbsthilfegruppen oder den Einsatz von Medikamenten, um die Höhenangst zu behandeln. Da diese Methoden jedoch keine Handlungsansätze bieten, die für die PMT abgeleitet werden könnten, wird bewusst nicht näher darauf eingegangen.

2.3.4.4 Vorgehensweise

Thimme et al. (2021) heben hervor, dass in der Arbeit mit ängstlichen Kindern eine behutsame und geduldige Vorgehensweise von grosser Bedeutung ist. Erfolgreiche Entwicklungs- und Bewältigungsprozesse erfordern daher eine kleinschrittige Herangehensweise, welche fünf Phasen umfasst. Die erste Phase dient dem Kennenlernen und dem Beziehungsaufbau, gefolgt von einer Gewöhnungs- und Erprobungsphase, in der nach geeigneten Regulationstechniken und Strategien gesucht wird. In der Annäherungsphase erfolgt eine erste Heranführung an Situationen, die beim Kind Angst auslösen, bevor in der nächsten Phase die Konfrontation und die Auseinandersetzung mit der angstausslösenden Situation bevorsteht. Nach der erfolgreichen Bewältigung widmet sich die letzte Phase dem Alltags-transfer. Die fünf Phasen werden in Abbildung 3 dargestellt und näher erläutert. Laut Thimme et al. (Ebd.) ist es wichtig, Kindern genügend Wiederholungsmöglichkeiten zu bieten, damit sie an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gewinnen, bevor in die nächste Phase übergegangen wird.

Abbildung 3. Vorgehensweise mit ängstlichen Kindern
Quelle: eigene Darstellung nach Thimme et al. (2021, S. 245-248)

2.3.5 Zusammenfassung Höhenangst

Ängste, auch die Höhenangst, gehören zur Entwicklung jedes Menschen. Das Thema Angst betrifft nicht nur psychische Aspekte, sondern immer auch körperliche Vorgänge. Dies kann das tägliche Leben und soziale Aktivitäten erheblich beeinträchtigen. Bei der Höhenangst ist es wichtig, nebst den psychischen Aspekten auch die motorischen Fähigkeiten zu berücksichtigen. Gewisse motorische Fähigkeiten

werden vorausgesetzt, damit die Höhenangst überwunden werden kann. Weist ein Kind mangelnde motorische Kompetenzen auf (z.B. ein unsicheres Gleichgewicht), sollte nebst der Angstbewältigung auch am Aufbau dieser Fähigkeiten gearbeitet werden.

2.4 Psychomotoriktherapie

Das folgende Kapitel widmet sich der Beschreibung der PMT. Dabei werden zunächst die Entstehung und Einflüsse der PMT beleuchtet und anschliessend auf Klientel, Setting, Ziele und Arbeitsweise der PMT in der Schweiz eingegangen.

2.4.1 Entstehung und Einflüsse der Psychomotoriktherapie

Seit ihrer Entstehung ist die PMT von verschiedenen Theorie- und Praxisansätzen geprägt worden. Mit Ernst „Johnny“ Kiphard, dem Begründer der deutschen PMT, liegen ihre Wurzeln in der Sportpädagogik, der Leibeserziehung, der rhythmischen Gymnastik sowie der Sinnes- und Bewegungserziehung (Kuhlenkamp, 2022).

In der Schweiz spielte Suzanne Naville eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der PMT. Sie arbeitete eng mit dem Neurologen und Psychiater Jean de Ajuriaguerra zusammen, um ein Konzept zu entwickeln, das sich am französischen Vorbild orientierte. Die Ursprünge der PMT in der Schweiz gehen somit auf die französische Neurologie und Psychiatrie zurück, wie auch auf die rhythmisch-musikalischen Erziehung und tänzerische Elemente, welche Naville einbrachte (Fischer, 2019).

Heute hat sich die PMT zu einem wissenschaftlichen Fachbereich entwickelt. Sie schöpft dabei aus verschiedenen Fachgebieten, darunter Psychologie, Heilpädagogik, Sport- und Bewegungswissenschaften, Erziehung- und Sozialwissenschaften, sowie Neurowissenschaften und Medizin (Psychomotorik Schweiz, 2021). Kuhlenkamp (2022) beschreibt diesbezüglich treffend: «Psychomotorik steht daher für unterschiedliche Ansätze, theoretische Begründungen sowie deren praktische Umsetzung» (S. 17). Darin sieht Kuhlenkamp (Ebd.) die Gefahr von zu komplexen Modellen ohne Handlungsorientierung, jedoch auch die Chance, dass die PM-TH aus einer Vielzahl von Ansätzen die Methoden auswählen können, die am besten zu ihrer Klientel, ihrem Arbeitsbereich sowie zu ihrer eigenen Persönlichkeit und Ausbildung passen.

«Psychomotoriktherapeut*innen befassen sich mit der Wechselwirkung von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten» (Psychomotorik Schweiz, 2021, S. 3). Zimmer (2012) hebt hervor, dass die PMT ihr Augenmerk genau auf die Schnittstellen zwischen diesen Aspekten richtet, die sowohl von medizinischen als auch psychotherapeutischen Ansätzen tangiert werden. Während sich medizinische Disziplinen wie die Physiotherapie hauptsächlich auf physische und muskuläre Störungen konzentrieren und psychotherapeutische Verfahren das emotionale und psychische Wohlbefinden adressieren, integriert die PMT diese Aspekte und fokussiert auf die gegenseitige Beeinflussung. Sie positioniert sich

damit an der Kreuzung von Therapie und Pädagogik und verfolgt das Paradigma der ganzheitlichen Förderung.

2.4.2 Klientel und Setting der Psychomotoriktherapie in der Schweiz

In der Schweiz gehört die PMT zum sonderpädagogischen Angebot und findet vorwiegend im schulischen Kontext statt, sowohl in Regel- als auch in Sonderschulen. Dies basiert auf der gesetzlichen Verankerung im Bildungswesen (Psychomotorik Schweiz, 2021). Das Hauptklientel umfasst daher Kinder im Schulalter (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik [HfH], n. d.). In der Studie von Amft und Amft (2003) wurde aufgezeigt, dass besonders häufig Kinder in der Schuleintrittsphase für die PMT angemeldet werden. Ebenso wurde deutlich, dass die Anmeldegründe vielfältig sind. Die Kinder haben Auffälligkeiten in den motorischen, sensorischen, emotionalen und sozialen Bereichen, wobei meist mehrere dieser Auffälligkeiten kombiniert auftreten.

Die PMT findet in der Regel einmal wöchentlich im Einzel- oder Kleingruppen-Setting von zwei bis drei Kindern statt (Ebd.). Die Therapiektionen werden in einem speziell ausgestatteten Bewegungsraum durchgeführt. Zur Grundeinrichtung gehören nebst einer Sprossenwand und Haken zum Befestigen von Schaukel, Hängematte, Klettertau, auch diverse Sportgeräte wie beispielsweise ein Trampolin, eine Balancierbank, Matten, Rollbretter. Zudem finden sich auch Plüschtiere, Seile, Tücher, Bälle im Raum sowie ein Bereich mit Pult, Schreib- und Bastelmaterial. Die Grundausrüstung des Raumes wird durch individuelle Materialien ergänzt, welche der Arbeitsweise der PM-TH entsprechen (Psychomotorik Schweiz, 2019).

2.4.3 Entwicklungspsychologische Aspekte bei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren

Da die Altersklasse während dem Schuleintritt, also zwischen vier und acht Jahren, den grössten Anteil der Kinder in der PMT ausmacht, werden in diesem Kapitel kurz die wichtigsten entwicklungspsychologischen Aspekte dieser Altersgruppe nach Jenni (2021) erläutert.

Diese Entwicklungsphase ist gekennzeichnet von bedeutsamen Entwicklungsprozessen. Wichtige Lebensereignisse wie der Kindergarten- und Schulbeginn erweitern die Erfahrungswelt des Kindes erheblich. Die Kinder verbringen mehr Zeit ausserhalb der Familie, lernen neue Regeln, und ihre Tage sind durch festgelegte Abläufe strukturiert (Ebd.).

Im Alter zwischen vier und acht Jahren verbessern Kinder ihre motorischen Fähigkeiten erheblich, was sich in einer gesteigerten Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer zeigt. Diese Altersgruppe zeichnet sich durch eine deutliche Zunahme der motorischen Leistungsfähigkeit aus, bedingt durch das Wachstum der Extremitäten und eine Zunahme der Muskulatur, was effizientere und kraftvollere Bewegungen ermöglicht. Kinder in diesem Alter können zum Beispiel einen Ball weiter werfen und sind in der Lage, präziser und länger Seil zu springen (Ebd.). Meinel und Schnabel (2015) fügen hinzu, dass die Kinder

ein grosses Bewegungsbedürfnis aufweisen und «alles, was neu und interessant erscheint, was Freude und Erleben verspricht, wirkt [...] antriebsstiftend» (S. 285).

In dieser Phase entwickelt sich auch die Emotionsregulation weiter. Kinder lernen, ihre Gefühle besser zu verstehen und zu kontrollieren, und erleben Emotionen wie Stolz und Enttäuschung bewusster (Jenni, 2021).

Ein weiterer wichtiger Aspekt in dieser Entwicklungsphase ist die Selbstwirksamkeit. Kinder sammeln Erfahrungen, die ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken. Dieses wachsende Selbstvertrauen wird durch positive Rückmeldungen von Erwachsenen und durch die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben gefördert. Kinder entwickeln ein Gefühl der Kontrolle über ihre Handlungen und Ergebnisse, was für ihre weitere Entwicklung und den Umgang mit neuen Herausforderungen entscheidend ist. Darüber hinaus beginnen Kinder in diesem Alter, sich mit ihren Peers zu vergleichen. Diese sozialen Vergleiche fördern die Entwicklung eines realistischen Selbstkonzepts, indem sie ihre Fähigkeiten im Verhältnis zu denen ihrer Altersgenossen bewerten. Dies hilft Kindern, ihre eigenen Stärken und Schwächen besser zu verstehen und ihre Ziele entsprechend anzupassen, was entscheidend für ihre soziale Integration und persönliche Entwicklung ist (Ebd.).

Zusätzlich ist das Alter von vier bis etwa sechs Jahren geprägt durch das sogenannte magische Denken. Die Kinder glauben an übernatürliche Kräfte wie die von Feen und Hexen und interpretieren natürliche Phänomene oft als bewusst gesteuerte Aktionen. Dieses Denken führt zu einer reichen Fantasiewelt, kann aber auch Ängste und Phobien hervorrufen. Beispielsweise können Kinder Angst vor Monstern haben, die sie sich in ihrer aktiven Vorstellung ausmalen (Ebd.).

Insgesamt zeigt sich in dieser Lebensphase eine dynamische Entwicklung der motorischen Fähigkeiten, der Emotionsregulation, der Selbstwirksamkeit und des sozialen Vergleichs, begleitet von einer lebhaften Vorstellungskraft und der Entwicklung von Ängsten, die das Kind beeinflussen können (Ebd.).

Jenni (Ebd.) hebt wiederholt hervor, dass sich eine grosse Variabilität in den Verhaltensweisen und Fähigkeiten feststellen lässt. Diese Entwicklungsphase lässt sich daher nicht einfach mit Entwicklungsmeilensteinen beschreiben, sondern erfordert eine differenzierte Betrachtung jedes einzelnen Kindes und seines individuellen Entwicklungsprofils. Dem gilt es insbesondere in der PMT Beachtung zu schenken, um die geeignete Förderung zu planen.

2.4.4 Ziele und Arbeitsweise der Psychomotoriktherapie

In Kapitel 2.4.1 wurde deutlich, dass es in der PMT um die Wechselwirkungen von motorischen und sozio-emotionalen Aspekten geht. Laut Zimmer (2012) verfolgt die PMT «einerseits das Ziel, über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen – also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken –, andererseits soll jedoch auch eine Bearbeitung motorischer Schwächen und

Störungen, aber auch der Probleme eines Kindes in der Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt ermöglicht werden» (S. 22). Dies geschieht durch eine entwicklungsorientierte und ressourcenbasierte Herangehensweise. Spielerische Interventionen und erlebnisorientierte Bewegungsangebote sollen zum selbstständigen Handeln anregen und bieten bedeutsame Selbstwirksamkeitserfahrungen. Dies wiederum dient dem Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes (Eggert, 2015, zitiert nach Kuhlenkamp, 2022; Zimmer, 2012).

Wie bereits in Kapitel 2.4.1 erwähnt, werden in der PMT vielfältige Methoden zur Förderung eingesetzt. Darunter fallen beispielsweise Bewegungsaufgaben und -parcours, das Bauen von Hütten sowie verschiedene Spielformen. Daneben bilden verbaler als auch nonverbaler Austausch wie auch die Selbstreflexion wichtige Schwerpunkte (Psychomotorik Schweiz, 2021; Zimmer, 2012). Gerade das Spiel bildet ein zentrales Element in der PMT mit Kindern. «Im Spiel entdecken die Kinder die Welt. Sie bewegen sich, sie denken, sie fühlen und sie lernen» (Psychomotorik Schweiz, n. d.). Nebst der Bewegung gehört das Spiel zu den kindlichen Ausdrucksformen. Dies wird in der PMT genutzt, und übungsorientierte Aufgaben werden entsprechend spielerisch gestaltet (Zimmer, 2012). Symbol- und Rollenspiele bieten Kindern einerseits die Möglichkeit, Erlebtes zu verarbeiten, und andererseits ermöglichen sie es, Handlungsalternativen auszuprobieren oder Verhaltensweisen zu erproben, die für sie im realen Leben oft unzugänglich erscheinen. Dabei ahmen die Kinder die übernommene Rolle nicht nur nach, sie identifizieren sich auch damit. So kann ein Kind beispielsweise durch das Spielen eines starken Tieres Fähigkeiten wie Mut ausprobieren und entwickeln (Ebd.).

Zimmer (Ebd.) beschreibt weiter, dass die Angebote in der PMT so gestaltet sein sollten, dass sie Mut erfordern, um die Herausforderungen zu bewältigen. Kinder würden sich anfangs oft unsicher fühlen, wären aber zugleich motiviert, die Unsicherheit zu erkunden und ihre eigenen Grenzen zu testen. Dies macht das Spiel spannend und motivierend, besonders wenn Kinder die Spannung selbst regulieren können. Zu starke oder langanhaltende Spannung kann jedoch kontraproduktiv sein, da sie das Kind überfordern und zum Abbruch des Spiels führen kann. Die Bewegungsangebote sollten daher stets einen angemessenen Schwierigkeitsgrad aufweisen. Lienert et al. (2016) ergänzen treffend: «Risikosituationen müssen von den Kindern selbstständig gewollt und eingegangen werden. Durch den Erfolg und die Bestätigung werden immer neue, schwierigere Aufgaben gesucht» (S. 61).

Nebst den Interventionen spielt bei der entwicklungs- und ressourcenorientierten Herangehensweise auch die Haltung der PM-TH eine zentrale Rolle. Diese orientiert sich an der personenzentrierten Haltung nach Carl R. Rogers (1902 – 1987). Dabei bilden die drei Basisvariablen «Bedingungslose Wertschätzung», «Empathie» sowie «Echtheit und Kongruenz», welche in Tabelle 3 kurz dargestellt werden, die Grundlage des therapeutischen Verhaltens (Weinberger, 2015). Im Rahmen dieser Arbeit können die einzelnen Handlungsempfehlungen jedoch nicht näher ausgeführt werden.

Tabelle 3. Basisvariablen der personenzentrierten Haltung

VARIABLE	Beschreibung	Handlungsempfehlungen
Bedingungslose Wertschätzung	Das Kind so akzeptieren wie es ist. Das bedeutet nicht, dass der*die PM-TH mit allem einverstanden sein muss, was das Kind äussert oder tut. Entscheidend ist, dass sich das Kind angenommen fühlt und dass seine Handlungen oder Äusserungen nicht beurteilt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Nähe und Distanz variieren • Entwicklungsschritte aufzeigen • Loben und Anerkennen • Bekunden von Interesse und Sorge • Respektieren des Widerstandes
Empathie	Die innere Welt des Kindes erfassen. Dabei muss den Problemen und Gefühlen des Kindes einfühlsam und verständnisvoll begegnet werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Einfühlsames Mitschwingen • Aufgreifen des vorherrschenden Gefühls • Konkretisierendes Verstehen • Selbstkonzeptbezogenes Verstehen • Organismusbezogenes Verstehen • Reflektieren von Prolemlösungsprozessen • Fragen stellen
Echtheit und Kongruenz	Kongruenz wird heute auch oft Authentizität genannt und bedeutet, dass die Beziehung zwischen PM-TH und Kind echt ist (keine professionelle Fassade, hinter der man sich versteckt). Dabei ist es nicht erforderlich, dass der*die PM-TH jede Emotion oder jeden Gedanken offenbart. Wichtig ist jedoch, dass alles, was in Gesprächen mit Kind gesagt wird, der Wahrheit entspricht.	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungsklären • Selbsteinbringen • Grenzen setzen • Informieren • Konfrontieren • Modell geben

Quelle: Eigene Darstellung nach Weinberger (2015, S. 82–107)

Abschliessend ist zu erwähnen, dass nebst der Arbeit mit dem Kind auch Beratungen und Austausch mit den Eltern und anderen Fachpersonen (Lehrpersonen, Logopäd*innen, Heilpädagog*innen etc.) in den Tätigkeitsbereich der PM-TH fallen (Psychomotorik Schweiz, 2021).

2.4.5 Zusammenfassung Psychomotoriktherapie

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die PMT seit jeher von unterschiedlichen Disziplinen beeinflusst und geprägt worden ist. Aufgrund der Nähe zum Bildungswesen besteht das Hauptklientel in der Schweiz aus Kindern im Schulalter. Meist sind es Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren, welche aufgrund von Auffälligkeiten im motorischen, emotionalen und sozialen Bereich angemeldet werden. Die PMT strebt eine ganzheitliche Förderung an und nutzt dafür die Wechselwirkungen zwischen Wahrnehmung, Bewegung, Emotionen und Verhalten. Durch Spiel-, Bewegungs- und Handlungsangebote können die Kinder wertvolle Erfahrungen sammeln und Zugang zu sich selbst und ihrer Umwelt finden. Im Zentrum stehen dabei Selbstwirksamkeitserfahrungen, welche zu einem positiven Selbstkonzept beitragen sollen.

3 Forschungsfrage

In der vorliegenden Arbeit wurde die spezifische Problematik der Höhenangst bei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren im Kontext der PMT bereits detailliert erörtert. Die in Kapitel 2 dargestellten theoretischen Grundlagen und die bisherigen Beobachtungen in der PMT (vgl. Kapitel 1.1) zeigen auf, dass Höhenangst bei Kindern nicht nur eine Herausforderung darstellt, sondern auch eine Chance für therapeutische Interventionen bietet. Diese Arbeit zielt darauf ab, wirksame Elemente aus angrenzenden Disziplinen für die PMT zu adaptieren und damit eine Hilfestellung in Form von Handlungsempfehlungen für die therapeutische Arbeit mit Kindern zu erstellen.

Bezugnehmend auf die bisherigen Erkenntnisse aus Kapitel 2 erfolgt an dieser Stelle eine erneute Auseinandersetzung mit der eingangs gestellten Fragestellung:

Wie können Kinder im Alter von vier bis acht Jahren mit Höhenangst in der PMT begleitet werden?

Um diese Hauptfrage zu beantworten, und das Ziel der Arbeit, anhand der gesammelten Erkenntnisse eine Hilfestellung für die therapeutische Arbeit in der PMT zu erstellen, macht es Sinn, auf Basis der bisherigen Erkenntnisse aus Kapitel 2 zudem folgende Unterfragen zu beantworten:

- **Welche Chancen bietet die PMT bei der Begleitung von Kindern mit Höhenangst?**
- **Welche Elemente aus angrenzenden Disziplinen könnten auf die PMT adaptiert und in die therapeutische Arbeit mit Kindern implementiert werden?**

Die präzisierte Forschungsfrage ermöglicht es, gezielte Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die auf die Begleitung von Kindern mit Höhenangst in der PMT zugeschnitten sind. Durch die Beantwortung dieser Frage erhofft sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit, sowohl theoretische als auch praktische Beiträge zur PMT zu leisten und damit die Lebensqualität der betroffenen Kinder zu verbessern.

4 Forschungsmethodik

Aufbauend auf die Erkenntnisse aus dem Theorieteil und basierend auf der präzisierten Fragestellung wird im Folgenden die gewählte Forschungsmethodik vorgestellt und ihre Auswahl begründet.

4.1 Auswahl der Erhebungsmethode

Die vorliegende Arbeit stützt sich als primäres Forschungsinstrument auf qualitative Interviews, die anhand eines strukturierten Leitfadens mit ausgewählten Expert*innen geführt wurden. Expert*innen-Interviews zielen laut Kruse (2015) darauf ab, spezifische Informationen und Fachkenntnisse durch Fachgespräche zu generieren und eignen sich daher als Erhebungsmethode für die qualitative Forschung. Das Hauptinteresse liegt nicht in den persönlichen Geschichten der interviewten Personen, sondern in den sachdienlichen Informationen und Fakten, die sie bereitstellen können. Um dennoch die Erfahrungsschätze der Expert*innen durch narrative Teilerzählungen einfließen zu lassen, wurden die Fragen im Leitfaden so gestaltet, dass sie strukturiert sind, aber auch Offenheit für die Beantwortung zulassen. Die gewonnenen Erkenntnisse und Informationen sollen eine hohe Praxisnähe und Anwendbarkeit gewährleisten (Ebd.).

4.2 Datenerhebung

Im Folgenden werden die Schritte der Datenerhebung mitsamt Beschreibung der Stichprobe, der Aufbereitung und der Auswertung erläutert.

4.2.1 Stichprobe

Im Zentrum der Erhebung für diese Arbeit stand die sorgfältige Auswahl von drei Expert*innen, die nicht nur über umfassende Erfahrungen, sondern auch über spezialisiertes Fachwissen in der Begleitung von Personen mit Höhenangst verfügen. Dazu wurden verschiedene Fachpersonen aus angrenzenden Disziplinen angefragt. Aus insgesamt zehn Anfragen erfolgten drei Zusagen (vgl. Abbildung 4). Der Experte, der mir bereits aus meiner früheren Tätigkeit im Hochseilgarten bekannt war, sowie eine weitere Fachperson aus einer angrenzenden Disziplin, die beide auf die Begleitung von Menschen mit Höhenangst spezialisiert sind, wurden ergänzt durch eine PM-TH mit Zusatzausbildungen im therapeutischen Klettern und Kinderpsychodrama. Nähere Angaben zu den drei Expert*innen werden in Tabelle 4 dargestellt.

Die Kontaktaufnahme mit den Expert*innen erfolgte per E-Mail oder Telefon. Nach der Zustimmung zur Teilnahme wurden alle notwendigen Dokumente – darunter die Einverständnis- und Datenschutzerklärung (Anhang 2) sowie der Interviewleitfaden (Anhang 3) – zur Vorbereitung auf das Interview zugesendet. Die Gespräche fanden einzeln über Videotelefonie statt und wurden in zwei Fällen in schriftdeutscher Sprache und in einem Fall in Mundart durchgeführt. Die Interviews dauerten zwischen 40 und 60 Minuten.

Abbildung 4. Rekrutierung und Anfrage der Expert*innen

Tabelle 4. Übersicht über die Stichprobe

EXPERT*IN	E1	E2	E3
Angebot	Höhenangst-Kurse (Wanderkurse)	Höhenangst-Kurse im Hochseilgarten	PMT, therapeutisches Klettern
Setting	Gruppenkurse mit jeweils zwei Coaches	Einzel	Einzel
Beruf und Ausbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Ursprünglich Körpertherapeutin • Weiterbildungen im Coaching mit Schwerpunkt Angst 	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführer eines Hochseilgartens • Ursprünglich Primarlehrer 	<ul style="list-style-type: none"> • PMT-Ausbildung • Weiterbildungen im Kinderpsychodrama und therapeutischen Klettern
Erfahrung	Bietet seit 2015 Höhenangst-Kurse an (saisonal)	Arbeitet seit über 10 Jahren im Seilpark, führt seit 3 Jahren die Höhenangst-Kurse (saisonal)	Arbeitet seit 2019 als PM-TH, seit 2023 zusätzlich Aufbau des Angebotes fürs therapeutische Klettern

Anmerkung. Angebot, Setting und Erfahrung sind beziehen sich jeweils auf den Kontext von Personen mit Höhenangst.

4.2.2 Datenaufbereitung

Zur effizienten Verarbeitung der Interviewdaten wurde eine Kombination aus automatischer und manueller Transkription angewandt. Die initial automatische Transkription wurde anschliessend manuell überprüft und korrigiert, was die Grundlage für die qualitative Datenanalyse stärkte. Diese Vorgehensweise, empfohlen von Kuckartz und Rädiker (2022), fördert die frühe Identifizierung relevanter Textstellen und das Anfertigen vorläufiger analytischer Notizen.

Bei der Aufbereitung der vorliegenden Transkripte (Anhang 5) wurde ein Regelwerk angewendet, das sich an den einfachen Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2018) sowie Kuckartz und Rädiker (2022) orientiert. Folgende Transkriptionsregeln wurden eingesetzt:

- Die Transkription wurde wörtlich durchgeführt, ohne in eine lautsprachliche oder zusammenfassende Form überzugehen. Dabei wurden Dialektausdrücke in die hochdeutsche Sprache überführt.
- Füllwörter wie "äh" und "ähm" sowie Stottern wurden weggelassen, um die Lesbarkeit zu verbessern, es sei denn, sie trugen wesentlich zur Aussage bei. Wortwiederholungen wurden nur dann beibehalten, wenn sie gezielt zur Hervorhebung verwendet wurden.
- Lautstärkevariationen, Betonungen oder Wortabbrüche wurden nicht speziell gekennzeichnet, um den Textfluss nicht zu unterbrechen. Pausen ab einer Länge von drei Sekunden wurden einheitlich mit "(...)" markiert.
- Emotionale Ausdrucksformen wie Lachen oder Seufzen wurden in Klammern notiert, um die emotionale Tiefe der Gespräche zu dokumentieren.
- Die Sprecherkennzeichnung erfolgte durch Kürzel ("I" für Interviewer*in und "E1", "E2" etc. für die befragten Expert*innen) und diente der Strukturierung sowie Anonymisierung.
- Sensible Daten, einschliesslich Namen und Orte, wurden durch Pseudonyme ersetzt, um die Anonymität und den Datenschutz zu gewährleisten.

Ziel war es, eine möglichst authentische und präzise schriftliche Wiedergabe des Gesprochenen zu erreichen, ohne dabei die Lesbarkeit und Analysefähigkeit des Textes zu beeinträchtigen.

4.2.3 Datenauswertung

Die Datenauswertung erfolgte in Anlehnung an die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, wie sie von Kuckartz und Rädiker (Ebd.) vorgestellt wird. Dieser methodische Ansatz erlaubte eine systematische Kategorisierung und Codierung der Daten, um praxisnahe Einsichten zu erarbeiten. Das Analyseverfahren unterteilte sich in ein sorgfältig abgestuftes, siebenstufiges Prozedere (vgl. Abbildung 5). Diese strukturierte Herangehensweise ermöglicht eine tiefgehende Analyse qualitativer Daten, die sich eng an den Forschungsfragen orientiert und gleichzeitig Raum für die Entdeckung neuer, relevanter

Themen bietet. Im Zentrum der Analyse stand die Herausarbeitung und Interpretation von Inhalten, die für die Beantwortung der Forschungsfrage von Bedeutung waren.

Die sieben Phasen der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker

Abbildung 5. Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse
Quelle: Kuckartz und Rädiker (2022, S. 132)

ker (Ebd.) werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt, ergänzt durch das spezifische Vorgehen dieser Arbeit in kursiver Schrift:

1. **Initiierende Textarbeit, Memos und Fallzusammenfassungen:** Zu Beginn steht die sorgfältige Erstlektüre des Materials, bei der wichtige Passagen markiert, Memos geschrieben und erste Fallzusammenfassungen erstellt werden. Dieser Schritt bildet das Fundament für die weiterführende Analyse.

In der vorliegenden Arbeit wurden die Memos und Zusammenfassungen mittels Kommentarfunktion in Word vorgenommen.

2. **Hauptkategorien entwickeln:** Basierend auf den Forschungsfragen werden Hauptkategorien abgeleitet, die die Grundlage der inhaltlichen Strukturierung bilden. Zusätzlich können durch die Textarbeit neue, unerwartete Themen als Kategorien hinzukommen. Ein Probendurchlauf mit einem Teil der Daten dient dazu, die Anwendbarkeit und Relevanz der Kategorien zu überprüfen.

Die Hauptkategorien wurden tabellarisch erfasst, beschrieben und einer Farbe zugewiesen. Dabei dienten die theoretischen Erkenntnisse, die Forschungsfragen und der Interviewleitfaden als fundamentale Grundlagen für die Entwicklung der Hauptkategorien. Nebst den Hauptkategorien wurden in diesem Schritt ebenfalls erste Subkategorien gebildet. Die einzelnen

Kategorien wie beispielsweise „Vorgehensweise“, „Interventionen“, „Weiteres Potenzial für die PMT“ sind im Codierleitfaden im Anhang 4 dargestellt.

3. **Daten mit Hauptkategorien codieren (1. Codierprozess):** In dieser Phase werden die Daten systematisch durchgearbeitet und Textabschnitte den entsprechenden Hauptkategorien zugeordnet. Nicht relevante Passagen bleiben uncodiert. Die Zuordnung erfolgt dabei basierend auf dem Gesamtkontext des Textes, wobei auch Mehrfachcodierungen möglich sind, wenn ein Textsegment mehrere Themen umfasst.

Der erste Codierprozess erfolgte durch farbliche Markierung der entsprechenden Textstellen. Ebenso wurden die codierten Textstellen für die weitere Analyse in eine Excel-Datei übertragen.

4. **Induktiv Subkategorien bilden:** Nach dem ersten Codierprozess werden die Hauptkategorien weiter ausdifferenziert. Für jede Hauptkategorie werden alle zugeordneten Textstellen gesammelt und analysiert, um Subkategorien zu bilden. Diese Phase ermöglicht eine feinere inhaltliche Gliederung und erhöht die analytische Tiefe.

Zur Bildung der Subkategorien wurden die einzelnen Textstellen zusammengefasst und mit Subkategorien versehen, dabei entstanden teilweise neue induktiv gebildete Subkategorien. Dieser Vorgang begann teilweise schon in der vorherigen Phase, während die Textstellen in die Excel-Datei übertragen wurden.

5. **Daten mit Subkategorien codieren (2. Codierprozess):** Im zweiten Codierprozess werden die Textstellen nun den neu gebildeten Subkategorien zugeordnet. Dies erfordert einen erneuten, detaillierten Durchgang durch das bereits codierte Material, um eine präzise Zuordnung zu gewährleisten.

Der zweite Codierprozess, bei dem die Textstellen den Subkategorien zugeordnet wurden, fand direkt in der Excel-Datei statt und nutzte das bereits codierte Material. Dieser Arbeitsschritt überschneidet sich teilweise mit den Phasen der Erstcodierung und der Bildung von Subkategorien, was eine integrierte und fließende Analyse zwischen den Schritten ermöglichte.

6. **Einfache und komplexe Analysen:** Auf die Codierung folgt die Analysephase, in der die Daten im Hinblick auf die Forschungsfragen und thematischen Schwerpunkte ausgewertet werden. Je nach Studiendesign können hier verschiedene Analyseformen zum Einsatz kommen, wie etwa fallübergreifende oder fallorientierte Analysen sowie die Nutzung von Visualisierungen.

Die Analyse erfolgte anhand der kategorienbasierten Analyse entlang der Hauptkategorien.

7. **Ergebnisse verschriftlichen, Vorgehen dokumentieren:** Abschliessend werden die Ergebnisse der Analyse verschriftlicht. Dabei werden die gewonnenen Erkenntnisse und Antworten auf die Forschungsfragen detailliert dargelegt. Der Bericht sollte auch den Analyseprozess, die Kategorienbildung und die methodische Herangehensweise dokumentieren, um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Studie zu gewährleisten.

Die Ergebnisse wurden verschriftlicht und können im Kapitel 5 nachgelesen werden. Das methodische Vorgehen wurde im vorliegenden Kapitel dargelegt.

4.3 Verwendete Materialien und technische Hilfsmittel

Für die Durchführung der Interviews per Videotelefonie kam MS Teams und zur Aufzeichnung der Interviews eine spezifische Audioaufnahmetechnik zum Einsatz. Für die Transkription wurden verschiedene Softwarelösungen genutzt, wobei jedes Interview mit einem anderen Programm bearbeitet wurde: MaxQDA, F4X und Töggel, letzteres speziell für die Transkription des in Schweizerdeutsch geführten Interviews. Die Nutzung unterschiedlicher Transkriptionssoftwares diente der Erkundung verschiedener Optionen.

Obwohl MaxQDA aufgrund seiner umfassenden Funktionen für qualitative Datenanalysen in Erwägung gezogen wurde, zeigte sich, dass für den überschaubaren Datensatz von drei Interviews eine direkte Bearbeitung in Word und Excel die Analyse effizienter gestalten konnte. Diese methodische Entscheidung beruhte auf der Überlegung, dass die Anwendung bekannter Programme eine fokussierte und zeitnahe Analyse ermöglicht, ohne die Notwendigkeit, sich in eine neue Software einzuarbeiten.

4.4 Methodenkritik

Die Kombination von Leitfadeninterviews und qualitativer Inhaltsanalyse ermöglichte zwar tiefe Einblicke in das Untersuchungsfeld, brachte jedoch auch Limitationen mit sich. Die Auswahl und subjektive Wahrnehmung der am Interview beteiligten Personen kann die Datenerhebung beeinflussen und zu einer Verzerrung im Sinne einer Einseitigkeit der gesammelten Informationen und Erkenntnisse führen. Zwar wurde versucht, die Interviewpartner*innen so auszuwählen, dass verschiedene fachliche Perspektiven gesammelt werden konnten. Dennoch könnte es sein, dass weitere hilfreiche Perspektiven nicht mitaufgenommen wurden. Zudem ist die qualitative Inhaltsanalyse stark von der subjektiven Interpretation der Daten abhängig, was die Ergebnisse beeinflussen kann.

5 Darstellung der Ergebnisse

Um die in Kapitel 3 vorgestellte Forschungsfrage zu beantworten, werden nun die Ergebnisse aus den Interviews aufgeführt. Die Methodik der Datenerhebung sowie die Auswahl der Expert*innen wurden bereits in Kapitel 4 erläutert.

Bevor detailliert auf die Ergebnisse aus der Analyse der drei geführten Expert*innen-Interviews eingegangen wird, ist zu erwähnen, dass die ebenfalls in der Stichprobe erwähnten Fachpersonen aus der Psychotherapie die Anfragen für ein Interview aus zwei Gründen abgelehnt haben: Erstens verfügten einige nicht über die spezifische Erfahrung in der Begleitung von Personen mit Höhenangst, und zweitens waren andere aufgrund der Auslastung ihrer Therapieplätze zeitlich nicht verfügbar für ein Interview.

Trotz dieser Herausforderungen ermöglichten die geführten Interviews mit drei ausgewählten Expert*innen eine tiefgreifende Analyse, welche nachfolgend nach Kategorien geordnet dargestellt werden. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt unter Einbeziehung von Zitaten aus den Interviews, da diese die Grundlage der Analyse bildeten. Die zugehörigen Interviewpartner*innen und die Position der Stellen im Interviewtext sind in Klammern gekennzeichnet. Um die Lesbarkeit zu verbessern und irrelevante oder zu ausführliche Passagen zu vermeiden, wurden gezielte Auslassungen, markiert durch Punkte, vorgenommen.

5.1 Zielsetzungen des Angebotes

Die Zielsetzungen, welche von den Expert*innen für die Begleitung Ihrer Klientel mit Höhenangst genannt wurden, konzentrieren sich massgeblich auf die Aspekte der Kontrolle und Handlungsfähigkeit sowie auf die Verschiebung und Regulierung der Angstreaktionen.

5.1.1 Kontrolle und Handlungsfähigkeit

Laut allen drei Expert*innen stellt der von den Betroffenen erlebte Kontrollverlust einen wesentlichen Aspekt bei der Bewältigung der Höhenangst dar. *«Das ist ja das Schlimme bei diesen Ängsten, dieser Kontrollverlust oder diese Ohnmachtsgefühle»* (E1, 34). Die Expert*innen streben daher an, dass ihr Klientel die Kompetenz erlangt, selbstständig mit der Angst umzugehen und erfolgreich aus Angstsituationen hervorgehen zu können. Das übergeordnete Ziel sind Selbstwirksamkeitserlebnisse im Überwinden von angstauslösenden Herausforderungen. Dies zu erreichen, beinhaltet das Kennenlernen der eigenen Angst, inklusive deren körperlichen Reaktionen, sowie das Erlernen von Strategien für den Umgang mit Stresssituationen. Das Erreichen eines Zustandes, in welchem Personen trotz Angstgefühlen handlungsfähig bleiben und angemessen reagieren können, wurde von allen drei Expert*innen betont. *«Das Ziel ist, die eigene Angst kennenzulernen, damit man sie meistern kann. Man soll die*

Kontrolle in solchen Situationen über den eigenen Körper, über die Muskeln wieder zurückbekommen» (E2, 24).

5.1.2 Verschiebung und Regulierung der Angst

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verschiebung und Regulierung der Angst, um die Intensität der Angstreaktionen zu mildern und ein besseres Management zu ermöglichen. Die drei Expert*innen beschreiben einen therapeutischen Prozess, bei dem durch gezielte Interventionen eine Neujustierung der Angstreaktionen stattfinden soll. Dabei arbeitet Expertin E3 mit dem Lernzonenmodell (Kowald & Zajetz, 2021, S. 88), welches sie aus dem therapeutischen Klettern kennt. Sie verfolgt das Ziel, das Kind in eine 'Lernzone' zu führen, in der es sich sicher fühlen und seine Höhenangst konstruktiv bearbeiten kann, ohne in eine Überforderung zu geraten (vgl. Abbildung 6). Auch die anderen beiden Expert*innen nennen ähnliche Vorgehensweisen.

Abbildung 6. Lernzonenmodell
Quelle: Kowald und Zajetz (2021, S. 88)

5.2 Vorgehensweise

Die beiden Expert*innen E1 und E2 eint der Ansatz, ihr Klientel durch den strukturierten Kursaufbau bei der Bewältigung von Höhenangst zu unterstützen. Nach einer Einführung mit Vertrauensaufbau und Wissensvermittlung über die Natur der Angst folgen praktische Übungen, bei denen Techniken im Trockenen eingeübt werden, die in einer Angstsituation angewendet werden können, um eine Regulation der Angstgefühle hervorzurufen. Danach folgt ein schrittweises Herantasten an die Höhe, bis schlussendlich eine Konfrontation in einer angstausslösenden Situation stattfindet.

Expertin E3 betont die Wichtigkeit der Sicherheit als Grundlage für die Konfrontation mit der Höhe beim therapeutischen Klettern. Durch die Verwendung des Lernzonenmodells werden die Kinder behutsam an ihre Ängste herangeführt, wobei stets darauf geachtet wird, nicht in den Bereich der

Überforderung zu gelangen. Dabei werden konkrete Techniken wie Partner- und Material-Checks eingesetzt, um den Kindern Sicherheit zu vermitteln, sowie Atemtechniken im Trockenen eingeübt, welche die Kinder in einer Stresssituation in der Höhe anwenden können. Ebenso erwähnt sie die therapeutische Beziehung als wichtige Grundlage. *«Und sicher immer wieder auch auf der Beziehungsebene abholen. Also ich als verlässliche Beziehungspartnerin»* (E3, 16).

Allen Vorgehensweisen gemeinsam ist, dass sie auf Vertrauen und Sicherheit aufbauen und auf das zuvor genannte Ziel der Kontrolle und Handlungsfähigkeit abzielen. Dafür werden Techniken und Strategien im Trockenen eingeübt, mit denen die Klientel in angstauslösenden Situationen selbstständig agieren kann.

Da die Expert*innen E1 und E2 Kurse zur Bewältigung von Höhenangst anbieten, stützen sie sich auf einen spezifisch für ihr Angebot entwickelten Aufbau der Kurse. Diesbezüglich unterscheidet sich das Vorgehen von E3. Da ihr Angebot nicht spezifisch für Menschen mit Höhenangst ausgerichtet ist, liegt kein entsprechendes Konzept vor. Trotzdem lässt sich auch bei ihr ein schrittweises Vorgehen erkennen, wenn sie Kinder mit Höhenangst begleitet.

5.3 Genannte Ansätze und Methoden

Alle Expert*innen stützten sich auf Elemente aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Dabei kommen beispielsweise kognitive Strategien und Entspannungsübungen zum Einsatz. Während E1 auf Prinzipien und Methoden aus dem Coaching und der Körpertherapie zurückgreift, nutzt E3 Elemente wie das Lernzonenmodell aus dem therapeutischen Klettern sowie das Rollenspiel, welches auf dem Kinderpsychodrama nach Aichinger und Holl (2010) basiert.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die drei Expert*innen unterschiedliche Ansätze für die Begleitung von Personen mit Höhenangst herbeiziehen.

5.4 Interventionen und Instrumente

Nachfolgend werden die von den Expert*innen genannten Interventionen und Instrumente dargestellt, welche sich für die Arbeit in der PMT eignen könnten. Die genannten Interventionen wurden durch Subcodes den im Kapitel 2.3.4.2 von Thimme et al. (2021) vorgestellten Zielbereichen zugeordnet.

5.4.1 Motorisch-sensorischer Bereich

Den motorisch-sensorischen Bereich betreffend, wurden von den Expert*innen E2 und E3 Atemübungen genannt, welche sie mit der Klientel zunächst in einer nicht angstauslösenden Situation einüben. *«Und dann geht auch vieles um Atemübungen und Körperwahrnehmung. Also dass man an der eigenen Körperstellung arbeitet, dass man sich bemüht, den eigenen Atem in einer Stresssituation im Griff zu halten»* (E2, 44). In gleicher Weise übt E2 mit seiner Klientel die Muskelübungen ein, welche der

progressiven Muskelrelaxation (Jacobson, 1920, zitiert nach Schneider & Margraf, 2019) angelehnt sind. E1 nennt die Blicksteuerung als zentrales Element, um dem Schwindelgefühl in einer Höhensituation entgegenzuwirken. *«Das heisst, wir lernen, den Blick zu steuern. ... Wir lernen, ... den Fokus anderswohin zu halten. Und diesen Fokus zu halten, ist sehr etwas Wichtiges»* (E1, 40).

E3 hebt die Rolle des Erlebnis- und Körperbewusstseins in der PMT hervor. Sie empfiehlt, in der Arbeit mit Kindern diese Bereiche durch gezielte Übungen und Wahrnehmungsaufgaben, die das Gefühl der Sicherheit und der körperlichen Kompetenz stärken, regelmässig zu fördern. *«Ich als Psychomotoriktherapeutin mache es wirklich mehr über den Erlebnisaspekt, über den Körperaspekt. ... oder wirklich noch einmal in die Wahrnehmung: "Hey, umfasse diese Stange einmal so richtig gut, so dass du es richtig gut spürst!", also dort auf die Körperebene, auf die Kindesebene zu kommen»* (E3, 48).

5.4.2 Kognitiver Bereich

E2 nennt als Grundlage für die Begleitung seiner Klient*innen, dass diese das Vertrauen ins Material gewinnen. *«Ich halte das Entscheidendste dafür, dass man ... das Vertrauen ins Material gewinnt»* (E2, 44). E3 stimmt dem zu. Sie erklärt und demonstriert den Kindern, dass das Material hält und dieser Aspekt der Angst ausgeschlossen werden kann. *«Hast du das Gefühl, dass die Gerüste halten?» – „Nein.“ – „Komm, ich gehe mal da rauf. Und ich kann dir sagen, sieben Kinder können da drauf oder 20 Kinder könnten da rauf und das hält.“ »* (E3, 16)

E3 nennt das Differenzieren der Angst und die Stärkung des Körperbewusstseins als wichtige Schritte, die mit Betroffenen auf kognitiver Ebene geklärt werden müssen. *«Und auch das Differenzieren, was ist sinnvolle Schutzangst und was ist eine Überreaktion von Angst. Woran merke ich Angstsymptome? Atem, Puls, schwitzige Hände»* (E3, 48). Ebenso erwähnt auch E2 die Körpereinschätzung und ergänzt auch die Einschätzung von Gefahren als Grundlage für Bewältigung der Höhenangst.

Expertin E3 nennt die Entwicklung von *«guten Bildern»* oder *«guten Worten»* (E3, 48) als wichtige Werkzeuge für die Betroffenen. Auch E1 schätzt solche *«imaginären Ressourcen»* (E1, 50) für betroffene Kinder als hilfreich ein. Sie ergänzt jedoch, dass es keine universell gültigen Worte oder Bilder gibt, die verwendet werden können, sondern dass es sich dabei um Ressourcen handelt, *«die man dann auch ein bisschen erarbeiten muss oder die zum Teil schon da sind. ... Das ist sehr persönlich, das kann man nicht verallgemeinern»* (E1, 50-52).

5.4.3 Emotionaler Bereich

Ein sehr wertvolles Instrument, das von zwei der drei Expert*innen genannt wurde ist die Angstskala (bzw. das Angstbarometer), um die erlebten Angstgefühle differenzieren zu können. *«Eines der wichtigsten Werkzeuge, die wir dabei benutzen, ist das sogenannte Angstbarometer, wo es darum geht, dass die Leute sich selbst einschätzen»* (E2, 34). E1 ergänzt, dass es eine gewisse Aktivierung braucht,

damit die Betroffenen bei der Überwindung ihrer Angst einen Schritt weiterkommen. *«Wir sagen immer so bei fünf, sechs [auf einer Skala von 1 bis 10, Anm. der Verf.] findet Lernen statt. Da ist eine Aktivierung da und gleichzeitig ist die Handlungsfähigkeit da»* (E1, 48). E3 verdeutlicht den Kindern diese Absicht durch das Lernzonenmodell (vgl. Abbildung 6), welches aus dem therapeutischen Klettern stammt. *«Und wenn ich ein bisschen aus dem Wohlfühlbereich hinaus gehe, komme ich in eine Lernzone, wo ich an meinen Themen arbeiten kann. Und da hinein will ich.»* (E3, 14).

Eine weitere Interventionsmethode, auf welche E3 in ihrer Arbeit als PM-TH zurückgreift, ist das Rollenspiel. Sie erwähnte einen Jungen, der durch das Rollenspiel und seine Verwandlung in ein Äffchen, seine Angst beim Klettern verloren hat. *«... von dem Kind, ... der Unsicherheiten gehabt hat im Klettern und gesagt hat: "Ich habe eben Angst." Und dann habe ich mit ihm angefangen "Ja, wie wäre es denn, wenn du ein Äffchen wärst?" Und er fängt an zu strahlen und fängt an zu klettern in einer Leichtigkeit»* (E3, 20).

5.4.4 Sozialer Bereich

Als einzige der Expert*innen erwähnte E1, dass die Gruppe für die Beteiligten ihrer Kurse einen wichtigen Faktor darstellt. Im Gespräch mit anderen Betroffenen, erleben sie ein Gefühl von Zugehörigkeit und Akzeptanz. *«Und in diesen Gruppen sind sie unter sich. Sie müssen sich nicht erklären, sie müssen sich nicht schämen, sie sind alle irgendwo auch selber dran. Das gibt ein tolles Gefühl»* (E1, 46).

5.5 Grundsätze für therapeutisches Verhalten

In allen drei Interviews haben die Expert*innen wertvolle Grundsätze genannt, welche das Verhalten der therapeutischen Fachperson bei der Begleitung von Personen mit Höhenangst betreffen. Im Folgenden werden diese den erstellten Subcodes zugeordnet dargestellt:

5.5.1 Herausfordern, ohne zu überfordern

Alle drei Expert*innen erachten es als wichtig, die Betroffenen zwar herauszufordern, jedoch eine Überforderung zu vermeiden. *«Es braucht die Herausforderung, aber nicht zu viel, weil sonst blockiert alles»* (E1, 30).

Dazu wurde von allen Expert*innen das Prinzip des Verhandels erwähnt. Dabei geht es darum, mit der betroffenen Person am Punkt ihrer Grenze zu verhandeln und zu versuchen, diese Grenze auszuweiten. *«Es ist auch unser Ansatz, dass wir die Leute gerne ein bisschen durch die Angst oder an ihre Grenzen bringen möchten ...»* (E2, 18). Expertin E1 ergänzt, dass es dazu notwendig ist, die zuvor erlernten Strategien und Ressourcen zu aktivieren. *«Wenn jemand sagt: "Da komme ich nicht weiter", dann verhandle ich, sage "Wir gehen noch zwei Meter." Und dann muss man halt vielleicht ein bisschen diskutieren und ein bisschen Ressourcen aktivieren und "was braucht es jetzt für diese zwei Meter?" Und dann gehen wir diese zwei Meter»* (E1, 58).

Dabei ist es laut E3 wichtig, dass von der Sicherheit ausgegangen wird. *«Aber, und das ist mir gerade beim Thema Höhenangst extrem wichtig, vom Thema Sicherheit ausgehen»* (E3, 14). Sie geht dabei auf die Notwendigkeit ein, ausgesprochene Ängste und Bedenken der Klient*innen ernst zu nehmen und gleichzeitig eine Neubewertung derselben zu ermöglichen. So wird zum Beispiel die Stabilität eines Gerüsts nicht nur behauptet, sondern demonstriert. Dadurch können kognitive Differenzierungen bei den Klient*innen gefördert werden. Diese Art der Konfrontation mit realen Gegebenheiten hilft dabei, unbegründete Ängste abzubauen und ein realistischeres Verständnis von Risiken zu entwickeln.

5.5.2 In Kontakt bleiben

Expert*innen E1 und E3 haben in den Gesprächen die Bedeutung des stetigen Kontakts und der Kommunikation zwischen Therapeut*in und Klient*in hervorgehoben. Sie betonen die Wichtigkeit, in Momenten der Angst und Unsicherheit eine direkte Verbindung aufzubauen und aufrechtzuerhalten. E1 nutzt dafür Techniken wie Blickkontakt und Körperkontakt, um ihre Klient*innen zu erden und ihre Wahrnehmung zu steuern, wodurch diese ihre Ängste besser regulieren können. *«Also ich nehme den Leuten die Hand. Ich frage sie zuerst, und das hilft zu regulieren»* (E1, 52).

E3 hebt die Wichtigkeit einer fortlaufenden verbalen Kommunikation im therapeutischen Prozess hervor, die es Klient*innen ermöglicht, sich ihrer gegenwärtigen Situation und Gefühlswelt bewusst zu werden. Gezielte Fragestellungen wie *«Wo bist du jetzt? Wie fühlt sich das an?»* (E3, 16) fördern eine tiefere Selbstwahrnehmung und ermutigen die Klient*innen dazu, ihre Grenzen zu erforschen und gegebenenfalls zu erweitern. Dabei beleuchtet sie die Bedeutung der Autonomie im therapeutischen Prozess, indem sie dem Kind immer die Kontrolle überlässt, etwa mit der Möglichkeit, jederzeit "Block" oder "Stopp" zu sagen.

Des Weiteren hebt E3 die therapeutische Beziehung als einen Eckpfeiler des Heilungsprozesses hervor. Sie unterstreicht die Rolle der PMT als *«verlässliche Beziehungspartner*innen»* (E3, 16) im therapeutischen Kontext, die den Klient*innen als feste Säule des Vertrauens dienen.

5.5.3 Erfolge aufzeigen

E2 und E3 betonen, die Wichtigkeit, Fortschritte nicht nur zu machen, sondern sie auch bewusst wahrzunehmen und zu zelebrieren, besonders auch in der Begleitung von Kindern. E2 setzt dies mit abschliessender Reflexion in seinen Therapiemodulen um, in denen die erreichten Ziele gemeinsam mit der*dem Klient*in angeschaut und abgehakt werden, um das Resultat zu validieren. E3 geht dafür durch Verbalisierung vor: Besonders durch die verbale Bestärkung und das Aufzeigen körperlicher Stärken der Kinder – etwa die Betonung starker Hände und Füße – wird die Selbstwahrnehmung und das Körperbewusstsein gefördert. Des Weiteren verwendet E3 Rollenspiele, um Kindern neue, positive Rollenzuschreibungen zu ermöglichen und nutzt Beispiele wie das eines *«Äffchens mit starken Armen»* (E3, 36), um den Kindern ihre Fähigkeiten spielerisch vor Augen zu führen und sie so in ihrem Selbstbild

und ihren Fähigkeiten zu bestärken. *«Mit den Kindern mache ich es wirklich vor allem im Spiel. Dass man einfach beim Spielen im Rollenspiel merkt oder nachher eine Rückmeldung geben kann: "Hey, hast du gesehen, wie das Äffchen geklettert ist?" Oder eben auch, und da kommt wieder das Kinderpsychodrama, das Bewundern im Spiel. Dass ich dann das Äffchen bewundere, das so starke Arme hat und dann weise ich wirklich verbal auf die starken Arme hin und auf die starken Füße»* (E3, 36).

5.5.4 Strategien entwickeln und daran erinnern

Alle drei Expert*innen erwähnen, erwähnen, dass es ebenso zu ihrer Rolle gehört, gemeinsam mit Klient*innen individuell angepasste Strategien und Hilfsmittel zu entwickeln und sie in Angstsituationen an diese zu erinnern. *«Oder auch gewisse Atemtechniken, die ich mit einem Kind am Boden, also da im Therapieraum gelernt habe, und beim Stress an der Kletterwand konnte ich sagen: "Hey, jetzt wäre doch ein guter Moment, probiere es rasch aus"»* (E3, 16).

5.5.5 Umfeldarbeit

Ein weiterer Aspekt, der von Expertin E3 erwähnt wird, liegt in der Einbindung und Aufklärung des Umfeldes des Kindes, insbesondere der Eltern. So betont E3 die Bedeutung der Unterstützung des Explorationsverhaltens von Kindern. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Eltern-Kind-Interaktion und dem Einfluss der Eltern auf die Erkundungsfreudigkeit des Kindes. E3 beschreibt, wie wichtig es ist, dass die Eltern das Kind ermutigen, die Welt zu entdecken und Experimente zu wagen, anstatt es durch ängstliche Reaktionen zu hemmen. Sie sieht daher ein Einbezug der Eltern in die Therapie als Chance, um sie darin zu schulen, wie sie das Kind bei explorativen Tätigkeiten begleiten und unterstützen können. Dazu gehört, dass Eltern lernen, Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Kindes zu haben, dass sie ermutigende Worte finden, die helfen, negative Rollenzuschreibungen in positive umzuwandeln. *«... wirklich auch sie [gemeint sind die Eltern, Anm. der Verf.] ermutigen, gute Worte zu finden. Weil mit den Rollenzuschreibungen kann man auch gefangen sein in der Rolle von dem, der Höhenangst hat. Also dort versuchen gute Worte zu finden, das umzubenennen und sagen "Der mit dem sicheren Tritt"»* (E3, 44).

5.6 Weiteres Potenzial für die Psychomotoriktherapie

Von den Expert*innen wurde die Alltagsrelevanz und das Potenzial der PMT zur Prävention, dass sich die Höhenangst nicht zu einer Akrophobie entwickelt, hervorgehoben.

5.6.1 Alltagsrelevanz

E2 betont, dass Übungen und Hilfsmittel aus der Therapie idealerweise im Alltag angewandt werden können. E3 erklärt, dass das Thema Höhenangst in der PMT häufig auftritt. So erlebt sie, dass es immer wieder Kinder gibt, die von sich aus äussern, dass sie Angst in der Höhe haben. Ebenso erkennt sie bei einigen Kindern äusserliche Symptome, welche die Höhenangst verdeutlichen. *«Manchmal ist es ja auch sichtbar. Ein Kind, das ein leichtes Zittern bekommt oder etwas erstarrt in der Bewegung, dann ist*

es sichtbar und andere äussern das auch» (E3, 12). Sie unterstreicht, dass Aktivitäten wie das Klettern, die im Therapiekontext gelernt werden, direkt in den Alltag übertragbar sind und dort fortwährend genutzt werden können. Kinder, die in der Therapie Selbstsicherheit in der Bewegung erlangt haben, können diese als langfristiges Vertrauen in ihre Fähigkeiten mitnehmen – ein Erfolg, der nachhaltig wirkt. «... gerade bei dem Kind, das jetzt heute gegangen ist. Die Aussage ... "Ich bin ein Kletterprofi geworden, ich glaube, ich bin ein Äffchen geworden". Ich glaube, das verliert er ja nicht einfach. Also die Sicherheit, die er da empfunden hat beim Klettern, das kann er ja mitnehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach wieder verloren geht» (E3, 40).

5.6.2 Prävention

Alle drei Expert*innen stellen fest, dass Ängste sich im Laufe der Zeit manifestieren können und dass das Kindesalter ein kritisches Zeitfenster für die Prävention darstellt. Wenn Ängste frühzeitig im Körper und im Nervensystem verankert werden, sind sie schwerer zu überwinden. Daher ist es umso wichtiger, früh anzusetzen und durch positive Erfahrungen, wie das Erlernen von Klettersicherheit, Kindern eine dauerhafte Selbstsicherheit zu vermitteln, die sie nicht so schnell verlieren. *«Je später dass es ist und je gefestigter die Angst ist im Körper und im Nervensystem, desto schwieriger könnte ich mir vorstellen. Das spricht einfach für eine frühe Prävention oder für eine frühe Förderung im Kindesalter» (E3, 36).*

E1 weist darauf hin, dass Ängste das Potenzial haben, sich auszudehnen, wenn Vermeidungsverhalten einsetzt, was insbesondere bei Kindern dazu führen kann, dass sie bestimmte Aktivitäten nicht mehr ausüben möchten. Um dies zu verhindern, ist es wichtig, den Umgang mit Ängsten früh zu lernen. Die PMT bietet laut E1 zudem die Chance, das Vertrauen in den Körper und seine Bewegungsabläufe zu fördern, welche auch in stressigen oder angstbesetzten Situationen abrufbar bleiben sollten. Automatisierte Bewegungsabläufe tragen dazu bei, dass der Körper auch in herausfordernden Situationen weiss, was zu tun ist.

5.7 Motorische Fähigkeiten

Motorische Fähigkeiten spielen laut den Expertinnen E1 und E3 eine grundlegende Rolle beim Umgang mit Höhenangst und beim Klettern. Beide betonen die Wichtigkeit der Trittsicherheit. Ein präzises Setzen der Füße und das Gefühl eines sicheren Halts tragen massgeblich zur Stabilität und somit zur Sicherheit bei. Diese motorische Kompetenz ist eine grundlegende Voraussetzung für die Überwindung von Höhenangst und für die erfolgreiche Ausübung von Aktivitäten in der Höhe. *«... die körperlichen Voraussetzungen, also Trittsicherheit ... ist natürlich Voraussetzung dafür» (E1, 32).* Ebenso erwähnt E1 auch das Gleichgewicht als wichtige Komponente.

5.8 Zusammenfassung der Ergebnisse

In den Interviews wurde deutlich, dass die Begleitung von Personen mit Höhenangst ein schrittweises Vorgehen erfordert. Die Expert*innen nannten verschiedene Interventionen und Werkzeuge, die sich für die PMT adaptieren lassen. Dazu zählen unter anderem die Angstskala, verschiedene Entspannungstechniken und das Rollenspiel, das sich laut Expertin E3 in der Begleitung von Kindern als besonders wertvoll erwiesen hat.

Des Weiteren wurde die Bedeutung des therapeutischen Verhaltens hervorgehoben. Therapeutische Fachpersonen sollten ihre Klient*innen herausfordern, ohne sie zu überfordern und stets in Kontakt bleiben, sei es verbal oder durch zuvor erfragten Körperkontakt, um eine sichere und unterstützende Umgebung zu gewährleisten. Zudem ist es wichtig, dass Therapeut*innen Erfolge und Fortschritte deutlich aufzeigen, um die Motivation und die Selbstwirksamkeit der Klient*innen zu stärken.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die PMT laut den Expert*innen die Möglichkeit bietet, präventiv zu handeln und der Manifestierung von Höhenangst entgegenzuwirken. Aus den Interviews wurde deutlich, dass motorische Fähigkeiten eine entscheidende Voraussetzung sind, um Höhenangst effektiv überwinden zu können.

6 Diskussion

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse des Theorieteils sowie die Ergebnisse der Interviews zusammenfassend reflektiert und ein Ausblick in die Zukunft gemacht.

6.1 Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse

Höhenangst ist ein verbreitetes Phänomen, das sowohl psychische als auch körperliche Aspekte beinhaltet und das tägliche Leben stark beeinträchtigen kann (Huppert et al., 2020). In Kapitel 1.1 wurde dargestellt, dass die Höhenangst auch in der PMT ein Thema ist. Expertin E3 bestätigte, dass Kinder in der PMT häufig Anzeichen von Höhenangst zeigen. Ängste sind im Kindesalter weit verbreitet und eng mit dem Alter und der kognitiven und sozialen Entwicklung verknüpft (Fuhrmann & von Gontard, 2015). Unbehandelt können sie zu weiteren psychischen Erkrankungen führen (Steinhausen, 2019), was die Bedeutung einer frühen Intervention, wie von den Expert*innen empfohlen, unterstreicht.

Zur Überwindung der Höhenangst sind neben psychologischen Interventionen auch motorische Fähigkeiten entscheidend, vor allem ein sicheres Gleichgewicht (Zimmer, 2012). Kinder mit motorischen Defiziten benötigen daher zusätzliche Förderung in diesem Bereich.

Die PMT, die in der Schweiz hauptsächlich an Kinder im Schulalter gerichtet ist, zielt auf eine ganzheitliche Entwicklung ab, indem sie Wahrnehmung, Bewegung, Emotionen und Verhalten verknüpft. In speziell ausgestatteten Bewegungsräumen sollen durch anregende Spiel-, Bewegungs- und Handlungsangebote motorische, emotionale und soziale Fähigkeiten gefördert werden (Psychomotorik Schweiz, 2021).

Aus den Interviews mit drei Expert*innen ging hervor, dass die Behandlung von Höhenangst ein schrittweises Vorgehen erfordert. Zum Einsatz kommen dabei Interventionen und Werkzeuge wie Angstskalen, Entspannungstechniken und das Rollenspiel, welche sich gut für die PMT adaptieren lassen. Die Expert*innen betonten die Wichtigkeit, dass die Klient*innen herausgefordert, jedoch nicht überfordert werden sollen. Sie erwähnten weitere Grundsätze des therapeutischen Verhaltens wie in Kontakt zu bleiben, Erfolge aufzuzeigen und an entwickelte Strategien zu erinnern. Expertin E3 hob zudem die Arbeit mit den Eltern des betroffenen Kindes hervor.

6.2 Zusammenführung der theoretischen Aspekte und empirischen Ergebnisse

Um die im Rahmen der Interviews gewonnenen Ergebnisse kritisch zu diskutieren, wird im Folgenden ihre Bedeutung im Kontext bestehender Forschung und theoretischer Überlegungen beleuchtet und diskutiert.

6.2.1 Zielsetzungen bei der Begleitung von Kindern mit Höhenangst

Alle drei interviewten Expert*innen identifizierten Handlungsfähigkeit und Kontrolle als zentrale therapeutische Ziele. Dies entspricht sowohl den Zielen des bewegungstherapeutischen Ansatzes nach Thimme et al. (2021), bei dem die Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung sowie die Entwicklung von Problemlösefähigkeiten genannt werden, als auch den von Zimmer (2012) genannten Zielen der PMT, wobei Selbstwirksamkeitserfahrungen angestrebt werden sollen um ein positives Selbstkonzept zu entwickeln. Das übergeordnete Ziel, das aus den Erkenntnissen abgeleitet werden kann, ist die Förderung von Selbstwirksamkeitserlebnissen im Umgang mit angstausslösenden Herausforderungen.

6.2.2 Vorgehensweise

Aus den Interviews und in Kapitel 2.3.4.4 wurde deutlich, dass ein schrittweises Vorgehen notwendig ist. Dabei bilden der Beziehungsaufbau und das Erproben von Strategien und Regulationstechniken die Grundlage, bevor eine Konfrontation mit der Höhenangst geschieht. Das schrittweise Vorgehen entspricht der entwicklungs- und ressourcenorientierten Herangehensweise der PMT und wird durch die Empfehlung von Jenni (2021) unterstützt, der betont, dass jedes Kind individuell betrachtet und gefördert werden muss.

6.2.3 Interventionen

In der praktischen Umsetzung bedeuten die genannten Erkenntnisse aus der Vorgehensweise, dass die verschiedenen Interventionen und Instrumente, welche eingesetzt werden, auf die spezifische Altersgruppe, in diesem Fall auf die Altersgruppe zwischen vier und acht Jahren, zugeschnitten sind.

6.2.3.1 *Motorisch-sensorischer Bereich*

Zwei der Expert*innen sowie die theoretischen Erkenntnisse aus Kapitel 2.3.4 heben die Bedeutung von Entspannungstechniken als wesentliche Instrumente hervor, die Kinder erlernen und in angstausslösenden Situationen anwenden sollten. Die von E3 genannte Blicktechnik findet Erwähnung in den Arbeiten von Huppert et al. (2020) und wurde im Kapitel 2.3.4.2 vorgestellt.

Laut den Expertinnen E1 und E3 spielen motorische Fähigkeiten eine grundlegende Rolle im Umgang mit Höhenangst und beim Klettern. In keinem der Interviews kam jedoch zur Sprache, dass die Förderung der motorischen Fähigkeiten ein Ziel bei der Begleitung von Kindern mit Höhenangst in der PMT sein könnte. Hingegen heben Thimme et al. (2021) hervor, dass auch die motorischen Grundfähigkeiten wie Koordination, Gleichgewicht und Kraft in der Therapie gefördert werden sollten. Ausgehend von den grossen motorischen Entwicklungsschritten und den individuellen Unterschieden, bei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren (Jenni, 2021) sowie dem in Kapitel 2.4.2 vorgestellten Klientel der PMT, liegt die Vermutung nahe, dass auch mangelnde motorische Fähigkeiten die Höhenangst verursachen

oder beeinflussen könnten. Daher erscheint es sinnvoll, die motorischen Fähigkeiten zunächst genau zu beurteilen und gegebenenfalls zu fördern. Dazu bietet die PMT die ideale Chance, da die PM-TH die entsprechende Ausbildung verfügen.

6.2.3.2 *Kognitiver Bereich*

Dem kognitiven Bereich kommt in der Behandlung von Höhenangst eine wesentliche Rolle zu. In allen drei Interviews wie auch in der theoretischen Auseinandersetzung wurden Interventionen genannt, die dem kognitiven Bereich zugeordnet werden. Zentral sind dabei die Psychoedukation – das heisst, die Aufklärung über real begründete und unrealistische Ängste sowie eine realistischen Selbst- und Aufgabeneinschätzung – und das Entwickeln von Selbstinstruktionen wie Helfersätze oder -figuren. Allerdings stellt sich die Frage, inwiefern kognitive Interventionen bei Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung geeignet sind. Kinder unterscheiden sich erheblich in ihrer Entwicklung (Jenni, 2021), und wie Expertin E1 betont, müssen Selbstinstruktionen sowieso individuell angepasst werden. Daher lässt sich keine allgemeingültige Empfehlung aussprechen; vielmehr sollte die Entscheidung über den Einsatz von kognitiven Interventionsmethoden dem Ermessen der therapeutischen Fachperson überlassen bleiben. Alles in allem ist es jedoch wichtig, dass die Intervention dem Kind angepasst wird.

6.2.3.3 *Emotionaler Bereich*

Das Rollenspiel, welches Expertin E3 genannt hat, ist eine Methode, die in der PMT stark verbreitet ist und gut in die angegebene Altersspanne für Kinder von vier bis acht Jahren passt.

Die Angstsкала, welche von zwei Expert*innen genannt wurde, bildet ein wunderbares Werkzeug, das auch in der PMT eingesetzt werden kann. Durch die Auseinandersetzung mit den Angstgefühlen kann die Wahrnehmung der Körperreaktionen geschult werden, und es kann eine Differenzierung stattfinden. Doch auch hier muss der Einsatz dieses Werkzeuges je nach Kind von der therapeutischen Fachperson abgeschätzt werden. Es wäre auch denkbar die Angstsкала und das von E3 genannte Lernzonen-Modell zusammenzuführen und mittels Piktogrammen und Farben ein kindgerechtes Modell zu gestalten.

6.2.3.4 *Sozialer Bereich*

Die von E1 hervorgehobenen sozialen Komponenten innerhalb der Gruppen ihrer Kurse, passen zu dem von Thimme et al. (2021) genannten Ziel «Abbau sozialer Isolation/des Rückzugsverhalten». Da in der PMT auch in kleinen Gruppen gearbeitet wird, könnte dieses Ziel innerhalb des Gruppensettings gefördert werden. Dabei besteht sowohl die Chance, dass das betroffene Kind durch Modelllernen von den Fähigkeiten der anderen Kinder profitieren kann. Dabei darf das Risiko negativer Bewertungen durch Peers nicht ausser Acht gelassen werden. Daher müssen PM-TH sorgfältig darauf achten, eine positive

und unterstützende Atmosphäre zu fördern, um negative Dynamiken innerhalb der Gruppe zu vermeiden.

6.2.4 Grundsätze für therapeutisches Verhalten

Aus den Interviews wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass die PM-TH das betroffene Kind zwar herausfordern soll, jedoch keinesfalls überfordern darf. Dieser Grundsatz entspricht sowohl den von Zimmer (2012) beschriebenen Empfehlungen zur Gestaltung der Angebote in der PMT wie auch dem Erhalt der natürlichen Neugierde der Kinder dieser Altersgruppe.

Das von den drei Expert*innen genannte Prinzip des Verhandeln, wo es darum geht, am Punkt seiner Grenze mit dem Kind zu verhandeln und zu versuchen, diese Grenze auszuweiten, wurde so in der Theorie nicht explizit gefunden. Aus Sicht der Verfasserin dieser Arbeit lässt sich das Konzept des Verhandeln aber gut in die personenzentrierte Haltung und in das Ziel zur Förderung der Selbstwirksamkeit einordnen. Denn nur wer sich ernst genommen fühlt und mitbestimmen darf, kann sich letztlich auch als Urheber*in der eigenen Handlungen wahrnehmen und somit Selbstwirksamkeit erleben.

Die in den Kapiteln 5.5.2 und 5.5.3 dargestellten Empfehlungen, mit dem Kind in stetigem Kontakt zu bleiben und ihm seine Erfolge aufzuzeigen, lassen sich in die Basisvariablen der personenzentrierten Haltung integrieren. Die positiven Rückmeldungen an das Kind werden als besonders wertvoll erachtet, damit die von Thimme et al. (2021) beschriebenen Ziele im kognitiven Bereich – darunter die Entwicklung von Selbstwirksamkeit, Veränderung dysfunktionaler Bewertungsmuster (vgl. Tabelle 2) – erreicht werden können.

Die Arbeit im Umfeld spielt eine bedeutende Rolle in der PMT. Diese Dimension wurde jedoch lediglich von Expertin E3 während der Interviews hervorgehoben. Dem zu Grunde liegt die Vermutung, dass die Umfeldarbeit für sie als PM-TH selbstverständlich ist, während das Thema für die anderen beiden Expert*innen weniger Relevanz hat.

6.2.5 Potential für die Psychomotoriktherapie

Von den Expert*innen wurden der Alltagstransfer und der präventive Nutzen der PMT, um einer Manifestierung der Höhenangst entgegenzuwirken, hervorgehoben. Die Wichtigkeit der Prävention zeigt sich darin, dass die Höhenangst zu einem erheblichen Leidensdruck führen kann (Huppert et al., 2020) und unbehandelte Ängste sogar die Grundlage für weitere psychische Erkrankungen bilden können (Steinhausen, 2019).

Basierend auf der Grundlage, dass alle vorgestellten Behandlungsformen der Höhenangst eine Exposition (virtuell oder in vivo) beinhalten, lässt sich argumentieren, dass der PMT-Raum durch das Vorhandensein von Sprossenwand und Kletterelementen ideale Bedingungen für die Konfrontation mit der Höhe bietet.

6.3 Beantwortung der Fragestellung

Aus diesen Ausführungen lässt sich nun die in Kapitel 3 gestellte Forschungsfrage wie folgt beantworten:

Unterfrage 1: **Welche Chancen bietet die PMT bei der Begleitung von Kindern mit Höhenangst?**

Die PMT bietet mit ihrem ganzheitlichen Ansatz und dem gut ausgestatteten Therapieraum mit Balancier- und Klettermöglichkeiten ideale Bedingungen für die Konfrontation mit und die Bewältigung der Höhenangst. Nachfolgend werden die wichtigsten Punkte hervorgehoben:

- **Präventiver Nutzen:** Frühe Interventionen können helfen, die Entwicklung einer schweren Angststörung zu verhindern.
- **Alltagstransfer:** Die Kinder lernen, das in der Therapie Gelernte auf reale Situationen zu übertragen, was ihnen hilft, ihre Ängste aktiv zu bewältigen. Auch der Einbezug des Umfeldes unterstützt den Alltagstransfer.
- **Expositionsmöglichkeiten:** Die Ausstattung im PMT-Raum, wie Sprossenwände und Klettergerüste, sowie die Anwesenheit der*des PM-TH bieten ideale Bedingungen für Expositionsübungen in einer sicheren Umgebung.
- **Ganzheitlicher Ansatz:** Die PMT nutzt körperliche Aktivität, kognitive Herausforderungen und emotionale Unterstützung, was den Kindern ermöglicht, spielerisch und effektiv zu lernen und zu wachsen.

Unterfrage 2: **Welche Elemente aus angrenzenden Disziplinen könnten auf die PMT adaptiert und in die therapeutische Arbeit mit Kindern implementiert werden?**

Verschiedene Interventionen wie das Rollenspiel, Entspannungstechniken sowie Werkzeuge wie die Angstskala oder Helferfiguren lassen sich gut auf die PMT adaptieren. Ergänzend dazu kommen Empfehlungen, die das therapeutische Verhalten betreffen, wie «herausfordern, aber nicht überfordern», «in Kontakt bleiben», «Erfolge aufzeigen» oder der «Einbezug des Umfeldes», welche sich ebenfalls eignen für die therapeutische Arbeit mit Kindern. Diese Elemente werden bei der Beantwortung der Hauptfrage zu Handlungsempfehlungen zusammengefasst und tabellarisch dargestellt (vgl. Tabelle 5).

Hauptfrage: **Wie können Kinder im Alter von vier bis acht Jahren mit Höhenangst in der PMT begleitet werden?**

Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen ableiten, welche nachfolgend in Tabelle 5 dargestellt werden. Dabei wurden sowohl die Interventionen als auch die Empfehlungen zum therapeutischen Verhalten den Zielbereichen nach Thimme et al. (2021) zugeordnet.

Die in den Kapiteln 2.3.4.2, 2.3.4.4, 6.2.1 und 6.2.2 beschriebenen Zielsetzungen und Vorgehensweisen sollten dabei als Grundlage angesehen werden.

Table 5. Handlungsempfehlungen bei Kindern mit Höhenangst

Motorisch-sensorischer Bereich	Kognitiver Bereich
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung motorischer Grundfertigkeiten (Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht, etc.) • Körperbewusstsein stärken • Entspannungsverfahren (wie Atem-, Muskelübungen, ...) • Blicksteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstinstruktionen (Helferfiguren, -sätze) • Reflexion • Vertrauen gewinnen • Differenzieren der Angst
Emotionaler Bereich	Sozialer Bereich
<ul style="list-style-type: none"> • Angstskala • Lernzonenmodell • Herausfordern, aber nicht überfordern • Verhandeln • Gefühle neu bewerten • Rollenspiel • Erfolge aufzeigen/Verbalisieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Interaktionen (Gruppe) • Vorzeigen (Modelllernen) • Umfeldarbeit • In Kontakt bleiben

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an die Zielbereiche nach Thimme et al. (2021)

Die Zuordnung in die Bereiche ist zum einen nicht als abschliessend anzusehen und zum anderen nicht trennscharf, da die meisten Interventionen auf mehreren Ebenen wirken. Zum Beispiel fordert ein Rollenspiel, bei dem ein Kind als Äffchen ein Klettergerüst erklimmt, sowohl grundlegende motorische Fähigkeiten wie Koordination und Kraft als auch emotionale, kognitive und soziale Aspekte.

Ergänzend dazu muss betont werden, dass die Interventionen spielerisch, erlebnisorientiert sowie dem Kind angepasst gestaltet werden sollten. Zudem liegt der Einsatz der einzelnen Interventionen und Instrumente im Ermessen der PM-TH.

6.4 Limitationen

Es steht in der DNA der PMT, Elemente verschiedener Bezugsdisziplinen, darunter Psychologie, Heilpädagogik, Sport- und Bewegungswissenschaften, in ihre therapeutische Arbeit zu integrieren, um eine ganzheitliche Förderung zu gewährleisten. Aus diesem Grund war es sinnvoll, die Elemente der angrenzenden Disziplinen im Rahmen dieser Arbeit genauer zu erforschen und ihre Eignung für die Anwendung in der PMT abzuwägen.

Ein möglicher Einwand gegen die Notwendigkeit der PMT in der Begleitung von Kindern mit Höhenangst könnte sein, dass die traditionelle Psychotherapie bereits effektive Behandlungsmöglichkeiten dafür bietet. Dieser Sichtweise kann jedoch entgegnet werden, dass die PMT spezifische Vorteile bietet, die sie zu einem wichtigen Ergänzungsinstrument machen. Erstens ist die aktuelle Auslastung der

Kinderpsychotherapeuten in der Schweiz hoch, was die Absagegründe der Psychotherapeut*innen für ein Interview widerspiegelten. Zweitens sind die Räumlichkeiten in der Psychotherapie oft nicht zur Förderung motorischer Fähigkeiten wie Balance und Kraft oder für die Exposition in der Höhe ausgelegt.

In meiner Bachelorarbeit habe ich mich für eine qualitative Forschungsmethode entschieden, da diese am besten geeignet schien, einen konkreten Nutzen für die praktische Arbeit herzuleiten. Jedoch muss ich anerkennen, dass diese Methodenwahl gewisse Einschränkungen mit sich bringt. Zum Beispiel könnte die geringe Anzahl der Befragten die Generalisierbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigen. Es wäre interessant und noch aufschlussreicher gewesen, weitere Interviews mit zusätzlichen Expert*innen zu führen, dies hätte aber den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt.

Die theoretische Fundierung und die praktische Umsetzbarkeit der entwickelten Handlungsempfehlungen erfordern ebenfalls eine kritische Betrachtung. Obwohl ich bemüht war, eine breite Palette an Literatur zu berücksichtigen, um eine fundierte theoretische Basis zu schaffen, ist es denkbar, dass wichtige Perspektiven unberücksichtigt geblieben sind. Diese könnten möglicherweise zu einer anderen Interpretation der Ergebnisse oder zu alternativen Schlussfolgerungen führen. Darüber hinaus bleibt zu prüfen, inwiefern die entwickelten Handlungsempfehlungen in der Praxis umsetzbar sind. Hier wäre eine weiterführende Evaluation der Implementierung dieser Empfehlungen in der realen Welt eine wichtige Ergänzung.

6.5 Ausblick

Die vorliegende Bachelorarbeit hat wichtige Erkenntnisse zur Begleitung von Kindern mit Höhenangst in der PMT geliefert. Damit konnte ein erster Beitrag geleistet werden, die eingangs beschriebene Forschungslücke zu schliessen. Dennoch eröffnen sich diverse Möglichkeiten für zukünftige Forschungen. Aufgrund der dünnen Forschungslage und den Erkenntnissen aus dieser Arbeit, wäre es wünschenswert, wenn ein konkreter Leitfaden oder ein Konzept zur Begleitung von betroffenen Kindern in der PMT erarbeitet und evaluiert würde.

7 Literaturverzeichnis

- Aichinger, A. & Holl, W. (2010). *Gruppentherapie mit Kindern* (Kinderpsychodrama / Alfons Aichinger; Walter Holl) (2., aktual. und erw. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verl. für Sozialwiss.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (12), 35–43.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag. Verfügbar unter: https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf
- Essau, C. (2014). *Angst bei Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.). München Basel: Reinhardt.
- Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik* (UTB Sonderpädagogik) (4. überarbeitete und erweiterte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Florin, M. (2022). Ängstliche Kinder in der Schule. Ein personenzentriertes Verständnis und Handlungsempfehlungen für Lehrpersonen. In S.C.A. Burkhardt, B. Uehli Stauffer & S. Amft (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule: erkennen, verstehen, begleiten* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Fuhrmann, P. & von Gontard, A. (2015). *Depression und Angst bei Klein- und Vorschulkindern: ein Ratgeber für Eltern und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Huppert, D., Wuehr, M. & Brandt, T. (2020). Acrophobia and visual height intolerance: advances in epidemiology and mechanisms. *Journal of Neurology*, 267(S1), 231–240.
<https://doi.org/10.1007/s00415-020-09805-4>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik [HfH]. (n. d.). Bachelor Psychomotoriktherapie. HfH. Zugriff am 19.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/ausbildung/ba-psychomotoriktherapie/auf-einen-blick>
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-62448-7>

- Kapfhammer, H.-P., Huppert, D., Grill, E., Fitz, W. & Brandt, T. (2015). Visual height intolerance and acrophobia: clinical characteristics and comorbidity patterns. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 265(5), 375–385. <https://doi.org/10.1007/s00406-014-0548-y>
- Kowald, A.-C. & Zajetz, A. K. (Hrsg.). (2021). *Therapeutisches Klettern: Anwendungsfelder in Psychotherapie und Pädagogik* (2. Nachdruck.). Stuttgart: Schattauer.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (Grundlagentexte Methoden) (2., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (Grundlagentexte Methoden) (5. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuhlenkamp, S. (2022). *Lehrbuch Psychomotorik* (UTB Heipädagogik) (2., überarbeitete Auflage.). München: UTB.
- Lienert, S., Sägger Wyss, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher: Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe: Grundlagen und Unterrichtspraxis* (3., korrigierte Auflage.). Bern Buchs AG: Schulverlag Plus.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (Hrsg.). (2015). *Bewegungslehre - Sportmotorik: Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12., erg.[überarb.] Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Petermann, F. & Ulrich, F. (2019). Entwicklungspsychopathologie. In S. Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 3* (S. 23–40). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57369-3_2
- Psychomotorik Schweiz (Hrsg.). (2019). Richtlinien zum Einrichten von Psychomotoriktherapieräumen. Zugriff am 21.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/verband/organisation/verbandsdokumente>
- Psychomotorik Schweiz (Hrsg.). (2021). Berufsbild Psychomotoriktherapeut*in. Zugriff am 16.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/beruf/berufsbild>

Psychomotorik Schweiz. (n. d.). Psychomotorik Schweiz. *Psychomotorik Schweiz*. Zugriff am 2.1.2024.

Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch>

Schmidt-Traub, S. (2020). *Angst bewältigen: Selbsthilfe bei Panik und Agoraphobie* (Ratgeber) (7., vollständig überarbeitete Auflage.). Berlin [Heidelberg]: Springer.

Schneider, S. (2019). Spezifische Phobien. In Silvia Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 3* (S. 523–549). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

https://doi.org/10.1007/978-3-662-57369-3_30

Schneider, S. & Margraf, J. (Hrsg.). (2019). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Band 3: Psychologische Therapie bei Indikationen im Kindes- und Jugendalter / Silvia Schneider, Jürgen Margraf* (Hrsg.) (2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage.). Berlin [Heidelberg]: Springer.

Stadt Bülach. (n. d.). Psychomotorik. Zugriff am 24.3.2024. Verfügbar unter:

<https://www.buelach.ch/themen/bildung/fachstelle-therapien/psychomotorik>

Steinhausen, H.-C. (2019). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie* (9., neu bearbeitete und erweiterte Auflage.). München: Elsevier.

Thimme, T., Deimel, H. & Hölter, G. (2021). *Bewegung und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen: Grundlagen - Störungsbilder - Therapie*. Stuttgart: Schattauer.

Walitza, S. & Melfsen, S. (2016). Angststörungen im Kindes- und Jugendalter: Abgrenzung zwischen beeinträchtigender Störung und Schüchternheit. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 164(4), 278–287. <https://doi.org/10.1007/s00112-016-0041-y>

Wannemüller, A. & Margraf, J. (2022). *Ratgeber Phobische Störungen: Informationen für Betroffene und Angehörige* (Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen: Einführung in die personenzentrierte Spielpsychotherapie* (Edition Sozial) (6., überarb. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz-Juventa.

World Health Organization. (2022). International Classification of Diseases Eleventh Revision (ICD-11).

Verfügbar unter: <https://icd.who.int/>

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe (13. Gesamtauflage).). Freiburg im Breisgau: Herder.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Angstthermometer.....	14
Abbildung 2. Förderbereiche in der Bewegungstherapie.....	15
Abbildung 3. Vorgehensweise mit ängstlichen Kindern	17
Abbildung 4. Rekrutierung und Anfrage der Expert*innen.....	25
Abbildung 5. Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse.....	27
Abbildung 6. Lernzonenmodell	31

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Subtypen der spezifischen Phobien	11
Tabelle 2. Zielsetzungen für ängstlichen Kinder und Jugendliche in der Bewegungstherapie.....	15
Tabelle 3. Basisvariablen der personenzentrierten Haltung.....	22
Tabelle 4. Übersicht über die Stichprobe	25
Tabelle 5. Handlungsempfehlungen bei Kindern mit Höhenangst.....	44

10.3 Anhang 3: Interviewleitfaden

Raster nach Kruse (2015) → Kapitel 3 (S. 213 ff.)

Vorbereitung:

- Begrüssung
- Smalltalk
- Interview besprechen (Ablauf, Dauer) → Hochdeutsch → Audioaufnahme → Einwilligung?
- Bedanken fürs Zeit nehmen

Einstieg/Eckdaten		
Leitfrage: Sie arbeiten mit Personen mit (Höhen-)Angst. Wie kommt es dazu?		
Inhaltliche Aspekte	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Berufsbezeichnung/ Ausbildung 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie lautet Ihre Berufsbezeichnung? • Was ist Ihr beruflicher Hintergrund (Ausbildung)? 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Wann</u> wurde die Ausbildung absolviert? • <u>Wo</u> wurde die Ausbildung absolviert? • Weiterbildung(en)?

1. Bereich: Erfahrungen		
Leitfrage: Wie viel Erfahrung haben Sie in der Begleitung von Personen mit Höhenangst?		
Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrung • Zielgruppe (Klientel) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie viele Jahre arbeiten Sie mit dieser Zielgruppe (Personen mit Angst/Höhenangst)? • Wie setzt sich die Zielgruppe Ihrer Arbeit zusammen (Kinder/Jugendl./Erw.)? 	<ul style="list-style-type: none"> • In welchem Pensum/Umfang? • Haben Sie Erfahrung in der Begleitung von Kindern mit Höhenangst?

2. Bereich: Vorgehensweise/Methode		
Leitfrage: Wie gehen Sie bei der Begleitung von Personen mit Höhenangst vor?		
Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Vorgehen/Methode • Ansätze/Konzepte • Ziele • Schwerpunkte 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es spezifische Konzepte oder Ansätze, nach denen Sie arbeiten? • Was ist das Ziel Ihrer Arbeit/dieser Vorgehensweise? • Worin liegt der Schwerpunkt Ihrer Arbeit/dieser Vorgehensweise? • Gibt es sonst noch etwas, das ich über Ihre Arbeit/die Vorgehensweise wissen sollte? 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Konzepte / Ansätze? • Spezielle Ausbildung dafür nötig?

3. Bereich: Erfolg		
Leitfrage: Wie schätzen Sie den Erfolg Ihrer Arbeit/Vorgehensweise ein?		
Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Erfolg/Misserfolg • Messbarkeit • Nachhaltigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Höhenangst sehr stark war: schafft man es tatsächlich, diese zu reduzieren? • Wie gross ist das Reduktionspotential auf einer Skala von 1-10 (Bsp. anfangs starke Höhenangst = 10, danach XX?) • Was denken sie, ist das Element ihrer Behandlung, das am meisten wirkt? • Gab es Klient*innen, bei denen die Behandlung keine Wirkung zeigte? • Wie schätzen Sie nachhaltige Wirkung der Höhenangstreduktion ein? 	<ul style="list-style-type: none"> • Woran erkennen Sie den Erfolg? • Wie messen Sie den Erfolg? • Woran liegt das rückblickend? • Haben Sie ein Nachsorgekonzept?

4. Bereich: Potential für die Psychomotoriktherapie		
→ Wichtig: zunächst nachfragen, ob Gegenüber PMT kennt. Ggf. erklären.		
Leitfrage: Wie schätzen Sie das Potential Ihrer Vorgehensweise für die Arbeit in der Psychomotoriktherapie (Arbeit mit Kindern) ein?		
Inhaltliche Aspekte / Subthemen	Aufrechterhaltungsfragen	Konkrete Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Potential für PMT • Spezifisches für die Arbeit mit Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Aspekte aus Ihrer Arbeit können übernommen werden? • Was sollte vermieden bzw. angepasst werden? • Gibt es sonst etwas, worauf aus Ihrer Sicht bei der Arbeit mit Kindern mit Höhenangst besonders geachtet werden sollte? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ev. spezifisches Nachfragen mit einer konkreten Situation aus PMT-Arbeitsalltag

Ausleitung
Leitfrage: „Jetzt haben wir einiges besprochen, gibt es von Ihnen etwas, das bisher im Interview nicht zur Sprache gekommen ist, was Ihnen aber wichtig ist?“ (Kruse, 2015, S. 222)

Abschluss:

- Bedanken fürs Zeit nehmen
- Kopie der BARB nach Einreichung anbieten

10.4 Anhang 4: Codierleitfaden

Bereich aus Leitfaden / Theoretische Grundlage	Kategorien (Obertitel)	Ev. Code-Beschreibung	Subcodes <i>(induktive Codes in grüner Schriftfarbe)</i>	Mögliche Ankerbeispiele aus Interviews
2. Bereich aus Leitfaden: Vorgehensweise / Methode	Zielsetzungen	Zielsetzungen des Angebotes (von den Expert*innen genannte Ziele)	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle und Handlungsfähigkeit - Verschiebung und Regulierung der Angst 	<p>E1 (34): «Das ist ja das Schlimme bei diesen Ängsten, dieser Kontrollverlust oder diese Ohnmachtsgefühle»</p> <p>E1 (34): «Dass wir immer handlungsfähig sind.»</p> <p>E2 (24): „Das Ziel ist, die eigene Angst kennenzulernen, damit man sie meistern kann. Man soll die Kontrolle in solchen Situationen über den eigenen Körper, über die Muskeln wieder zurückbekommen.“</p>
2. Bereich aus Leitfaden: Vorgehensweise / Methode	Vorgehensweise	Beschrieb der Vorgehensweise (= therapeutische Vorgehensweise im Umgang mit den Klient:innen)		<p>E1 (26): «Wir gehen eigentlich immer gleich vor...»</p> <p>E2 (26): «das erste Modul ist ein Kennenlernen...»</p> <p>E2 (68): «... das schrittweise Herangehen an eine Situation ...»</p> <p>E3 (16): «ich mache jedes Mal den Partner-Check ganz deutlich mit ihnen.»</p>
2. Bereich aus Leitfaden: Vorgehensweise / Methode	Ansätze	Ansätze und Methoden, die von den Expert*innen genannt wurden, worauf ihre Konzepte & Interventionen gestützt sind.		<p>E1 (36): «Ein Teil ist aus der Verhaltenstherapie.»</p> <p>E2 (44): «...Muskelübungen... wie die von Jacobson»</p> <p>E3 (14): «vom therapeutischen Klettern ... das Lernzonenmodell»</p> <p>E3 (20): «...nach Alfons Aichinger und Walter Holl, das Kinderpsychodrama.»</p>
2. Bereich aus Leitfaden: Vorgehensweise / Methode 4. Bereich: Potential für die PMT	Interventionen, Instrumente	Interventionen, die genannt werden und welche für Kinder im Alter von 4-8 Jahren genutzt werden könnten. Subcodes: welche Ebenen betreffen die	<ul style="list-style-type: none"> - motorisch-sensorischer Bereich - Kognitiver Bereich - Emotionaler Bereich - Sozialer Bereich 	<p>Motorisch-sensorisch:</p> <p>E2 (44): «Und dann geht auch vieles um Atemübungen und Körperwahrnehmung. Also dass man an der eigenen Körperstellung arbeitet, dass man sich bemüht, den eigenen Atem in einer Stresssituation im Griff zu halten.»</p> <p>Kognitiv:</p> <p>E3 (16): «„Hast du das Gefühl, dass die Gerüste halten?“ – „Nein.“ – „Komm, ich gehe mal da drauf. Und ich kann dir sagen, sieben Kinder können da drauf oder 20 Kinder könnten drauf und das hält.“ »</p>

<p>Interventionsebenen gemäss Thimme et. al.</p>		<p>genannten Interventionen?</p>		<p>Emotional: E2 (34): «Eines der wichtigsten Werkzeuge, die wir dabei benutzen, ist der sogenannte Angstbarometer, wo es darum geht, dass die Leute sich selbst einschätzen» E3 (20): «... von dem Kind... der Unsicherheiten gehabt hat im Klettern und gesagt hat: "Ich habe eben Angst." Und dann habe ich mit ihm angefangen "Ja, wie wäre es denn, wenn du ein Äffchen wärst?" Und er fängt an zu Strahlen und fängt an zu Klettern in einer Leichtigkeit» Sozial E1 (46): «Und in diesen Gruppen sind sie unter sich. Sie müssen sich nicht erklären, sie müssen sich nicht schämen, sie sind alle irgendwo auch selber dran. Das gibt ein tolles Gefühl»</p>
<p>Literatur Und 4. Bereich: Potential für die PMT</p>	<p>Begleitung, therapeutische Haltung</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Herausfordern, ohne zu überfordern - In Kontakt bleiben - Erfolge aufzeigen - Strategien entwickeln und daran erinnern - Umfeldarbeit 	<p>Herausfordern, ohne zu überfordern: E1 (30): «Es braucht die Herausforderung, aber nicht zu viel, weil sonst blockiert alles» E2 (18): «die Leute ... durch die Angst oder an ihre Grenzen bringen...» In Kontakt bleiben: E1 (52): «Also ich nehme den Leuten die Hand. Ich frage sie zuerst und das hilft zu regulieren» E3 (16): «Wo bist du jetzt? Wie fühlt sich das an?» Erfolge aufzeigen E3 (36): «Mit den Kindern mache ich es wirklich vor allem im Spiel. Dass man einfach beim Spielen im Rollenspiel merkt oder nachher eine Rückmeldung geben kann: "Hey, hast du gesehen, wie das Äffchen geklettert ist?" Oder eben auch, und da kommt wieder das Kinderpsychodrama, das Bewundern im Spiel. Dass ich dann das Äffchen bewundere, das so starke Arme hat und dann weise ich wirklich verbal auf die starken Arme hin und auf die starken Füsse» Strategien entwickeln: E3 (16): «Oder auch gewisse Atemtechniken, die ich mit einem Kind am Boden, also da im Therapieraum</p>

				<p><i>gelernt habe, und beim Stress an der Kletterwand konnte ich sagen: "Hey, jetzt wäre doch ein gutes Moment, probiere es rasch aus"»</i></p> <p>Umfeldarbeit: E3 (44): <i>«... wirklich auch sie (Eltern) ermutigen, gute Worte zu finden. Weil mit den Rollenzuschreibungen kann man auch gefangen sein in der Rolle von dem, der Höhenangst hat. Also dort versuchen gute Worte zu finden, das umzubenennen und sagen "Der mit dem sicheren Tritt"»</i></p>
4. Bereich: Potential für die PMT	Weiteres Potenzial für PMT		<ul style="list-style-type: none"> - Alltagsrelevanz - Prävention 	<p>Alltagsrelevanz: E3 (40): <i>«... gerade bei dem Kind, das jetzt heute gegangen ist. Die Aussage ... "Ich bin ein Kletterprofi geworden, ich glaube, ich bin ein Äffchen geworden". Ich glaube, das verliert er ja nicht einfach. Also die Sicherheit, die er da empfunden hat beim Klettern, das kann er ja mitnehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach wieder verloren geht»</i></p> <p>Prävention: E1 (56): <i>«Ängste haben die Eigenschaft, sich auszudehnen. Also wenn wir anfangen, Dinge zu vermeiden, setzt sich die Angst auf das nächste drauf. Das ist sehr schade, gerade bei Kindern.»</i> E3 (36): <i>«Je später dass es ist und je gefestigter die Angst ist im Körper und im Nervensystem, desto schwieriger könnte ich mir vorstellen. Das spricht einfach für eine frühe Prävention oder für eine frühe Förderung im Kindesalter»</i></p>
	Weiteres	Weitere spannende/ relevante Aussagen der Expert*innen	<ul style="list-style-type: none"> - Motorische Voraussetzungen 	E1 (32): <i>«... die körperlichen Voraussetzungen, also Trittsicherheit ... ist natürlich Voraussetzung dafür»</i>

10.5 Anhang 5: Transkripte

10.5.1 Interview mit Expertin 1

- 1 **I:** Gut, dann mach ich jetzt so auf Hochdeutsch weiter, genau. Vielen Dank, dass Sie sich da Zeit nehmen, Frau H., für das Interview und die Fragen. Vielleicht zum Einsteigen: Sie arbeiten ja mit Personen mit Höhenangst. Wie sind Sie dazu gekommen oder wie kommt es dazu?
- 2 **E1:** Ja, das ist ein bisschen Zufall. Ich war, ich glaube das war 2014, mit einer Freundin auf einer Wanderung, auf einer sehr anspruchsvollen Wanderung. Und wir haben da unterwegs M. H. getroffen. Ich habe den nicht gekannt vorher. Er ist Wanderleiter und wir sind dann ins Gespräch gekommen und sind dann gemeinsam weiter und haben noch in einer Hütte übernachtet und am nächsten Tag noch weiter. Und irgendwie sind wir darauf gekommen, dass diese Wanderung vermutlich nicht für alle Leute geeignet wäre. Er ist ja Wanderleiter und hat dann gesagt: "Ja, das ist schon ein Problem" Und ja, wir sind dann nach Hause gefahren und unterwegs sagt meine Freundin - von meiner Freundin war die Idee - sagt sie: "Macht doch etwas zusammen darüber". Weil ich arbeite ja schon seit vielen Jahren mit Angstpatienten. Und wir haben gedacht, ja das könnten wir mal ausprobieren. Wir haben den ersten Kurs organisiert, 2015. Ich habe ein Konzept geschrieben. Und so ist das losgegangen. Und das Interesse war von Anfang an gross. Wir waren selber überrascht, wie gross das Interesse ist. Es sind immer mehr Kurse geworden. Und ich habe natürlich sehr viel gelernt in dieser Zeit, dazugelernt. Von jeder Person lerne ich wieder etwas dazu, weil das ist halt sehr individuell, auch wie sich das äussert und wie es zu behandeln ist.
- 3 **I:** Okay, spannend. Ich schau nur kurz auf meinen Leitfaden. Da sind wir teilweise schon in dem zweiten Bereich, die Anzahl Jahre haben Sie genannt. Das ist seit 2015, seit Sie mit dieser Personengruppe zusammenarbeiten? Vielleicht um nochmals zurückzukommen: Was ist Ihre eigentliche Berufsbezeichnung oder was ist Ihr beruflicher Hintergrund, Ihre Ausbildung?
- 4 **E1:** Also ich komme ursprünglich aus der Bewegungs- und Körpertherapie. Arbeite seit 25, vielleicht sind es auch schon bald 30 Jahre noch in einer psychotherapeutischen Praxisgemeinschaft, jeweils ein Tag pro Woche und bin dort natürlich immer wieder in Kontakt gekommen mit wirklich dieser psychiatrischen Pathologie. Da habe ich sehr viel gelernt. (...) Was ist meine Berufsbezeichnung? Ich habe eine Ausbildung in Coaching. Ich, ich habe vieles mit Bewegung gemacht, mit Körpertherapie, bin offiziell so Körpertherapeutin, mache aber heute eigentlich auch sehr viele Coachings zu allen möglichen Themen. Aber Angst ist schon ein Schwerpunkt.
- 5 **I:** Okay. Und haben Sie diesbezüglich noch Weiterbildungen absolviert, um sich dort also gerade im Themenbereich Angst weiterzubilden oder ist das mehr die Erfahrung?

- 6 **E1:** Das ist sehr viel Learning by doing und die Erfahrung und natürlich auch mein eigener Prozess. Also ich bin ein Mensch, ich hatte immer wieder mit Angst zu tun und ich denke, das ist meine beste Ausbildung.
- 7 **I:** Dankeschön. (...) Und nur kurz zum Verständnis: Die Ausbildung zur Körpertherapeutin, die haben Sie vor 25 oder knapp 30 Jahren absolviert?
- 8 **E1:** Ja, länger.
- 9 **I:** Ah schon länger?
- 10 **E1:** Ja, das ist schon länger her. Natürlich gab es da immer wieder Weiterbildungen und da bin ich einfach unterwegs. Ja, ich denke, das sind jetzt mehr als 30 Jahre, ja. Und heute ist das alles viel mehr strukturiert und reglementiert. Damals war das noch so etwas, das hat man sich so selber zusammengesetzt. Das ist ein bisschen wie ein Mosaik. Da wieder etwas und da wieder etwas. Heute gibt es diese Ausbildungen fertig mit allem drum und dran. Das gab es damals nicht. Ich habe das irgendwie selber mir so wie zusammen gesetzt.
- 11 **I:** Also wie eigentlich verschiedene Kurse?
- 12 **E1:** Immer wieder in allen möglichen Bereichen. Und jetzt so in den letzten Jahren habe ich mich schon mehr in Richtung Coaching, diese ganze (...) die Arbeit mit den Gefühlen, mit Intuitionen. Ich halte das für etwas sehr Essentielles, dass wir da einen guten Zugang dazu haben.
- 13 **I:** Spannend. Eben, jetzt arbeiten Sie ja auch bereits schon einige Jahre mit Personen mit Höhenangst zusammen. Was sind das für Personen oder wie setzt sich da Ihre Zielgruppe zusammen? Sind das Kinder, Erwachsene, Jugendliche?
- 14 **E1:** Nein, also es sind Erwachsene und das Altersspektrum ist aber sehr gross. Also von 20 bis 80 ist da eigentlich alles dabei. (...) Die Zielgruppe, das ist sehr heterogen. Also das kann man eigentlich so gar nicht definieren. Ich würde sagen, am meisten, die grösste Gruppe sind ältere Menschen, die die Höhenangst wie erwerben im Laufe vom Älterwerden. Die sagen: "Ich hatte früher keine Probleme und irgendwann fängt das an". Das ist, würde ich sagen, die grösste Gruppe, so vielleicht ab 50. Da kommen wir vielleicht noch dazu, weshalb das so ist. Jüngere Menschen sind dann oft die Menschen, die das schon als Kind hatten, sind aber jetzt nach unserer Erfahrung eher ein bisschen weniger, die wirklich schon als Kind damit zu tun haben und die dann vielleicht mit 20 oder 30 irgendwann in so einen Kurs kommen. Weil tendenziell wird das ja eher schlimmer.
- 15 **I:** Und ich denke jetzt mal, die kommen dann wirklich mit diesem Ziel, diese Angst zu überwinden, dass sie sich da anmelden?
- 16 **E1:** Ja.

- 17 **I:** Wissen Sie, ob diese Personen auch schon anders versucht haben, mit ihrer Höhenangst umzugehen? Oder ist das auch unterschiedlich?
- 18 **E1:** Es ist sehr unterschiedlich. Manche haben schon sehr vieles ausprobiert. Hypnose höre ich etwa und andere Dinge. Andere wiederum haben vielleicht noch nichts unternommen. Und was ja allen gemeinsam ist, ich meine, wir gehen in die Berge. Also was allen gemeinsam ist, das sind Menschen, die gerne in die Berge gehen und dann einfach immer mehr eingeschränkt werden durch diese Ängste. Und das ist eigentlich das Grundmotiv, das allen gemeinsam ist. Es gibt ja auch Menschen mit Höhenangst, die nicht in die Berge gehen, oder? Also die dann vielleicht etwas anderes brauchen. Aber bei uns ist das schon so dieser rote Faden, der alle verbindet.
- 19 **I:** Okay, ja, dann kommt jetzt weniger jemand, der vielleicht unbedingt einmal auf den Eiffelturm möchte und deswegen zu Ihnen in das Training kommt?
- 20 **E1:** Das gibt es schon auch, kommt auch vor. Meistens mache ich das dann einzeln, so dass wir seinen Turm besteigen. Das ist dann weniger in der Gruppe, das mache ich einzeln. Dass man sich einen Turm auswählt, nicht gerade der Eiffelturm. Man kann dieses Training auch wunderbar dort machen oder zum Beispiel Hängebrücken ist so ein Klassiker. Kann man auch wunderbar so machen.
- 21 **I:** Gut. Darf ich fragen, in welchem Umfang oder in welchem Pensum Sie arbeiten mit dieser Zielgruppe? Sind es einfach einige Kurse im Jahr oder ist es eigentlich Ihr Haupt- oder vollzeitlicher Beruf?
- 22 **E1:** Nein, nein. Also es ist vor allem der Sommer. Die Kurse beginnen im Mai. Der Sommer ist dann schon ziemlich gefüllt. Dann kommen auch einige Einzeltrainings. Also im Sommer bin ich schon stark beschäftigt mit diesem Thema, dann im Winter natürlich weniger. Also ganz klar, es findet draussen statt und deshalb konzentriert sich das mehr auf die Sommermonate. Ich habe natürlich meine Praxis, die läuft parallel und im Winter ist es hauptsächlich diese und im Sommer ist es schon mehr die Höhenangst-Thematik.
- 23 **I:** Und ich frage jetzt einfach doch noch kurz. Sie haben gesagt, Sie arbeiten hauptsächlich mit Erwachsenen. Mit Kindern haben Sie da auch schon mal Erfahrungen gemacht, bisher?
- 24 **E1:** Nein, nein. Aber ich hatte schon mal die Idee, so etwas zu machen. Das Konzept müsste ein bisschen anders sein. Ich habe es dann aber nicht weiterverfolgt. Aber grundsätzlich finde ich schon, man könnte das auch mit Kindern machen. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, man würde das möglichst früh anfangen. Insofern finde ich das toll, was Sie da machen.
- 25 **I:** Ja, jetzt würde ich gerne Ihnen ein paar Fragen stellen zu der Vorgehensweise oder wie diese Kurse aufgebaut sind. Sie haben gesagt, dass Sie ein Konzept geschrieben haben.

Können Sie mir darüber etwas erzählen, wie Sie mit der Begleitung dieser Höhenangst, beim Anpacken dieser Angst vorgehen?

- 26 **E1:** Wir gehen eigentlich immer gleich vor. Wir haben eine Einführung, in der wir zunächst einfach einmal erklären, was ist Angst, was passiert im Hirn, was passiert im Körper, wie ist Bewertung davon, also auch die gesellschaftliche Bewertung. Was passiert in Gruppen, diese ganze Dynamik überhaupt erklären. Wie kann es dazu kommen? Ich arbeite eigentlich immer auch mit Informationen. Also dass man auch weiss, was da passiert, das ist nichts irgendwie, was uns einfach angeworfen wird von aussen, sondern das ist etwas, was in uns drin passiert. Damit man das ein bisschen besser versteht. Das gilt für den Umgang mit allen Ängsten. Das ist eigentlich immer gleich. Höhenangst ist eine Phobie und Phobien ist eine spezielle Gruppe von Ängsten. Und nach meiner Erfahrung sind das oft auch wie stellvertretende Ängste für etwas anderes. Also das ist, ich komme wieder zurück zum Konzept, das ist so der erste Teil. Und dann gibt es Techniken, Übungen, Strategien und das versuchen wir möglichst breit zu halten. Also es gibt Dinge über den Körper, die Augen sind sehr wichtig. Da kann ich dann vielleicht auch noch vertieft darauf eingehen. Also die Blicksteuerung ist sehr wichtig. (...) Sehr vieles läuft über den Körper. Dann gibt es auch mentale Hilfestellungen wie Imagination, Affirmation, all diese Dinge. Das stellen wir mal vor und machen Übungen dazu. Also das ist der praktische Teil, findet aber immer noch drinnen statt. Und dann, am zweiten Tag und am dritten Tag haben wir je eine Wanderung. Die Teilnehmenden wissen nicht, wo es hingeht. Also das ist Teil des Konzepts. Weil das oft ein Problem ist, dass die Leute ja googeln ohne Ende, bis sie irgendetwas finden, das sie bestätigt darin, dass sie das nicht können. Deshalb sagen wir nicht, wo wir hingehen und dann schauen wir einfach mal. Mittlerweile haben wir so viel Erfahrung, dass wir sehr schnell beobachten können, wer wo steht und wer mit was Probleme hat. Das ist ja sehr unterschiedlich. Und dann wenden wir das an, eigentlich das, was wir besprochen haben. Zuerst in der Theorie wird dann angewendet und dann geht es darum herauszufinden, worauf spricht diese Person an? Weil das ist nicht bei allen gleich, wir müssen das wie herausfinden. Wir arbeiten mit kleinen Gruppen, weil das braucht viel Betreuung.
- 27 **I:** Das wollte ich gerade fragen: "Wie gross sind diese Gruppen so ungefähr?"
- 28 **E1:** Es sind maximal acht Personen und wir sind zwei Leitungspersonen plus eine Begleitperson. Also wir sind drei, wir sind zu dritt. Und das hat sich so bewährt. Da ist sichergestellt, dass für alle geschaut wird.
- 29 **I:** Und das heisst, Sie haben gesagt, sie erkennen mittlerweile relativ schnell, wo die Leute stehen oder wo sie Unterstützung benötigen. Heisst das auch, dass Sie die Wanderungen an den Tagen je nachdem kurzfristig noch anpassen auf die entsprechende Gruppe?

- 30 **E1:** Können wir. Also was oft vorkommt, ist, dass wir die Gruppe teilen. Wenn wir merken, da sind vielleicht zwei, die sind an einem anderen Ort, die brauchen etwas anderes, dann geht eine Person mit denen dann einen anderen Weg. So machen wir das. Also dass wir möglichst für alle (...) es braucht ja die Aktivierung, es braucht die Herausforderung, aber nicht zu viel, weil sonst blockiert alles. Also dass wir eigentlich möglichst für alle da einen passenden Weg finden. Das funktioniert recht gut. Wir kennen das Gelände, wir kennen die Möglichkeiten, die es hat.
- 31 **I:** Okay. Und was ist so, würden Sie sagen, das Ziel der Arbeit? Ist es jeweils, dass dann die Höhenangst komplett verschwindet oder quasi einfach, dass die Leute einen Schritt weiter kommen?
- 32 **E1:** Ja, es ist ein Weg. Also es ist schon vorgekommen ein paarmal, dass Leute wirklich während dem Kurs, so wie man so auf Schweizerdeutsch sagt "den Knopf aufgetan haben". Also dass das dann wie kein Thema mehr war. Das ist aber eher die Ausnahme. Man muss schon sehen, die Arbeit mit diesen Phobien das ist ein Weg. Was wir machen können, ist diese Verschiebung, dass eigentlich die Auslöser (...) Also wir arbeiten mit dieser Skala 1 bis 10 und jetzt kommt so ein Stück Weg, das die Welle nach oben bringt auf acht oder so, und nach dem Kurs ist das dann vielleicht noch vier. Also wir arbeiten eigentlich daran, diese Regulierung, dass diese Regulierung wieder stattfinden kann. Und dass es nicht das Ende ist. Also, dass man immer weiter gehen kann. Und dadurch passiert sehr viel im Hirn. Es ist aber schon so, und dass sagen wir den Leuten auch: "Wenn ihr nichts tut, wird sich das wieder möglicherweise zurück verschieben". Also es braucht es dann eigentlich immer wieder, an diese Grenze zu gehen und (...) sich nicht abhalten zu lassen. Und dann kann das mit der Zeit schon wirklich sehr viel Unbeschwertheit und Leichtigkeit geben, weil die Leute wissen dann: "Ah auch wenn ich dann mal Angst habe, weiss ich, was zu tun ist und kann trotzdem weitergehen." Und dann ist das Ziel erreicht. Also das, finde ich, ist für uns eigentlich so das Ziel: Man kann immer weiter gehen. Wenn die, ich sage jetzt, wenn die körperlichen Voraussetzungen, also Trittsicherheit, all das ist natürlich Voraussetzung dafür.
- 33 **I:** Aber das heisst eigentlich, dass (...), geht es auch darum, dass die Personen, die Betroffenen wie eine Art die Kontrolle zurückgewinnen?
- 34 **E1:** Ja, genau. Ja. Handlungsfähigkeit, wir nennen es Handlungsfähigkeit. Dass wir immer handlungsfähig sind. Wir können immer etwas tun. (...) Das ist ja das Schlimme bei diesen Ängsten, dieser Kontrollverlust oder diese Ohnmachtsgefühle.
- 35 **I:** Genau jetzt, Sie haben gesagt, Sie haben das Konzept selbst geschrieben. Haben Sie sich da auf andere Ansätze oder Konzepte gestützt?

- 36 **E1:** Ja, natürlich. Ich habe es nicht selber erfunden. Das ist ja immer so. Ein Teil ist aus der Verhaltenstherapie. Also gerade diese Arbeit mit dieser Skala. Das ist ein wunderbares Werkzeug aus der Verhaltenstherapie. Ein Teil ist, so diese körperlichen Sachen wie Blicksteuerung und so, das habe ich mir wirklich auch angelesen am Anfang. Mittlerweile habe ich da ziemlich viel noch dazu gemacht. Das neurozentrierte Training übrigens ist auch interessant. Das habe ich jetzt gerade neu entdeckt, also vor einigen Jahren. Da ist dann einiges noch so dazugekommen bei diesen Techniken. Das habe ich mir auch überall so ein bisschen auch zusammengesucht. Und ein Teil ist die Auseinandersetzung grundsätzlich mit Gefühlen. Wie gehen wir mit, mit starken Gefühlen um? Da bin ich natürlich schon lange dran. Das ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Also dass Gefühle nicht bewertet werden. Oder, wir haben gelernt Angst ist schlecht, Wut ist schlecht, Freude ist gut, Liebe ist gut. Oder? Aber unser System meldet einfach Gefühle, andauernd. Die wechseln auch andauernd. Und dass wir lernen, das als Teil unseres Reichtums zu betrachten. Da ist immer sehr viel Kraft auch da drin in diesen starken Gefühlen. Und dass vor allem die Bewertung anders wird und dass wir lernen, das auszuhalten. Das ist so der Gefühle-Teil. Und so würde ich sagen, das sind so diese Bausteine, aus denen ich das aufgebaut habe.
- 37 **I:** Klingt spannend. Sie haben vorhin das mit dem Blick, mit den Augen, die sehr wichtig sind, angesprochen. Würden Sie mir das noch etwas genauer erläutern?
- 38 **E1:** Genau, sehr gern. Weil das ist etwas sehr Wichtiges.
- 39 **I:** Das habe ich so jetzt bisher noch nicht gelesen, oder (...). Also, ich habe es im Bezug, ich glaube, in einem Artikel, bei dem Sie auch zitiert worden sind, oder in einem Interview habe ich das das erste Mal so gehört.
- 40 **E1:** Ja. Also ich hole ein bisschen aus, dass das wirklich verständlich ist. Also Sie als Psychomotoriktherapeutin, Sie wissen, wie wichtig der Blick für die Bewegung ist, oder? Ich denke, Sie haben dazu sicher einiges gemacht. Wir schauen immer dahin, wo die Bewegung hinget. Und das ist in der Bewegungsentwicklung so angelegt, weil das Baby (...) zuerst ist es ja noch nicht so mobil und dann fängt es an, seine Umwelt zu betrachten und dann entsteht Interesse. Also „ich sehe etwas und ich will da hin“. Und aus diesem Impuls folgt eigentlich die gesamte Bewegungsentwicklung zum Krabbeln, Aufstehen, irgendwo hingehen. Ich finde das immer wieder faszinierend. Das heisst, unsere Bewegung folgt dem Blick und zwar automatisch. Das haben wir in millionenfachen Wiederholungen so automatisiert, dass wir dann nicht mehr darüber nachdenken müssen. Aber wir machen es automatisch beim Velofahren, beim Gehen, beim Autofahren, beim Reiten. Der Blick geht zuerst, die Bewegung folgt. Das ist etwas Hochinteressantes, und das ist sehr präzise. Sie kennen das, Sie fahren mit dem Velo. Da vorne ist ein Stein. Sie schauen den Stein an und denken "Ich darf nicht über diesen

Stein". Und sie fahren genau über diesen Stein. Es ist sehr präzise, also immer wieder faszinierend auch, wie die Bewegung sich am Blick orientiert. Und also jetzt auf die Höhenangst. Logisch, der Grundsatz ist "Der Körper folgt dem Blick". Also wenn ich runterschaue, gibt es einen Bewegungsimpuls nach unten. Und das ist das, was die Leute beschreiben wie als "Ich habe Angst, ich springe da runter." Aber das tun wir nicht. Wir haben natürlich gelernt, das zu hemmen, wie viele andere Dinge auch, die uns nicht bekömmlich sind. Aber es gibt Leute, die fühlen diesen Impuls mehr als andere. Also heisst das jetzt konkret bei der Höhenangst da hinschauen, wo wir hingehen wollen. Also wir richten den Blick immer dahin, wo die Bewegung hin soll. Das heisst, wir lernen, den Blick zu steuern. Also nehmen wir an, rechts ist der Abgrund. Wir lernen, ausblenden ist nicht das richtige Wort, aber ein Stück weit den Fokus anderswohin zu halten. Und diesen Fokus zu halten, ist sehr etwas Wichtiges. Und wirklich über die Augen und den Blick zum Beispiel auf feststehende Gegenstände, sofern diese vorhanden sind. Weil sobald das Auge zum Beispiel bei Nebel oder wenn gar nichts mehr da ist, sich nicht mehr festhalten kann an etwas, entsteht ein leichtes Schwanken. Sie können es mal ausprobieren, mit Augen schliessen. Also unser Gleichgewicht ist sehr stark mit diesem Sich-orientieren-im-Raum verknüpft. Und das ist für viele Leute bereits der entscheidende Hinweis. Das ist das eine. Jetzt in einer Aktivierung, also wenn jemand wirklich in so eine Angstaktivierung kommt, beginnen die Augen umherzuirren. Die Leute können nicht mehr fokussieren und das macht noch mehr Angst. Und da arbeiten wir dann gezielt mit Blick einfangen. Also ich stelle mich vor die Leute hin und sage "Schau mich an!", bis ich merke, die sehen mich wieder. Dann lasse ich mir beschreiben, was habe ich für Kleider an oder was auch immer. Dass das im Hirn wieder verknüpft wird. Oder zum Beispiel das Schauen in den Abgrund. Also beim Gehen selber schauen wir nicht runter, aber wir vermeiden auch nicht runter zu schauen. Das heisst, wir stellen uns hin und schauen runter und machen das auch wieder gezielt und wir suchen uns immer wieder Fixpunkte. Und ich lasse mir das beschreiben, damit das Hirn das checkt: "Ah, da drüben ist eine Alphütte und da hat es einen Fahrweg und da hat es Kühe und so". Und so kann man immer weiter runtergehen und auch wieder rauf. Und bis die Leute dann runterschauen, mit diesem Fokus. Das funktioniert wunderbar.

41 I: Spannend.

42 E1: Ja, also das ist etwas wirklich sehr, sehr Hilfreiches. Der Fokus muss enger werden. Sobald das zu gross ist, ist das für manche Leute (...) löst das diese Ängste aus. Ist das verständlich?

43 I: Ja. Ja, also für mich war es verständlich. Und ich habe jetzt gerade gedacht, ich muss das selbst auch einmal ausprobieren, weil, also ich habe jetzt nicht Höhenangst, aber manchmal,

wenn ich hoch oben stehe und einfach gerade nach unten schaue, dann es wird schon ein bisschen so ein schwindeliges, mulmiges Gefühl. Also ich weiss, ich kann das gut einordnen oder es blockiert mich nicht. Aber ich denke, es wäre trotzdem einmal spannend, nach dieser Methode das auszuprobieren, auch selbst.

- 44 **E1:** Genau, ja. Also ich habe das auch, also so ein bisschen, also dieses Ziehen im Bauch oder so, wenn ich da runterschaue und wenn ich dann wirklich mit dem Blick fokussiere. (...) Ich meine, das ist normal, dass unser Hirn Gefahr meldet, wenn es da 100 Meter runter geht, oder 200 Meter. Das ist völlig normal. Daran ist nichts falsch. Und dann müssen wir eigentlich diese Information geben: "Ich bin sicher, ich stehe da sicher und ich kann bestimmen, wo ich hinschaue." Das ist Handlungsfähigkeit, zum Beispiel. "Ich bestimme, wo ich hinschaue."
- 45 **I:** Ja. Spannend. Ich würde einmal zur nächsten Frage oder dem nächsten Bereich überleiten. Wie schätzen Sie den Erfolg Ihrer Arbeit ein? Haben Sie da etwas aus Ihrer Erfahrung, wie der Erfolg war bei den betroffenen Menschen, wie sich die Höhenangst reduzieren konnte?
- 46 **E1:** Ja. Erfolg ist immer so eine (...) Ich meine, dass die Leute immer wieder kommen, das gibt uns Recht. Die meisten Teilnehmenden sind nach dem Kurs sehr begeistert. Die Gruppe ist übrigens ein wichtiger Faktor, das habe ich auch festgestellt. Weil das Soziale viel einfacher ist. Manche Menschen, oder bei vielen wird die Angst verstärkt dadurch, dass ihre Begleitpersonen zum Beispiel warten müssen. Da kommt dann sehr viel Soziales mit rein: "Wie geht man mit diesen Dingen um?" Und in diesen Gruppen sind sie unter sich. Sie müssen sich nicht erklären, sie müssen sich nicht schämen, sie sind alle irgendwo auch selber dran. Das gibt ein tolles Gefühl. Sie wissen nach dem Kurs, wie sie zum Beispiel auch ihre Begleitpersonen instruieren können, dass sie denen sagen können: "Hör zu, wenn das und das passiert, kannst du das und das machen oder sagen". Auch das ist Handlungsfähigkeit. Sie gehen da heraus mit dem Gefühl dass die Angst nichts ist, wovor man sich fürchten muss - also die Angst vor der Angst - sondern dass das etwas Normales ist. Das passiert einfach. Und dass man etwas tun kann. Und da denke ich schon, ich meine, wir haben unterschiedliche Rückmeldungen. Ich weiss, es gibt Gruppen, die haben dann so einen WhatsApp-Chat und schicken sich Fotos von Dingen, die sie gemacht haben und die unterstützen einander. Das ist absolut toll. Das halte ich für einen grossen Erfolg, dass sie anfangen, sich gegenseitig zu unterstützen. Die gehen auch gemeinsam. (...) Ich denke im Grossen und Ganzen, das sind die wirklich, die Erfolge. Das Gefühl von "Ich muss nicht das Matterhorn besteigen, aber ich kann das, was ich tun möchte, kann ich tun. Und ich muss nicht vorher über Google jeden Meter abchecken. Weil ich weiss, was zu tun ist, wenn die Angst kommt. Ich weiss, dass ich auch mal umdrehen darf." Das ist übrigens auch immer ein grosses Thema. Darf man auch umdrehen? Ja, darf man, wenn man weiss wie. Also das besprechen wir auch. Es ist nicht verboten,

auch mal umzudrehen. Das ist so eine Mischung aus vielen Dingen, dass die Leute entspannter sind und wieder Freude haben. (...) Es gibt aber auch Leute, das habe ich auch schon festgestellt, die haben vielleicht eine andere Erwartung. Die haben wirklich die Erwartung, dass es dann weg ist. Und es ist ein intensiver Prozess mit sich selber. Wir können das denen nicht einfach wegnehmen. Und dann empfehle ich "Versucht es mit Hypnose". Das funktioniert bei vielen Leuten, nicht bei allen, aber es funktioniert. Wo das dann vielleicht der bessere Weg ist. Unser (...) ich denke schon, wir haben da viel Erfolg.

47 **I:** Ja. Und Sie haben vorhin ja gesagt, dass Sie mit der Skala arbeiten. Sie haben mir da als Beispiel gegeben, dass es manchmal bei acht war und nach dem Kurs bei vier. Ist das so ein Richtwert? Oder, wenn wir jetzt in dieser Skala sprechen, also wenn die Angst sehr hoch war, ist das so der Durchschnitt, dass es von acht nachher bei vier ist?

48 **E1:** Ja, da sind wir so ein bisschen vier, fünf. Wir sagen immer so bei fünf, sechs findet Lernen statt. Da ist eine Aktivierung da und gleichzeitig ist die Handlungsfähigkeit da. Bei acht ist die Handlungsfähigkeit nicht mehr gegeben. Und das Ziel ist schon, dass die Leute auf vier, fünf kommen, damit sie etwas tun können und dass sie nicht mehr erschrecken, wenn das kommt. Ich meine, Sie kennen das auch, Angst ist immer überwältigend. Aber dass wir nicht mehr erschrecken, wenn das kommt, sondern wissen "Ah, das ist jetzt diese Angstwelle, die da kommt und ich weiss, was zu tun ist, und dann kommt es auch wieder runter." Und ja, ich würde schon sagen, wenn Sie das so formulieren, dass wir die gleiche Strecke (...) Wir pendeln auch, also das ist eine andere Technik, das mit dem Pendeln. Dass man die die gleiche Wegstrecke dann irgendwann auf einer vier machen kann. Vielleicht nicht auf einer zwei, aber das braucht es auch nicht unbedingt.

49 **I:** Vielleicht noch kurz: Was würden Sie sagen, ist das Element, das am meisten wirkt bei der Behandlung?

50 **E1:** Eben das ist so ein bisschen verschieden. Also ich denke schon, das mit der Blicksteuerung ist für alle wichtig und hilfreich. Und dann gibt es (...) die Menschen sind verschieden. Es gibt Menschen, die arbeiten mehr mit mentalen Hilfen, also mit Bildern, mit Ressourcen, die man dann auch ein bisschen erarbeiten muss oder die zum Teil schon da sind. Ich weiss nicht, Sie kennen das vielleicht, diese imaginären Ressourcen, wenn man so will. Das denke ich gerade bei Kindern ist das etwas sehr, sehr Hilfreiches.

51 **I:** Ja genau, so eine Helferfigur oder so, ja.

52 **E1:** Genau. Und das ist sehr persönlich, das kann man nicht verallgemeinern. Die arbeiten zum Teil auch mit Sätzen, also mit Affirmationen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn das kurz ist, und es muss wirklich kurz sein und knackig, kann das für manche Leute sehr hilfreich sein, dass dann einfach dieser Satz kommt, der wieder die Kräfte

mobilisiert. Das Soziale halte ich für wichtig. Also für die meisten Menschen ist es wichtig, dass man eine Gruppe ist, dass jemand dabei ist. Also auch Körperkontakt zum Beispiel. Das haben viele nicht auf dem Schirm, wie wichtig das für unser Nervensystem ist. Also ich nehme den Leuten die Hand. Ich frage sie zuerst, und das hilft zu regulieren. Das hilft dem Nervensystem. Das kennen Sie auch von den Kindern. Es geht nicht darum, dass ich denen, dass ich die vor dem Abstürzen bewahre. Es geht nur darum, dass die sich über mich regulieren können. Solche Dinge (...) Das ist für viele neu. Und da sind wir vielleicht auch in der Schweiz ein bisschen eher zurückhaltend mit Körperkontakt. Aber nach den Kursen können wirklich viele auch mal sagen "Gib mir deine Hand" oder so, weil das einfach hilft.

53 **I:** Mhm (bejahend). (...) Ich würde dann gerne einmal noch kurz überleiten, eben für die Psychomotoriktherapie. Vielleicht zuerst, Sie kennen die Psychomotoriktherapie oder wissen was es ist?

54 **E1:** Ja, so ungefähr.

55 **I:** Ja, genau. Also wir arbeiten in der Deutschschweiz hauptsächlich mit Kindern zusammen, im schulischen Setting. Wir sind oftmals an der Schule angegliedert und arbeiten dann mit Kindern, die motorisch, grob- oder feinmotorisch, aber auch mit Schreiben, grafomotorisch, Schwierigkeiten zeigen, aber auch sozio-emotional - ängstliches Verhalten, aber auch impulsives Verhalten. Und unser Therapieraum ist wie so eine kleine Turnhalle mit Sprossenwand und Kletterelementen. Und ich habe in meinen Praktika beobachtet, dass immer einmal wieder Kinder Angst haben, in die Höhe zu steigen. Daher kommt auch dieses Thema für die Bachelorarbeit. Was denken Sie oder wie würden Sie das Potenzial Ihrer Arbeit für die Arbeit mit Kindern einschätzen? Aber auch das Potenzial für meinen Beruf, für die Psychomotoriktherapie? Können Sie dazu etwas sagen? Vielleicht welche Aspekte wir gut übernehmen könnten oder was angepasst werden müsste?

56 **E1:** Also grundsätzlich denke ich schon, es wäre sehr hilfreich. Je früher, desto besser eigentlich. (...) Interessant finde ich, das stelle ich auch bei den Erwachsenen fest, je besser die Trittsicherheit, die Reflexe sind, desto einfacher ist die Behandlung. Weil schlussendlich macht unser Körper mit seinen Bewegungen diesen Weg. Also wir müssen das Vertrauen finden in unsere körperlichen Automatismen, Reflexe und Abläufe. Wenn wir in Zürich über die Bahnhofstrasse laufen, ist das überhaupt kein Thema. Der Körper macht einfach, was er tun muss. Und sobald es dann ein bisschen ausgesetzt ist oder so, meinen wir, der Körper macht das nicht mehr, aber er macht das genau gleich, für den Körper ist das nichts anderes. Also das Vertrauen in diese Gleichgewichtsreflexe, all diese Dinge. Und da sind Sie ja Fachfrau dafür. Also ich denke das Kind kann die Bewegungsabläufe. Und wenn die Angst kommt, dann funktionieren die nicht mehr. Und da kann man ansetzen. Und ich bin sehr erfreut, dass Sie

sich diesem Thema annehmen. Ich weiss es nicht, ich habe wirklich zu wenig Erfahrung, aber mein Eindruck ist, dass heute manche Kinder, vielleicht mehr Kinder als früher, ich weiss es nicht, Probleme haben mit diesen komplexen Bewegungsabläufen. Also ich bin überhaupt nicht die, die sagt, früher war es besser. Aber wir hatten vielleicht noch mehr Möglichkeiten, ganz komplizierte Bewegungsabläufe zu lernen und zu automatisieren. Zum Beispiel wenn man auf einen Baum klettert oder all diese Dinge, und auszuprobieren und all das. Und genau das wird benötigt. Diese Automatismen im Körper, dass der Körper weiss, was zu tun ist. Reflexe ist etwas Wichtiges, dass wir uns auf die verlassen können, dass wir denen vertrauen können. Insofern finde ich schon (...), Ängste haben die Eigenschaft, sich auszudehnen. Also wenn wir anfangen, Dinge zu vermeiden, setzt sich die Angst auf das nächste drauf. Das ist sehr schade, gerade bei Kindern. Wenn sie dann etwas nicht mehr können und dann wollen sie das nicht mehr machen, verständlicherweise. Und dann kommt das Nächste, was sie vielleicht auch nicht mehr wollen. Und wenn da jemand ist, der sagt: "Schau, das üben wir jetzt, das machen wir jetzt", dann hilft das dem Kind allgemein für das Selbstvertrauen, für den Umgang mit Ängsten. Also insofern bin ich da schon sehr erfreut darüber, dass Sie das machen. Weil Ängste kommen immer, die gehören zum Leben. Die hören nicht auf. Auch nicht, wenn man älter wird.

- 57 **I:** Ich persönlich habe auch manchmal das Gefühl bei den Kindern, die dann sagen jetzt "Ja, nein, ich komme da nicht hoch, die Sprossenwand, ich habe Höhenangst", frage ich mich da manchmal dann auch, ist es wirklich schon Höhenangst? Oder ist es einfach, dass Sie das noch nicht kennen, vielleicht nicht so viel Übungsgelegenheiten hatten in der früheren Kindheit oder so, und dadurch, wie Sie sagen, das Vertrauen in den Körper oder die körperlichen Abläufe, die Bewegungsabläufe fehlen. Aber ja, ich denke, das kann auch unterschiedlich sein.
- 58 **E1:** Also da ist es das Gleiche wie in den Bergen. Es ist erlaubt umzudrehen oder etwas mal nicht zu tun. Aber ich würde, das wäre jetzt meine Idee, wenn ein Kind sagt "Ich komme da nicht rauf, ich habe Höhenangst" dann mit dem Kind abmachen "Wir gehen ein, zwei oder drei Stufen hoch und wenn du dann genug hast, ist gut. Dann hören wir wieder auf." Aber ich würde immer einen kleinen Teil des Weges versuchen. Das ist genau das. So arbeiten wir auch. Wenn jemand sagt: "Da komme ich nicht weiter", dann verhandle ich, sage "Wir gehen noch zwei Meter." Und dann muss man halt vielleicht ein bisschen diskutieren und ein bisschen Ressourcen aktivieren und "was braucht es jetzt für diese zwei Meter?" Und dann gehen wir diese zwei Meter. Dann gehen wir wieder zurück und dann entscheiden wir neu: "Was meinst du? Gehen wir jetzt drei Meter? Okay." Das ist dieses Pendeln. Und das ist sehr hilfreich. Und ich verhandle das immer, ich bestimme nicht über die Leute, aber ich lasse sie

nicht einfach flüchten. Also, das könnte ich mir vorstellen, dass das für Sie hilfreich sein könnte.

59 **I:** Mhm (bejahend), dieses Verhandeln. Ernst nehmen und trotzdem auch versuchen, das Gegenüber zu begleiten, die eigenen Grenzen ein bisschen weiter zu stecken. (...) Ja, jetzt haben wir einiges besprochen. Gibt es sonst noch etwas aus Ihrer Sicht, das vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen ist? Sie haben noch etwas gesagt wegen den stellvertretenden Ängsten, da sind wir jetzt gar nicht mehr darauf zurückgekommen?

60 **E1:** Ja, also allgemein Phobien sind (...) ich werde immer wieder nach den Ursachen gefragt und das kann ich so nicht allgemein beantworten. Das sage ich auch den Leuten. Das ist so vielfältig. Ein Teil könnte wirklich sein, dass allgemein der Umgang mit Gefühlen, mit Ängsten aus irgendeinem Grund schwierig ist oder viel verdrängt wird. Und dann kommt es so geballt, an einem Ort, wo eigentlich gar keine Gefahr besteht. Oder sagen wir, es ist nicht keine Gefahr, aber die Gefahr ist handelbar, also kontrollierbar in dem Sinne. Dieses Überwältigtsein, das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass da vielleicht allgemein der Umgang mit Gefühlen nicht so geübt ist. Und Gefühle gehen nicht einfach weg, wenn man sie verdrängt, sondern die werden irgendwo gestaut und kommen dann vielleicht irgendwo anders so wie geballt raus. Es ist jetzt sehr verallgemeinert, aber das ist so eine Richtung, in die ich das betrachte.

61 **I:** Ja, kann ich gut nachvollziehen, oder macht für mich Sinn auch.

62 **E1:** Ja und etwas Interessantes, also ich sage Ihnen das jetzt einfach, es ist nicht unbedingt belegt. Aber ich kenne eine Frau, die macht Neurofeedback und die arbeitet sehr viel mit Kindern. Und sie hat eine Theorie. Ich sage Ihnen das mal, vielleicht können Sie was anfangen damit. Sie hat gesagt: "Weisst du, früher durfte man nicht wütend sein und nicht traurig sein und es war alles viel reglementierter oder enger. Und heute dürfen die Kinder wütend sein. Die Kinder dürfen traurig sein, sie werden unterstützt in dem allem. Also es gibt keinen Widerstand mehr. Und die Angst ist das einzige Gefühl, das den Kindern bleibt, um noch Aufmerksamkeit zu erregen. Also ist jetzt ein bisschen, schon ein bisschen krass formuliert, aber ich fand es eine interessante Aussage. Denn durch Angst haben die Kinder die Aufmerksamkeit auf sicher. Das ist ein Faktor von ganz vielen, aber ich fand es wirklich auch noch interessant.

63 **I:** Spannend, ja, das stimmt. Und es hat wirklich etwas.

64 **E1:** Sie setzen etwas in Bewegung damit, wenn sie Angst haben. Wenn sie wütend sind, nicht mehr. Früher war das so, da gab es von Ohrfeigen bis weiss was nicht alles. Heute ist das alles akzeptiert. Aber die Angst ist etwas, dass setzt die Umgebung in Bewegung. Also das finde ich noch einen interessanten Aspekt. Gebe ich Ihnen einfach mal so mit.

- 65 **I:** Danke, ja.
- 66 **E1:** Das ist ein Faktor, der auch bei Erwachsenen Teil davon sein kann. Das Soziale ist immer wichtig: "Was löse ich aus mit meinen Gefühlen?" Also jetzt zum Beispiel ein Ehepaar hat seine ganz spezielle Dynamik. Jedes Paar hat seine ganz eigene, sehr geheimnisvolle Dynamik. Jetzt hat zum Beispiel der Mann, auch Männer haben Höhenangst, hat jetzt diese Höhenangst. Das verändert diese ganze Planung von Wanderungen, von Beziehungsdynamik. Also, das ist immer auch ein Teil davon. Das kann ich in den Gruppen nicht bearbeiten, das geht nicht. Ich versuche, wenn jemand mit so etwas zu mir kommt, versuche ich, das einzeln zu bearbeiten. Also auch diese soziale Dynamik sollte man auch nicht ganz ausser Acht lassen.
- 67 **I:** Und bei den Kindern ist es dann nicht der Partner, sondern die Eltern oder Geschwister oder Peers?
- 68 **E1:** Zum Beispiel, genau.
- 69 **I:** Ja, spannend.
- 70 **E1:** Wenn ich Angst habe, habe ich plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit.
- 71 **I:** Ja. (...) Ja, vielen Dank für das Teilen Ihrer Fachkenntnisse und all Ihrer Erfahrungen. Das ist wirklich sehr wertvoll für mich.
- 72 **E1:** Sehr gerne.
- 73 **I:** Ich denke, da kann ich einiges mitnehmen für meine Arbeit. Jetzt die Bachelorarbeit, aber auch für die Arbeit mit den Kindern. Danke schön.
- 74 **E1:** Ja, schön. Ich finde es schön, dass Sie sich diesem Thema annehmen. Und eben nicht nur. Oft wird über Angst nur psychologisch gesprochen. Für mich ist es sehr eng mit dem Körper verbunden. Diese ganze Bewegung, Handlungsfähigkeit, all diese Dinge, das hat sehr viel miteinander zu tun.
- 75 **I:** Ja, genau, ja.
- 76 **E1:** Das finde ich schön, dass Sie sich diesem Thema annehmen.
- 77 **I:** Ja, ich finde es wirklich bisher auch sehr spannend, mich damit zu beschäftigen. (...) Dann nochmals herzlichen Dank auch für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
- 78 **E1:** Gerne, dann viel Erfolg und viel Freude bei der Arbeit.
- 79 **I:** Ja danke, Ihnen auch einen guten Start dann in die Sommersaison mit den Kursen.

10.5.2 Interview mit Experte 2

- 1 **I:** Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, T., für das Interview. (...) Du arbeitest ja mit Personen mit Höhenangst. Kannst du mir kurz erzählen, wie es dazu kommt oder was du genau machst?
- 2 **E2:** Ja. Also, ich bin Geschäftsführer in einem Hochseilgarten. Und wir bieten als Ergänzung zu unserem normalen Programm auch einen Kurs für Höhenangst an, wo sich die Teilnehmer direkt bei mir melden können für eine Begleitung, wenn sie sich der Angst stellen möchten.
- 3 **I:** Okay, und hast du eine spezielle Ausbildung dafür oder was ist das, für diese Kurse?
- 4 **E2:** Ich bin einfach seit über zehn Jahren in dem Betrieb, im Seilpark-Business. Und habe deswegen sehr viel Erfahrung in der Begleitung von unterschiedlichsten Leuten mit Höhenangst. Eine spezifische Ausbildung dazu habe ich nicht. Was ich für eine Ausbildung gemacht habe: Ich bin Primarlehrer und habe in diesem Kontext bereits ein bisschen Erfahrung mit dem Umgang mit Angst und Stresssituationen.
- 5 **I:** Und die Primarlehrerausbildung, die hast du davor gemacht?
- 6 **E2:** Ja, oder währenddessen eigentlich.
- 7 **I:** (...) Gut. Ja, dann gehen wir doch gerne etwas spezifischer auf die Begleitung von betroffenen Personen mit Höhenangst ein. Du hast gesagt, du arbeitest seit zehn Jahren im Seilpark-Business oder sogar mehr als zehn Jahre. Kannst du mir sagen, seit wie vielen Jahren arbeitest du konkret mit Höhenangst-Personen?
- 8 **E2:** Das mache ich seit drei Jahren.
- 9 **I:** Also seit drei Jahren begleitest du diese Kurse?
- 10 **E2:** Genau. Seit drei Jahren führe ich den Kurs.
- 11 **I:** Was ist das für ein Klientel? Was sind das für Personen, die zu dir kommen? Oder welchen Alters vor allem?
- 12 **E2:** Ja, also grundsätzlich ist es unterschiedlich. Es sind Privatpersonen, die sich von sich aus bei uns melden, weil sie entweder über unsere Website oder durch ein Gespräch mit uns bei einem Besuch in Kontakt damit gekommen sind, dass wir das anbieten. Es sind bisher alles erwachsene Personen gewesen. Die Altersspanne reicht, denke ich, von 28 Jahren bis knapp 50 Jahren.
- 13 **I:** (...) Und wievielmals im Jahr kommen solche Personen zu dir? Also, wie oft führst du diese Kurse durch?
- 14 **E2:** Die letzten drei Jahre waren es jeweils 3 bis 4 Personen. Die sich für drei Kurse jeweils angemeldet haben. Also es sind drei Module für den einen Kurs.
- 15 **I:** Okay.

- 16 **E2:** Eine Person war nur einmal da. Die hatte nur das erste Modul besucht. Die anderen Personen waren jeweils bei allen drei Modulen dabei.
- 17 **I:** Okay. Wir kommen nachher gerne nochmals zurück auf die Module. Aber was ich gerne noch fragen möchte: Im Seilpark habt ihr bestimmt auch sonst Erfahrung mit Personen mit Höhenangst, die dann nicht unbedingt so einen Kurs buchen. Kannst du darüber noch etwas sagen oder hast du da auch schon Kinder betreut, die in so einer Angstsituation waren?
- 18 **E2:** Das gibt es tatsächlich sehr oft. Also ich denke, da sind wir täglich damit konfrontiert. Es ist auch unser Ansatz, dass wir die Leute gerne ein bisschen durch die Angst oder an ihre Grenzen bringen möchten bei dem Seilparkbesuch. Das Ziel ist immer, dass es die Personen selbstständig schaffen, sich auch aus der Situation wieder zu befreien. Also dass wir ihnen Hilfestellung geben. Zuerst psychologische Hilfestellung, das heisst gutes Zureden, ein bisschen erklären, was man machen kann, wie man vorgehen sollte. Wenn das nicht hilft, dann auch aktive Hilfestellung, dass man mit einem Kunden gemeinsam ein paar Schritte klettert, etwas vereinfacht, ein paar Tipps vorgibt und dass man es so selbstständig schafft, sich wieder aus der Situation zu befreien. Was die allerletzte Massnahme wäre, dass wir jemanden mit einer Leiter oder mit einem Seil vom Baum herunter holen. Weil der Erfahrung nach betrachten erwachsene Leute das dann als ein Versagen und sie haben es nicht selbstständig geschafft und sind dann eher frustriert. Wenn man es allerdings schafft, dass die Leute sich überwinden können für einen kurzen Moment und das selbstständig schaffen, aus dem Parcours herauszuklettern, dann haben sie das Gefühl "Hey, ich hatte Angst, aber ich habe es geschafft".
- 19 **I:** Okay, vielen Dank. (...) Jetzt bei den nächsten Fragen geht es mehr auch um die Vorgehensweise, um die Methodik, also wie du bei der Begleitung von Personen mit Höhenangst vorgehst. Einerseits hast du hier ja schon ein bisschen erklärt, wie du das angehst, generell. Und jetzt bei den Personen, die sich spezifisch für die Kurse anmelden: unterscheidet sich das Vorgehen da etwas? Kannst du mir darüber etwas erzählen? Gibt es Konzepte dafür?
- 20 **E2:** Genau da arbeiten wir mit einem spezifischen Konzept, das zur Behandlung von Höhenangst entwickelt wurde. Dies wurde entwickelt von einer Psychologie-Masterstudentin als Masterarbeit damals. Und sie hat sich nach einem geeigneten Ort umgesehen, wo sie das umsetzen könnte und ist dabei auf unseren Seilpark gestossen.
- 21 **I:** Okay, spannend. Und das ist immer noch mehr oder weniger das Konzept von ihr, das Du da benutzt?
- 22 **E2:** Das ist richtig, ja.
- 23 **I:** Okay. Worin liegt das Ziel oder was ist das Ziel dieser Vorgehensweise oder dieses Konzeptes bei diesen Kursen?

- 24 **E2:** Das Ziel ist, die eigene Angst kennenzulernen, damit man sie meistern kann. Man soll die Kontrolle in solchen Situationen über den eigenen Körper, über die Muskeln wieder zurückbekommen. Die Wahrnehmung soll geschult werden für den eigenen Körper und die Stresssituationen, die man empfindet. Und es sollen Reaktionen eingeübt werden, wie man damit umgehen kann, wenn man merkt, ich komme in eine Angst- oder sogar Paniksituation.
- 25 **I:** Du hast gesagt, ihr habt da verschiedene Module, die man da buchen kann. Wie lange dauert so ein Modul? Was ist so der Inhalt oder wie ist der Aufbau davon?
- 26 **E2:** Die Module dauern jeweils zwei bis zweieinhalb Stunden mit der Nachbesprechung. Am Anfang geht es eigentlich einmal darum, dass man selber die Gefahreinschätzung vornimmt. Das heisst, das erste Modul ist ein Kennenlernen, auch wo es darum geht, dass ich die Person kennenlerne, dass sie mich kennenlernen, um das Vertrauen zu gewinnen. Dann geht es um eine erste Einschätzung, also um die mentale Vorbereitung darauf, was einen erwartet. Man versucht Situationen einzuschätzen. Grundsätzlich noch vom Boden aus oder mit Bildern, bevor es dann wirklich an die Höhe geht. Dazu müssen wir zunächst auch noch die Sicherungstechnik kennenlernen, damit die Leute wissen, wie sie sich selbst sichern können, damit sie immer sicher sind in der Höhe. Und dann beim ersten Modul, geht es noch ein bisschen in die Höhe, indem man eine Seilbahn gemeinsam einmal hoch fährt, ein, zwei Situationen erlebt. Aber damit ist das erste Modul dann eigentlich auch schon bereits abgeschlossen. Wirklich in die Höhe geht es ab dem zweiten Modul, wo es darum geht, dass unterschiedlichste Situationen bei uns im Seilpark angeklettert und versucht werden. Es geht darum, dass man an ausgesetzten Situationen die Höhe erlebt. Dass man auch auf einer hohen Seilbahn entlang fährt. Dass man auf schwingenden Elementen sitzen und stehen bleibt. Und dass man bei Situationen, wo man zum Beispiel auf einem Seil oder auf einem wackeligen Hindernis laufen muss, dass man die Körperspannung aufrechterhalten kann. (...) Das dritte Modul schliesslich widmet sich dem Thema, sich der Angst wirklich vor dem Kontrollverlust zu stellen. Da geht es zu Situationen, wo man, ohne wirklich noch etwas Festes unter den Füßen zu haben, sich an einem Seil entlangschwingt in wackliger Höhe. Oder bei wirklich besonders ausgesetzten Situationen und sehr hohen Seilbahnen entlang klettert und schlussendlich auch ein paar Sprünge absolviert oder sich abseilt aus hohen Orten.
- 27 **I:** Okay. Vielleicht zum Einordnen: Von welcher Höhe sprichst du da etwa, jetzt beim dritten Modul?
- 28 **E2:** Beim dritten Modul sind wir in Höhen von 16 bis 20 Metern und einzeln auch knapp bei 30.
- 29 **I:** Und die vorherigen, nehme ich an, die sind dann weniger hoch?

- 30 **E2:** Genau. Im Modul eins, wo man es kennenlernt, auch da sind wir schon in einer Höhe von 2 bis 3 Metern, teilweise. Das ist immer sehr abhängig von den Personen. Weil es gibt Personen, die wirklich schon ab 1 bis 2 Metern bereits ihr Limit erreichen. Bei anderen, wo das gut läuft, gehen wir auch im ersten Modul schon an eine Stelle, die knapp 10 Meter hoch ist. Einfach um das Ziel zu erreichen, die Grenze einmal auszutesten, zumindest für einen kurzen Moment. Im zweiten Modul sind die Elemente dann ungefähr zwischen fünf und zehn Metern.
- 31 **I:** Danke schön. (...) Jetzt, kommen wir einmal zum nächsten Bereich. Wie schätzt du den Erfolg dieser Kurse oder dieser Vorgehensweise, vielleicht auch nicht nur in diesen Kursen, sondern auch sonst im Alltag, ein?
- 32 **E2:** Ja, ich möchte noch kurz ein, zwei Ergänzungen zum Konzept erwähnen.
- 33 **I:** Entschuldigung. Natürlich, gerne.
- 34 **E2:** Eines der wichtigsten Werkzeuge, die wir dabei benutzen, ist das sogenannte Angstbarometer, wo es darum geht, dass die Leute sich selbst einschätzen: Welche Stufe haben sie gerade erreicht? Es reicht von eins, das ist Ruhezustand, drei wären leichte Stresssymptome, fünf ist ein Erleben von Angst, währenddem die acht, das wäre dann eine panische Angst oder eine mentale Blockade. Und mein Ziel ist immer, dass wir uns zwischen fünf und acht bewegen, ohne wirklich weit zu gehen. Und das nächste wichtige Element ist die Erfolgskontrolle. Also wo es bei den Modulen darum geht, dass wir am Schluss gemeinsam noch einmal anschauen was habe ich alles geschafft und streichen, was erledigt wurde.
- 35 **I:** Vielleicht nochmals das Angstbarometer. Bis wie hoch geht dieses, wenn du sagst, das Ziel ist zwischen fünf und acht.
- 36 **E2:** Von 1 bis 10.
- 37 **I:** 1 bis 10.
- 38 **P2:** Ja, neun oder zehn wäre dann wirklich nahe an der Panik und komplette Kontrollverlust. Die Situationen sind alle so gelegt, dass wenn mir eine Person sagt "Jetzt bin ich bei neun oder bei zehn", dass wir die Übungen direkt abbrechen können.
- 39 **I:** (...) Aber das heisst, wenn wir jetzt über zum Erfolg gehen, ist das sicher ein wichtiges Instrument, dieser Barometer? Und auch du hast gesagt, die Erfolgskontrolle, die ihr jeweils (...) oder wenn ihr am Schluss des Kurses noch bespricht, wie das war. (...) Sorry (lacht), jetzt habe ich den Faden verloren. (...) Ja genau, kannst du etwas sagen über den Erfolg? Wie wie hoch der ist, wie hoch die Quote ist oder wie stark sich die Angst, die Höhenangst vermindert bei den Personen, die du da begleitest? Oder wie würdest du den Erfolg messen? Woran machst du denn fest?

- 40 **E2:** Ja, den Erfolg messe ich tatsächlich an der Erfolgskontrolle, dass die Leute sagen: "Das habe ich gemeistert, diese Situation habe ich geschafft". Das ist das von ihnen selbst messbare. Ansonsten würde ich es vor allem daran festmachen, dass man eine Veränderung sieht, wie sich die Personen in der Höhe verhalten. Klassisches Beispiel ist, wenn jemand am Anfang nicht einmal eine 1 Meter hohe Leiter hochkommt oder sich dort schon in einer grossen Angst befindet und eigentlich keinen Schritt mehr weiter gehen möchte und dann am Ende des dritten Moduls es sogar schafft, sich aus einer Höhe von zehn Metern abzuseilen. Und dabei selber sagt: "Ja, ich war noch in der Lage, mich selber zu kontrollieren. Ich wusste, was ich da mache und es hat sogar ein bisschen Spass gemacht".
- 41 **I:** Cool.
- 42 **E2:** Und bei all den Personen, die bei mir waren (...) oder von den zwölf Fällen, die ich hatte, waren es elf, die an allen drei Modulen teilgenommen haben und die diese auch bis zum Schluss mitgemacht haben. Das muss nicht immer bei allen bis zum letzten so gewesen sein, dass man zum Beispiel sich selber noch abseilt. Es gab Personen, die haben das ausgelassen. Weil es ist auch wichtig, man geht bis an die Grenze, aber man soll die eigenen Grenzen finden und wer in Modul 3 auf zehn Metern Höhe es bereits geschafft hat zu klettern, der hat auf jeden Fall Fortschritte gemacht im Vergleich zu dem ersten Besuch.
- 43 **I:** Kannst du da auch sagen, was das Element ist, das am meisten gewirkt hat bei diesen Personen, dass sie so weit gekommen sind?
- 44 **E2:** Ich halte das Entscheidendste dafür, dass man zum einen das Vertrauen ins Material gewinnt. Also bei uns, wo man durchgängig gesichert ist, das Vertrauen in den Klettergurt und dass die Seile halten, wenn man eine Seilbahn fährt. Das zweite ist auch die Erfolge, die man bereits hatte. Also viele Leute haben immer wieder gesagt: "Hey, das hätte ich mir vorgängig nie zugetraut. Und letztes Mal habe ich das geschafft". Auch wenn man dann bei dem zweiten oder dritten Modul wieder durchgeht, merken sie "Hey, das geht ja sehr viel einfacher. Ich setze die Tipps und Rückmeldungen um." Und vielleicht auch noch zu den Konzepten oder Hilfestellung, die ich gebe, nebst der Hilfestellung, dass ich dabei bin, also dass die Leute betreut sind, arbeite ich mit Ansätzen von Muskelübungen. Das ist im Grundsatz etwas wie die von Jacobson, was bekannt sein dürfte, wo es um gezielte Muskelkontraktionen und Entspannungen geht. Und dann geht auch vieles um Atemübungen und Körperwahrnehmung. Also dass man an der eigenen Körperstellung arbeitet, dass man sich bemüht, den eigenen Atem in einer Stresssituation im Griff zu halten.
- 45 **I:** Und das lässt du immer wieder einfließen während der Übungen? Oder schaust du die zuerst einmal auf dem Boden, auf dem Trockenen an?

- 46 **E2:** Zuerst einmal üben wir es auf dem Boden, im Trocknen, und dann langsam in gesteigerter Höhe. Es soll ein Hilfsmittel darstellen. Es wirkt nicht für jeden gleich, habe ich gemerkt. Man muss ein bisschen herausfinden, was tut der Person gut oder was entspricht ihrem eigenen Charakter. Und gewisse Leute, ja, meistens merken sie sich einen Teil, der für sie besonders wichtig ist. Sei es das Atmen, sei es die Körperstellung, seien es die Muskelübungen. Etwas davon tut gut und hilft Ihnen, sich zu beruhigen und auf sich selber zu besinnen.
- 47 **I:** Ich denke mal, das sind dann auch Hilfsmittel, die sie ja mitnehmen können, auch für ihren Alltag?
- 48 **E2:** Im Idealfall können sie das mitnehmen und im Alltag anwenden oder auch in anderen Situationen. Das ist genau das.
- 49 **I:** Weisst du etwas darüber oder hörst du manchmal von diesen Leuten, wie sie nachher unterwegs sind? Oder wie lange dass dieser Erfolg oder diese Erfolge, die sie da erleben konnten durch die Kurse, wie lange der anhält?
- 50 **E2:** Zwischen den einzelnen Modulen liegt ein Zeitraum von jeweils 2 bis 3 Wochen bis zum nächsten Mal, wo wir uns sehen. In diesem Zeitraum höre ich sehr häufig von Ihnen: "Hey, ich habe diese Situation in der Zwischenzeit noch gemeistert". Und selten habe ich auch schon von Leuten noch ein Jahr später ein Foto bekommen, wo sie mir gezeigt haben: "Hey, jetzt habe ich es doch tatsächlich auf diesen Turm oder über diese Hängebrücke geschafft, was ich mir als Ziel gesetzt habe". Das ist aber eher selten.
- 51 **I:** Oder, dass sie danach regelmässig zu euch zu Besuch kommen, weisst du auch nicht?
- 52 **E2:** Auch da ist es vereinzelt vorgekommen. Es gibt Leute, die aus der Gegend sind, die immer wieder einmal kommen. Also eine konkrete Person weiss ich, die kommt seit dem Kurs sehr häufig zu uns. Also sie war schon zweimal mit ihren Enkelkindern da und geniesst es, dass sie es jetzt selber kann. (...) Ansonsten denke ich, es ist ein sehr ein kleines Teil, das den Prozess, den Umgang mit der Höhenangst trainieren soll bei uns. Ich empfehle den Leuten auch immer: "Nimm mit, was du über dich selber gelernt hast. Nimm mit was du weisst aus dem Kurs und probiere es aber in anderen Situationen anzuwenden". Also in vielen Bereichen auch aktiv anwenden, wenn es für sie das Richtige war. "Geht noch in einen anderen Seilpark, nicht nur in das, was ihr schon kennt".
- 53 **I:** Heisst das, das habe ich vorhin vergessen, noch konkreter nachzufragen, die Leute, die kommen zu dir, weil sie bewusst einen Seilpark besuchen möchten? Oder du hast auch gesagt, einige haben das Ziel auf einen Turm zu steigen oder so. Sagen die dann jeweils was ihr Ziel ist oder kommt es dann einfach in den Kursen zur Sprache, was sie sich selbst für Ziele setzen?
- 54 **E2:** Das besprechen wir eigentlich immer im ersten Kurs des Kennenlernens.

- 55 **I:** Aber ist es oftmals so, dass sie zu dir kommen wegen dem Seilpark? Oder ist es häufig auch so, dass sie andere Situationen in der Höhe meistern möchten, aber den Kurs bei dir gesehen haben und deshalb kommen?
- 56 **E2:** Das ist eher so ja, dass sie es wegen anderen Situationen haben. Die wenigsten Leute, die zu mir kommen, sagen: "Ich möchte so gerne Seilparks besuchen", sondern sie wissen einfach: "Ich habe Probleme mit der Höhe und ich denke, hier wäre eine Situation, wo ich das mal üben kann".
- 57 **I:** Okay. Danke für diese Ergänzung. Gab es auch Personen, bei denen die Behandlung oder diese Kurse keine Wirkung zeigte? Du hast vorhin von einer Person gesprochen, die nur ein Modul absolviert hat. Weisst du, weshalb das so war, oder wie es danach weiterging?
- 58 **E2:** Nein, da weiss ich nicht so genau, wieso es nach einem Mal schon fertig war. Vielleicht hat es nicht so gepasst für diese Person oder das gebracht, was sie wollte. Da habe ich aber keine spezifische Rückmeldung. Diese Person hat sich aber auch nicht selber angemeldet, sondern sie hat den Kurs geschenkt bekommen von jemand anderem. Deswegen denke ich, alle anderen, die es bis zum Ende auch mitgemacht haben, die wollten selbständig, sind immer selbstständig zum Ende kommen. Ich denke auch allgemein bei der Frage welche Personen melden sich bei uns? Es sind immer Leute, die von sich aus gesagt haben: "Ja, ich möchte gerne etwas dort machen".
- 59 **I:** Also der eigene Wille, der muss da sein. Oder auch, der Leidensdruck für die Person selbst muss da sein und der Wille, diesen zu überwinden, damit sie kommen und auch ein Erfolg möglich sein kann. Würdest du das so sagen?
- 60 **E2:** Ja, ich denke gegen den eigenen Willen macht es wahrscheinlich keinen Sinn.
- 61 **I:** Okay, gut.
- 62 **E2:** Und keine Wirkung: Nein, bei allen Leuten, die da waren, war definitiv eine Verbesserung der Situation da. Was ich weniger beurteilen kann, ist wie fest hat es geholfen im Alltag oder in anderen Situationen. Die Nachhaltigkeit, die du angesprochen hast, lässt sich nur punktuell überprüfen. Das waren natürlich immer Erfolgserlebnisse, wo die Leute mir geschrieben haben: "Hey, vielen Dank, jetzt hat es geklappt." Bei den anderen 60-70% habe ich nichts gehört und kann dementsprechend nicht sagen: "War das, weil sie keine Erfolgserlebnisse hatten oder wollten sie sie nicht zwingend mit mir teilen."
- 63 **I:** Okay. (...) Ich würde sonst zur nächsten Frage kommen, wenn das okay ist. Oder hast du noch etwas? (...) Sonst würde mich interessieren, wie du das Potenzial deines Konzeptes oder eures Konzeptes für die Arbeit in der Psychomotoriktherapie, also auch die Arbeit mit den Kindern einschätzen würdest? Ich glaube, du weisst, was Psychomotoriktherapie ist, oder?

- 64 **E2:** Ja, das ist richtig. Das ist aber nicht für Kinder, die in die Psychomotorik kommen, weil sie Höhenangst haben? Oder ist das ein verbreitetes Muster?
- 65 **I:** Entschuldigung, jetzt habe ich es nicht verstanden.
- 66 **E2:** Geht es dabei um Kinder, die in die Psychomotoriktherapie kommen, weil sie Höhenangst haben?
- 67 **I:** Nicht spezifisch. Ich erkläre kurz. Ich habe beobachtet, in meinen Praktika vor allem, dass es immer einmal wieder Kinder gibt, die in der Psychomotorik sind, aus verschiedenen Gründen, oftmals auch wegen allgemeinen grobmotorischen Auffälligkeiten oder auch wegen dem Schreiben, grafomotorisch. Aber die dann, sobald es ums Klettern an der Sprossenwand geht, sich ängstlich verhalten und auch schnell einmal sagen: "Oh nein, ich kann da nicht hoch, ich habe Höhenangst" oder so. Es ist jetzt nicht die Regel. Viele Kinder klettern gerne umher, die in der Psychomotorik sind. Aber es gibt es doch immer einmal wieder, dass sie zunächst einmal sagen: "Nein, da komme ich nicht hoch", und Angst zeigen, sobald es in die Höhe gehen soll. (...) Und in meiner Bachelorarbeit möchte ich eigentlich so ein einen Leitfaden oder so ein Konzept, einen Ansatz erarbeiten, wie man mit solchen Kindern umgehen könnte.
- 68 **E2:** Ich denke schon, dass es viele Ansatzpunkte gibt, die man auch in der Psychomotorik, im Einsatz mit Kindern benutzen kann. Die Körpereinschätzung. Die Gefahreneinschätzung allgemein und das schrittweise Herangehen an eine Situation. Ebenso wie das Erreichen von eigenen Erfolgen und das Aufzeigen von Erfolgen ist bestimmt auch für Kinder sehr wertvoll. (...) Und wie bereits erwähnt, ich finde sehr interessant, gerade Höhenangst, das ist eine typische Angst insofern, dass man sich schnell einmal in einer Spirale befindet, die bei einer Spannung, bei normalen körperlichen Reaktionen auf eine Stresssituation beginnt und dann in eine Angst umschlagen kann. Angst an und für sich betrachte ich noch nicht als etwas Schlechtes. Und wie kommt man aus der Angst heraus, bevor man eine mentale Blockade oder eine Panik kommt? Ich denke, das sind Situationen, die ich eigentlich auch in meiner Zeit als Lehrer kennengelernt habe, zum Beispiel bei Prüfungsängsten, wo ich Kinder betreut habe, wo man auch die Situation vorwegnimmt, einübt, sich verschiedene Strategien zu-rechtlegt, was hilft einem? (...) Das sind schon Ansatzpunkte, die man auch in der Psychomotorik anwenden könnte.
- 69 **I:** Das wären jetzt aus deinem Konzept konkret auch die Übungen oder die Hilfsmittel wie die Muskelübungen, Atemübungen, Körperwahrnehmung und so, die man versuchen könnte zu integrieren mit den Kindern?
- 70 **E2:** Ja, das denke ich auf jeden Fall.

- 71 **I:** Gibt es aus deiner Sicht etwas, das ich vermeiden sollte oder das angepasst werden müsste bei der Arbeit mit Kindern?
- 72 **E2:** Ich denke bei Kindern ist es wahrscheinlich ein bisschen eine andere Angst, stelle ich mir vor. Die Ursache von der Höhenangst - woher kommt sie? - bei vielen Erwachsenen ist es zum einen ein bisschen ein Kontrollverlust, aber dann halt auch, dass sie sich bereits über Jahre hinweg an diese Angst gewöhnt haben. Im schlimmsten Fall beginnt es einmal damit, dass man sich auf einer Leiter unwohl fühlt oder in einer hohen Situation unwohl fühlt und irgendwann vermeidet man die Angst so stark, dass man schon gar nicht mehr in die Berge zum Wandern geht, zum Beispiel. Oder sich nicht mehr in die Nähe einer Gondelbahn oder Seilbahn traut. Und bei Kindern, denke ich, ist dieser Prozess noch nicht gemacht. Sie haben vielleicht aus anderen Gründen Angst, haben vielleicht einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, weil sie gefallen sind, ein Trauma in dieser Richtung. Aber sonst haben sie das eher weniger. Zu vermeiden ist, denke ich, eine zu starke Überforderung, indem man jemanden einfach einer Stresssituation zu fest aussetzt, ohne Auswegmöglichkeiten oder Hilfestellungen vorgängig eingeübt zu haben.
- 73 **I:** Ja. Danke. Ja, ich denke, das, was du angesprochen hast mit der Angstursache bei den Kindern. Ich denke auch, das ist da noch ein bisschen anders, auch aus meiner Literaturrecherche bisher. Wie du gesagt hast, die Angst ist noch nicht so manifestiert wie bei Erwachsenen und deswegen ist das Potenzial, denke ich, sicher auch gross, mit Kindern schon diese Schritte der Exposition eigentlich anzugehen. (...) Ja, wir haben einiges besprochen. Hast du sonst noch irgendetwas, was du noch gerne sagen möchtest, was dir wichtig ist, was wir jetzt nicht besprochen haben?
- 74 **E2:** (...) Ich denke, wir haben das meiste eigentlich abgedeckt. (...) Ja, ich für meinen Teil finde Angst - eine Höhenangst zum Beispiel - das ist etwas, was unbewusst erworben wurde im Verlaufe des Lebens, aber bewusst auch wegtrainiert und damit überwunden werden kann.
- 75 **I:** Spannend, ja. (...) Man ist dem also auch nicht ausgeliefert?
- 76 **E2:** Man sollte dem nicht machtlos ausgeliefert sein. Das ist so.
- 77 **I:** (...) Ja, schön. Danke. Das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Dann nochmals danke fürs Zeitnehmen. Dann stoppe ich jetzt die Aufnahme.

10.5.3 Interview mit Expertin 3

- 1 **I:** Also zuerst einmal danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst und dich bereit erklärt hast mir zur Verfügung zu stehen. Von dir weiss ich, dass du die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin gemacht hast. Vielleicht kannst du mir noch rasch sagen, wann das gewesen ist, wie lange dass du in diesem Bereich schon mit Kindern arbeitest?
- 2 **E3:** Ja, also ich habe 06-09 abgeschlossen und seit dem 09 arbeite ich als Psychomotoriktherapeutin an verschiedenen Stellen und in verschiedenem Pensum, ich bin zwischendurch noch Mutter geworden, also bin Mutter von drei Kindern und habe zwischendurch, ich weiss nicht ob das auch interessant ist, noch verschiedene Weiterbildungen gemacht.
- 3 **I:** Ja gerne. Du darfst mir gerne erzählen, was das für welche gewesen sind.
- 4 **E3:** Also einfach die grösseren, man macht ja immer auch noch so kleinere Sachen, aber die grösseren sind sicher das therapeutische Zaubern bei Annalisa Neumeier, das ich gemacht habe in Deutschland. Dann habe ich die Kinderpsychodrama-Ausbildung gemacht. Das ist eine 45-tägige in Deutschland bei Alfons Aichinger und Regine Reisinger. Also ich kann Psychodrama-Gruppen leiten. Und jetzt habe ich im therapeutischen Klettern Weiterbildungen gemacht. Einen Tageskurs bei den Sporttherapeuten und auch einen Wochenkurs in Deutschland von "Neurobildung" heisst das, glaube ich, wo es wirklich um das therapeutische Klettern im Schwerpunkt Pädagogik und Psychologie geht. Und hierzu mache ich jetzt im Frühling noch den technischen Kurs, die Kletterlehrausbildungen. Aber ich klettere ja regelmässig ein bis zweimal in der Woche und sichere dort auch Kinder und Erwachsene.
- 5 **I:** Okay. Und das therapeutische Klettern, hast du das gemacht für den Arbeitsalltag in der Psychomotoriktherapie oder hast du dort noch vor, auch sonst Kurse anzubieten?
- 6 **E3:** Genau das ist jetzt wirklich ganz neu. Da habe ich im Januar erst angefangen und die ersten zwei Kinder auf privater Basis gehabt, also die privat zu mir gekommen sind, und ich jetzt auf selbstständiger Basis anfangen das anzubieten. Das ist erst im kleinen Rahmen. Ich habe jetzt aber auch im Februar eine erste Spezialwoche gemacht hier in [Ort] für meine Therapiekinder, bei der ich mit allen Therapiekindern hoch in die Kletterhalle bin und einfach die Psychomotoriktherapie anstatt im Raum in der Kletterhalle angeboten habe.
- 7 **I:** Spannend. Das ist bestimmt auch eine Aufregung gewesen für die Kinder?
- 8 **E3:** Ja, für die Kinder einerseits schon. Ich habe aber gemerkt nur einmal ist zu wenig. Ich denke, da kommen wir nachher noch einmal darauf zu sprechen, gerade beim Klettern und bei der Höhe ist einfach das Thema Sicherheit und sich wohlfühlen sehr ein wichtiges Thema. Und darum ist nur einmal (...) Ich wollte, dass die Kinder einmal das Kletterzentrum sehen, auch die Eltern. Es haben viele Eltern ihre Kinder begleitet. Also die Eltern haben den Transport übernommen und darum sind dann auch viele Eltern mitgekommen in die

Kletterhalle. Und das fand ich auch ganz cool, dass sie das Angebot sehen. Sie sehen, wie gehe ich einerseits mit den Kindern um, aber auch was hat es dort für Möglichkeiten, also das Bouldern, das Klettern am Seil aber auch die Topasgeräte, welches Selbstsicherungsanlagen sind.

9 **I:** Ah spannend.

10 **E3:** Genau. Und darum kombiniere ich es so ein bisschen. Es kann auch sein, dass ich ab Sommer eine Lektion von meinem Psychomotorik-Pensum dann fix in der Kletterhalle anbieten darf. Also das ist gerade so im Entstehen. Aber bis jetzt spüre ich sehr viel Rückenwind.

11 **I:** Schön. Jetzt, ich schreibe die Bachelorarbeit über die Begleitung von Personen oder vor allem dann im Spezifischen die Begleitung von Kindern mit Höherangst. Kannst du mir da vielleicht ein bisschen erzählen, hast du dort auch schon Erfahrungen gemacht? Hast du schon betroffene Kinder in der Psychomotorik oder beim Klettern begleiten können oder auch Erwachsene?

12 **E3:** Ja, ich glaube, das ist immer wieder ein Thema. Also ich erlebe es gerade in der Psychomotorik immer wieder als Thema: "Ich habe Angst in der Höhe". Und ja, ich begleite das immer wieder und probiere auch verschiedene Dinge aus. Einerseits hier in diesem Psychomotorik-Setting mit den Kindern, aber auch natürlich in der Kletterhalle ist das sichtbar geworden, wo gewisse Kinder mehr Mühe haben mit der Höhe oder ein bisschen mehr runterschauen müssen und andere weniger. Und es gibt es auch immer wieder, dass Kinder von sich äussern: "Ich habe eben Angst in der Höhe." Manchmal ist es ja auch sichtbar. Ein Kind, das ein leichtes Zittern bekommt oder etwas erstarrt in der Bewegung, dann ist es sichtbar und andere äussern das auch, als etwas, das sie von sich wissen oder auch gehört haben von den Eltern: "Mein Kind hat eben Höhenangst". Oder die Eltern selber: "Ich habe selbst Höhenangst und mein Kind auch." Und ich persönlich bin auch in dem Sinn betroffen, weil meine Mutter von sich äussert, sie habe Höhenangst, und mein Bruder das auch übernommen hat.

13 **I:** Ah spannend, da bist du gerade auch im familiären Umfeld damit konfrontiert. (...) Wenn du mit solchen Kindern zu tun hast, hast du da eine spezielle Vorgehensmethode? Arbeitest du nach einem Konzept, nach Ansätzen oder wie gehst du das an?

14 **E3:** Ja also, ich habe mir wirklich nochmals Gedanken gemacht, auch auf unser Gespräch hin (...) vom therapeutischen Klettern, in dieser therapeutischen Kletterwoche, haben wir das Lernzonenmodell angeschaut. Ich weiss nicht, ob dir das etwas sagt?! Von der Komfortzone, der Lernzone und dann der Panikzone. Ich habe dir das fotografiert und kann dir das dann auch noch weiterleiten. Es ist hier im Buch drin vom therapeutischen Klettern, da schicke ich dir noch ein Foto dazu. Und da geht es darum, wann ist man noch in dieser Komfortzone? Das ist der Wohlfühlbereich. Und wenn ich ein bisschen aus dem Wohlfühlbereich hinaus

gehe, komme ich in eine Lernzone, wo ich an meinen Themen arbeiten kann. Und da hinein will ich. Ich will mit dem Kind in diese Lernzone hinein. Wo kann ich noch mit gutem Gefühl, mich zu meinem Thema, jetzt in diesem Fall Höhenangst, weiterentwickeln, aber noch nicht darüber hinaus in den roten Bereich? Weil dort wird dann der Stress zu hoch, dort ist der Lerneffekt nachher wieder geringer und das will ich nicht. Aber, und das ist mir gerade beim Thema Höhenangst extrem wichtig, vom Thema Sicherheit ausgehen. Bis wohin fühlst du dich ganz sicher und vom Sicheren her ins Erkunden gehen. Also eben, wo fühlst du dich ganz sicher oder dann halt auch ein bisschen Differenzieren, also dazu hat es auch ein Kapitel zum Thema Angst in diesem Buch drin, wo es auch um das Thema Differenzieren geht. Ich muss dir das nachher zeigen oder ich schicke dir die Fotos nachher.

- 15 **I:** Ich glaube sogar ich habe das Buch auch schon einmal angeschaut. Ich habe es als E-Book, glaube ich, über das Studium herunterladen können. Ich muss nochmals schauen.
- 16 **E3:** Okay, also dort wäre es auf Seite 22, wo es darum geht, vor was habe ich überhaupt Angst. Also das auch auf der kognitiven Ebene anschauen. Hast du das Gefühl, dass, also eben zum Beispiel beim therapeutischen Klettern, was hast du das Gefühl, wie viele Kilos mag so ein Seil halten? Und zum Beispiel bei den Kindern im Klettern, ich mache jedes Mal den Partner-Check ganz deutlich mit ihnen. Ich erkläre ihnen, dass der Klettergurt hält, dass der Karabiner hält, dass das Seil hält. Diesen Partner-Check haben wir gemacht, damit sie einfach schon einmal den Material-Teil ausschliessen können. Das Material hält. Ich erkläre ihnen, dass ich wie eine Schule gemacht habe und das sicher ganz gut kann. Also der personelle Aspekt, ich kann auch meinem Partner vertrauen im Klettern, ist auch ganz wichtig. Und ich gebe ihnen immer die Kontrolle. Also ich glaube, beim Thema Höhenangst ist auch die Kontrolle ein sehr wichtiges Thema. Mein Gegenüber oder mein Klient oder ein Kind hat die Kontrolle jederzeit zu sagen "Block" oder "Stopp" und dann bremse ich, also dann mache ich die Sicherung rein und es ist fixiert. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, auch hier im Therapiezimmer. „Hast du das Gefühl, dass die Gerüste halten?“ – „Nein.“ – „Komm, ich gehe mal da rauf. Und ich kann dir sagen, sieben Kinder können da drauf oder 20 Kinder könnten drauf und das hält.“ Also dass es wirklich auch im kognitiven eine Differenzierung gibt: Was ist denn die Angst? Und das andere, das ich versuche zu unterstützen ist wirklich auf den Körper bezogen. "Schau einmal deine Hände an, die sind doch richtig stark.", "Schau einmal deine Füße an, die sind doch richtig stark und die haben doch einen guten Tritt." Und dann nehme ich sie wirklich auch auf die Körperebene herunter und sage: "Jetzt stehe noch einmal gut hin, dass du dich richtig gut und sicher fühlst." Also dort dann wirklich auf die Körperebene herunterholen. Und sicher immer wieder auch auf der Beziehungsebene abholen. Also ich als verlässliche Beziehungspartnerin, als etwas das wichtig ist. Und dann

natürlich auch beim Thema Angst. Also jetzt springe ich da ein bisschen hin und her, aber ich glaube Höhenangst kann auch passieren, wenn Körpersignale fehlinterpretiert werden. Zum Beispiel „ich habe Herzklopfen“ und das wird so stark wahrgenommen, dass es in eine Angstspirale hineingeht. Oder ich habe schwitzige Hände und das fördert, dass ich in eine Angstspirale hineingehe. Da könnte man auch schauen, was sind denn für dich Signale im Körper und wie fühlt es sich jetzt an? Ah, wenn es zu fest ist, dann gehen wir jetzt in die Panikzone, und dann gehen wir wieder eines nach unten, also gehen wir wieder in die Lernzone hinein. (...) Und ich habe noch einen Yoga-Hintergrund, ich habe einmal eine Yoga-Ausbildung gemacht. Und Atem ist auch etwas, das ich immer wieder als Methode einsetze. Also wenn jetzt Stress kommt, atme zuerst einmal. Oder auch gewisse Atemtechniken, die ich mit einem Kind am Boden, also da im Therapieraum gelernt habe, und beim Stress an der Kletterwand konnte ich sagen: "Hey, jetzt wäre doch ein guter Moment, probiere es rasch aus." Und in der Ausbildung zum therapeutischen Klettern habe ich auch noch ein interessantes Beispiel gefunden, das mir noch in den Sinn gekommen ist. Wir haben dort natürlich auch das Stürzen geübt. Das ist natürlich high level, also wenn du nicht mit einer grossen Angst kommst. Aber ich habe die Methode dazu sehr interessant gefunden, weil er immer mit mir im Gespräch geblieben ist - "Wo bist du jetzt? Wie fühlt sich es an? Was meinst du, willst du noch ein Stück höher, um dich stürzen zu lassen?" -, aber auch immer in der Kontrolle: "Ich habe unten jemanden, der mich fängt". (...) Ich glaube, das ist beim Klettern ein sehr spezifischer Aspekt. Du musst volles Vertrauen in deinen Sicherungspartner haben. Das ist wie noch einmal eine ganz andere Angst, als wenn ich über eine Bank balanciere oder über einen Baumstamm. (...) Und dann vielleicht auch noch zum Thema Angst, was mir auch noch wichtig ist, zu sagen: das ist ja ein Schutzfaktor, die Angst ist ein sehr guter Schutzfaktor - „Du erlebst etwas, das dich auch vor Gefahren bewahrt. Und zum Glück hast du Angst.“ Du musst einfach schauen, ist sie in diesem Moment angebracht. Also wenn eine Bank nur 10 Zentimeter über dem Boden ist, kann ja nichts passieren. Aber wenn ich eine vier Meter hohe Kletterwand hoch gehe, klar muss ich mir sicher sein können, dass mein Partner mich hält, weil sonst ist es lebensgefährlich oder zumindest sehr gefährlich.

- 17 **I:** Und das schaust du dann auch immer wieder mit den Kindern oder mit den Leuten an, also dass es eigentlich wichtig ist und dass sie selber merken, ah okay, in dieser Situation ist es vielleicht nicht angebracht, Angst zu haben?
- 18 **E3:** Genau. Oder auch sich selbst liebevoll zuwenden mit Angst, also "Mein Körper schützt mich vor Gefahren" - "Ist das jetzt eine Gefahr?". Und mit älteren Patienten kannst du dann auf die kognitive Ebene gehen und sagen: "Ist es denn im Moment eine reale Gefahr? Muss mich meine Angst jetzt schützen?". Und wenn ich dem Material vertrauen kann, wenn ich

meinem Sicherungspartner vertrauen kann und ich toprope-gesichert bin - das ist dort, wo das Seil schon drin ist - dann besteht keine Gefahr. Also diese Halle ist geprüft, die Griffe werden immer wieder überprüft, die Deckenhaken werden immer wieder überprüft. Also dort besteht in dem Sinne keine reale Gefahr abzustürzen. Genau.

19 **I:** Ja danke.

20 **E3:** Und wenn du mich noch nach einer Methode fragst, würde ich da gerne das Rollenspiel erwähnen, also nach Alfons Aichinger und Walter Holl, das Kinderpsychodrama, von dem ich dir kurz erzählt habe, von dem Kind mit den Unsicherheiten - der ist jetzt gerade vorher gegangen - der Unsicherheiten gehabt hat im Klettern und gesagt hat: "Ich habe eben Angst." Und dann habe ich mit ihm angefangen "Ja, wie wäre es denn, wenn du ein Äffchen wärst?" Und er fängt an zu strahlen und fängt an zu klettern in einer Leichtigkeit. Bei dem Kind ist es so sichtbar gewesen wie das Rollenspiel Entspannung gebracht hat, weil er nicht als Junge R. Angst gehabt hat, sondern in der Rolle vom Äffchen hat er keine Angst gebraucht, weil Äffchen können einfach klettern. Und heute ist er nach Hause gegangen und im Spiel habe ich gesagt: "Hey, wow." und da hat er gesagt: "Ich bin jetzt wirklich ein Kletterprofi. Ich bin eben ein bisschen ein Äffchen geworden." Also für mich auch ein Indikator zu sagen, das wächst in ihm drinnen, so. "Ich bin ein Kletterprofi, ich bin ein Äffchen geworden", also auch so ein Teil Wirksamkeit mit seinen Äusserungen, wo er das anfängt in sein Selbstbild und in sein Fähigkeitskonzept zu integrieren.

21 **I:** Was dann ja auch den Transfer für den Alltag darstellen sollte?

22 **E3:** Auf jeden Fall. Also ich bin sicher, dass gerade auch Klettern etwas sehr Wirksames ist, das sie in den Alltag integrieren können, weil sie das einfach immer wieder brauchen, sei das auf dem Spielplatz, in der Sprossenwand. Das kommt im ganzen Turn-Alltag immer wieder. Darum finde ich, macht es Sinn, mit diesen Themen zu arbeiten und es gibt natürlich tolle Erfolge. Ich finde gerade im Thema Höhenangst kann man diese Erfolge auch sehr sichtbar machen.

23 **I:** Das stimmt ja.

24 **E3:** Also gerade mit diesen Sprossen, wo man höher gehen kann zum Beispiel oder wo man sagen kann "Ah diese Rekorde." Man muss aber auch immer wieder mit dem Lernzonenmodell (...) einfach die Sprossen, wo du jetzt gerade in deinem Lernbereich und noch nicht beim Panikbereich drin bist, diese Sprossen gehen wir noch. Dort wo du dich selber nicht überforderst und nicht in einen endlosen Stress hineinbringst.

25 **I:** Ja, das muss ich einmal noch genau anschauen, das Lernzonenmodell. Gell, du hast das auch in diesem Buch, hast du gesagt?

- 26 **E3:** Ja, das ist auch in dem Buch und ich habe mir es notiert. Ich habe jetzt einfach nicht gerade die Seite aufgeschrieben.
- 27 **I:** Ist auch gut, ich würde mich sonst noch einmal melden, wenn ich es nicht finde.
- 28 **E3:** Ich habe es abfotografiert, ich kann dir das nachher oder auch jetzt zusenden. (...) Das ist es, ja genau. Man sieht es zwar sehr gut beim Durchblättern, aber jetzt im Gespräch finde ich es nicht, ah doch da kommt es, genau. So [zeigt das Bild].
- 29 **I:** Ah mit dem Kreis ja.
- 30 **E3:** Siehst du es so?
- 31 **I:** Ja.
- 32 **E3:** Ja genau nach Senninger (2000), das habe ich mir aufgeschrieben. Wenn du möchtest, kann ich dir das Foto dazu schicken? Oder reicht das schon?
- 33 **I:** Ja, das reicht. Ich würde dir schreiben, aber eben ich meine, das Buch sagt mir etwas. Ich habe das einmal in den Fingern gehabt oder online angeschaut. Aber ich komme sonst darauf zurück. (...) Sonst gehe ich noch etwas weiter. Ich habe noch eine Frage, was den Erfolg betrifft. Kannst du mir sagen oder wie schätzt du den Erfolg dieses Arbeitens - ich nehme an, jetzt primär aus der Therapie - Wie schätzt du das ein? Wie ist der Erfolg?
- 34 **E3:** Ich finde, also wenn ein Kind etwas daran ändern möchte - wir arbeiten ja sehr spielerisch und wenn sie sich immer wieder bewegen, manchmal vergessen sie es im Spiel. Ich glaube wirklich, dass es manchmal auch ein Lernen ist, so wie eine Rollenzuschreibung. Ich bin jemand der Höhenangst hat. (...) Dass man manchmal wie gefangen ist in dieser Rolle von "Ich bin eben eine Person mit Höhenangst." (...) Und wenn es gelingt, sich von dem etwas zu lösen, zu sagen: "Das war einmal etwas, was mich beschäftigt hat", dann also, ich glaube, es ist schon ein guter Erfolg möglich, wenn man sich mit dieser Angst auseinandersetzt und anfängt das zu differenzieren.
- 35 **I:** Und das machst du mit allen Kindern in jedem Alter, dass du es auch immer wieder versuchst, so zu erklären? Also diese kognitive Ebene, machst du das eher mit älteren Kindern?
- 36 **E3:** Das würde ich eher mit älteren oder mit Erwachsenen machen. Mit den Kindern mache ich es wirklich vor allem im Spiel. Dass man einfach beim Spielen im Rollenspiel merkt oder nachher eine Rückmeldung geben kann: "Hey, hast du gesehen, wie das Äffchen geklettert ist?" Oder eben auch, und da kommt wieder das Kinderpsychodrama, das Bewundern im Spiel. Dass ich dann das Äffchen bewundere, das so starke Arme hat und dann weise ich wirklich verbal auf die starken Arme hin und auf die starken Füße oder "Schau einmal, wie präzise der seinen Fuss setzt." Gerade Füße finde ich beim Thema Höhenangst oder Klettern auch sehr wichtig. Das präzise Setzen der Füße und spüren, dass diese Füße guten Halt haben, dass das so ein stabiler Tritt ist, weil das gibt auch grosse Sicherheit. Und dass ich dort

auch nochmal verbal darauf hinweise. (...) Die Rückmeldungen über die Wirksamkeit, wenn du das fragst, sind das die Aussagen der Kinder. Also es kommt auch darauf an. Je später dass es ist und je gefestigter die Angst ist im Körper und im Nervensystem, desto schwieriger könnte ich mir vorstellen. Das spricht einfach für eine frühe Prävention oder für eine frühe Förderung im Kindesalter bei diesen Themen, damit sich das gar nicht so festigt. Weil wenn diese Panikreaktionen hoch sind, dann braucht es wirklich eine Konfrontation, glaube ich, also eine Auseinandersetzung, eine Therapie zur Angst. Und da habe ich jetzt aber nicht (...) mit Erwachsenen mehr Erfahrung.

37 **I:** Okay. Ich muss schnell schauen, was ich es sonst noch habe. (...) Ah genau, weisst du von Kindern, die bei dir waren, die dann, wie soll ich sagen, hat sich das nachher bewährt oder ist die Angst plötzlich wieder zurückgekommen? Hast du von denen einmal noch etwas gehört oder so?

38 **E3:** Nein. Dazu habe ich keine Rückmeldung.

39 **I:** Aber wahrscheinlich ist eher davon auszugehen, dass wenn sie es im Kindesalter geschafft haben, dass sie das können, dass sie das auch so mitnehmen und beibehalten können?

40 **E3:** Also ich glaube jetzt gerade bei dem Kind, das jetzt heute gegangen ist. Die Aussage ist wirklich "Ich bin ein Kletterprofi geworden, ich glaube, ich bin ein Äffchen geworden". Ich glaube, das verliert er ja nicht einfach. Also die Sicherheit, die er da empfunden hat beim Klettern, das kann er ja mitnehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach wieder verloren geht.

41 **I:** Glaube ich auch, ja. Spannend. (...)

42 **E3:** Und vielleicht jetzt auch noch aus dem privaten Kontext. Ein Mann, der mit uns befreundet ist, der eigentlich von sich selbst sagt, er habe ein bisschen Höhenangst, der jetzt aber auch klettert. Er sagt, je häufiger er dran bleibt (...) und immer wieder klettert und sich an die Sicherheit im Seil gewöhnt und an den Sicherungspartner, desto weniger empfindet er es. Also das ist das Sich-immer-wieder-damit-auseinandersetzen, in einem guten Mass. Wenn jetzt ein Kind bei mir ist und dann klettert es drei Jahre nicht mehr - das ist jetzt einfach so ein hypothetischer Fall - aber dann kann es vielleicht auch wieder weniger auf die Sicherheit zurückgreifen. Also ich glaube, es ist schon auch etwas, das man immer wieder anwenden muss und sich auch Situationen stellen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema bei der Höhenangst, das Ausweichen. Also zum Beispiel meine Mutter oder mein Bruder die weichen solchen Situationen aus und man konfrontiert sich gar nicht mehr mit dem Thema, wenn man einmal zu hohe Angst, also zu hohe Höhenangst hatte. Also ich glaube, dort ist es sicher auch, wenn man so will einen Schutzfaktor oder etwas das unterstützend ist, sich in

einem gewissen Mass immer wieder herausfordern, nicht in der Panikzone, aber in dieser Lernzone aktiv zu bleiben.

- 43 **I:** Jetzt wenn du das sagst, ist mir gerade der Gedanke gekommen, bei den Kindern, bei denen auch die Eltern sagen, sie hätten Höhenangst. Braucht es dann auch noch diese Aufklärung oder die Arbeit mit den Eltern, um ihnen auch zu sagen: "Hey, wenn er jetzt klettert, er kann es! Gebt ihm diesen Freiraum."
- 44 **E3:** Genau oder wirklich auch sie ermutigen, gute Worte zu finden. Weil mit den Rollenzuschreibungen kann man auch gefangen sein in der Rolle von dem, der Höhenangst hat. Also dort versuchen gute Worte zu finden, das umzubenennen und sagen "Der mit dem sicheren Tritt" - also ist jetzt so plump - aber dort etwas umformulieren.
- 45 **I:** Ja, stimmt, das ist auch gut.
- 46 **E3:** Ja, also das ist sicher auch so eine Methode, etwas das ich im Rollenspiele viel versuche einzupflanzen. Das kommt ja dann auch in die Gedanken der Kinder hinein. Wie wurden sie von einem anderen Jaguar bewertet? Oder "Ah schau einmal dort oben, das Äffchen, das kann ich ja nie erwischen, das hat so starke Arme" oder "Schau einmal, wie es sich hangelt".
- 47 **I:** Ja schön. (...) Gibt es von dir noch etwas von dem du sagst, das ist besonders wichtig. Wir haben jetzt auch viel über die Psychomotoriktherapie geredet, sonst habe ich die Interviews mit Personen aus anderen Bereichen, aus dem Erwachsenenbereich geführt. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste? Wobei, eigentlich haben wir ja schon vieles gehabt.
- 48 **E3:** Ich glaube, es kommt wirklich sehr auf das Gegenüber an. Bei den Kindern muss sehr viel über das Spiel laufen, die sind sicher noch weniger so im kognitiven Bereich oder vielleicht anders. Also wenn sie jetzt mit einer Psychologin zum Klettern gehen würden, würde sie vielleicht das Thema Angst anders aufnehmen. Ich als Psychomotoriktherapeutin mache es wirklich mehr über den Erlebnisaspekt, über den Körperaspekt. „Ich fühle mich sicher“, also auch so Fähigkeitskonzepte. Oder "Wie stark ist denn mein Arm? Wie fest kann ich mich überhaupt halten?" oder wirklich noch einmal in die Wahrnehmung: "Hey, umfasse diese Stange einmal so richtig gut, so dass du es richtig gut spürst!", also dort auf die Körperebene, auf die Kindesebene zu kommen. Und sobald sie älter werden oder ich in die Kletterhalle gehe, gehe ich wirklich auch nochmal auf den Material-Aspekt ein. Um zu differenzieren, was ist das Material und worauf kann ich vertrauen und unter alles, bei dem es geht, ein Häkchen machen: darauf kann ich vertrauen, darauf kann ich vertrauen, darauf kann ich vertrauen. Ich habe das auch kognitiv gemacht, weil es stimmt, ich habe ja den Partner-Check gemacht und das Seil hat mich auch gehalten und der Gurt ist richtig fest. Und dann können sie ihre Checkliste auch (...) und das würde ich mit Erwachsenen genau gleich machen. "Also komm, setze dich zuerst einmal am Boden hinein. Also wir sitzen beide in unsere Gurte. Spürst du das Seil?"

Schau, das hält voll. Das hält dein Gewicht, das hält mein Gewicht." Und da einfach noch einmal Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und auch Beziehung, also "Ich halte dich und das Material hält dich." (...) Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und auch das Differenzieren, was ist sinnvolle Schutzangst und was ist eine Überreaktion von Angst. Woran merke ich Angstsymptome? Atem, Puls, schwitzige Hände. (...) Und dann auch Methoden „Wie kann ich dem begegnen?“ Gerade Atem als etwas, das sehr entspannend ist. Gute Bilder entwickeln, gute Worte entwickeln, also so hypnosystemische Geschichten, bei denen man sich mit guten Worten auch etwas Gutes tun kann.

49 **I:** Ja, wie so Werkzeuge, die einem dann helfen in diesen Situationen?

50 **E3:** Genau.

51 **I:** Ja. Danke vielmals für alles, was du gesagt hast. Hast du sonst noch irgendetwas, das jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist?

52 **E3:** Ich schaue kurz, ich habe nämlich ein paar Notizen gemacht. (...) Ah ja etwas, das noch nicht zur Sprache gekommen ist, was mir dazu noch in den Sinn gekommen ist: In dieser Ausbildung zum Kinderpsychodrama, ging es auch fest um das Explorationsverhalten: Wie lernt ein Kind die Welt zu erkunden? Und dort sind wir bei der Eltern-Kind-Interaktion. Also, sind die Eltern so, dass sie das Kind ermutigen können in ihrem Explorationsverhalten? "Geh doch mal, versuche auf den Baum zu kommen. Der liegt hier am Boden, probier doch mal, ich halte dich." Ist das ein förderliches Verhalten für Explorationsverhalten für ein Kind oder reagiert ein Elternteil und sagt: "Oh besser nicht auf den. Wenn du runterfällt und dir weh machst", das ist es, was das Explorationsverhalten schon im Kindesalter hemmt und das auch als ängstigende Situation einstuft. Also Balancieren auf einem Baum ist etwas Ängstiges, "das macht ja meinem Papa auch Angst, wenn ich dort Balancieren will, also wage ich es besser nicht". (...) Das ist mir noch so in den Sinn gekommen, das Thema Explorationsverhalten und Einschätzung von Angst auf Elternseite. Was wird als eine gefährliche Situation eingestuft oder nicht, das erlebe ich auch als Mutter. Das wird sehr unterschiedlich wahrgenommen.

53 **I:** Darf ich hier noch einmal zurückfragen. Fragst du die Eltern hierzu speziell oder versuchst du sie einmal in solche Situationen einzubinden?

54 **E3:** Nein, das ist mehr so ein Einschätzungsbereich. (...) Aber also ich probiere natürlich dann in der Therapie das Explorationsverhalten des Kindes zu unterstützen. Aber zum Beispiel auch mit den Eltern in der Kletterhalle, war es natürlich ein super Moment, um zu sagen: "Hier können wir jetzt ein bisschen ausprobieren." Auch die Eltern dürfen sich sicher fühlen, wenn ihr Kind jetzt hier hochklettert. Das war mit auch wichtig beim Elternbrief, dass sie wissen, ich bin nicht zum ersten Mal in dieser Kletterhalle. Sie durften auch dabei sein. Sie

durften auch die Kontrolle haben, wie ich ein Kind anleite, dass ich Partner-Checks mache. Das gab Sicherheit für die Eltern. Oder wenn sie einmal auf Besuch sind in der Therapie, dass sie auch sehen, wie begleite ich das Kind. Also ich hatte auch schon Elternteile, die dann aufgestanden sind und helfen gehen wollten beim Balancieren. Wo man dann so ein bisschen schauen muss "Hey, ich traue es dem Kind zu. Schauen Sie, die starken Hände. Ich glaube, das schafft es." Also eben, wo wir schon auch die Eltern noch mehr einbinden können im Sinne von "Wie können wir das Explorationsverhalten unterstützen?"

55 I: Ja. Gut, danke.

56 E3: Ich schaue noch ganz kurz. (...) Ja, ich glaube, das von meinen Notizen, das habe ich so gesagt.

57 I: Ja, von meiner Seite glaube ich auch. Da habe ich viele Informationen bekommen von dir. Danke vielmals, auch dass du dir so kurzfristig Zeit nehmen konntest und freigeschaufelt hast zwischen deinem vollen Terminkalender. Danke.

58 E3: Sehr gern. Alles Gute. Ein sehr spannendes Thema. Und ich interessiere mich auch sehr dafür. Wenn du Erkenntnisse hast, würde es mich sehr interessieren.

59 I: Ja, ich habe gesehen, du hast es auf der Einwilligung auch angekreuzt. Dann schicke ich es dir gerne zu. Es wird wahrscheinlich schon bis zu den Sommerferien dauern, bis alles besprochen ist und so.

60 E3: Lass dich nicht stressen. Ich finde es einfach sehr spannend und ich freue mich auch, dass du mich gefunden hast über das therapeutische Klettern, weil das so neu ist für mich ist und ich wirklich dafür brenne, für das Thema. Auch die Verbindung mit der Psychomotorik finde ich wirklich sehr cool, darum habe ich gedacht, ich unterstütze das sehr gerne.

61 I: Ja danke vielmals.

62 E3: Sehr gerne. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, oder du das Buch nicht mehr finden würdest, ich habe dir diese Fotos gemacht von diesen Seiten, vor allem über die Angst, Seite 21, 22 sowie das Lernphasenmodell.

63 I: Ja, super.

64 E3: Sonst würdest du dich melden, dann schicke ich dir ein Foto. Das ist überhaupt kein Problem.

65 I: Gut. Danke vielmals. Dann noch einen schönen Abend.

66 E3: Tschüss, alles Gute!

67 I: Ja, danke gleichfalls, tschüss.